

Master-Arbeit

Die Arbeitszufriedenheit junger erwachsener Menschen mit geistiger Behinderung

Eingereicht von: Mirjam Müller & Monika Barmettler

Begleitung: Prof. Dr. Kurt Häfeli

Januar 2009

INHALT

1	Einleitung	1
1.1	Vorverständnis, persönlicher Bezug	1
1.2	Problemdefinition, Begründung der Themenwahl	1
2	Theoretischer Bezugsrahmen	3
2.1	Die Motivationstheorie nach Abraham Maslow	3
2.1.1	Die physiologischen Bedürfnisse.....	4
2.1.2	Die Sicherheitsbedürfnisse.....	4
2.1.3	Die sozialen Bedürfnisse.....	4
2.1.4	Die Bedürfnisse nach Wertschätzung.....	4
2.1.5	Die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung	5
2.2	Zweifaktorentheorie nach Herzberg	6
2.3	Anpassung des Modells nach Herzberg	8
2.4	Das Zürcher Modell nach Agnes Bruggemann	8
2.4.1	Formen der Arbeitszufriedenheit	10
2.4.2	Beispiele nach Bruggemann	11
3	Begriffe und Definitionen	12
3.1	Internationaler Behinderungsbegriff der WHO (ICF)	12
3.2	Arbeitszufriedenheit	14
3.3	Die Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung	15
4	Differenzierte Fragestellung	17
4.1	Zielsetzung	17
5	Forschungsvorgehen	18
5.1	Vorgehensweise	18
5.2	Leitfadeninterview	19
5.2.1	Methodische Anpassungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung	19
5.3	Interviewpartner	21
5.3.1	Klienten.....	21
5.3.2	Arbeitspädagogen.....	21
5.4	Arbeitsplatz der Klienten	22
5.5	Durchführung	22
5.6	Datenanalyse und Aufbereitung	22
5.7	Gütekriterien	23
6	Beschreibung der zwei Institutionen	24
6.1	Stiftung Brunegg	24
6.1.1	Auftrag.....	24
6.1.2	Arbeit und geschützte Werkstatt.....	25
6.1.3	Organigramm.....	25
6.2	Stiftung Lebenshilfe	26
6.2.1	Auftrag.....	26
6.2.2	Arbeit und geschützte Werkstatt.....	26

6.2.3	Organigramm.....	27
7	Daten und Ergebnisse.....	28
7.1	Kategoriensystem	28
7.2	Ergebnisse	28
7.2.1	Anerkennung der Arbeit	28
7.2.2	Wertschätzung.....	30
7.2.3	Verantwortung und Mitbestimmung.....	31
7.2.4	Motivation	32
7.2.5	Bedürfnis	33
7.2.6	Weiterbildung.....	35
7.2.7	Ziel.....	36
7.2.8	Räumliche und materielle Arbeitsbedingungen	37
7.2.9	Lohn	37
7.2.10	Firmenpolitik/ Leitgedanken	38
7.2.11	Tätigkeit an sich.....	40
7.2.12	Soziale Beziehungen (Klient und Arbeitspädagoge).....	41
7.2.13	Soziale Beziehungen (Eltern, Klient, Beistand, Arbeitspädagoge).....	42
7.2.14	Soziale Beziehungen (Arbeitskollegen).....	43
7.2.15	Öffentlichkeitsarbeit	45
7.2.16	Integration.....	46
7.2.17	Arbeitszufriedenheit	47
8	Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse	48
8.1	Beantwortung der Fragestellung 1	48
8.1.1	Interpretation in Bezug auf Fragestellung 1	50
8.2	Beantwortung der Fragestellung 2	51
8.2.1	Interpretation in Bezug auf Fragestellung 2.....	51
8.3	Beantwortung der Fragestellung 3	52
8.3.1	Resignative Arbeitszufriedenheit.....	53
8.3.2	Stabilisierte Arbeitszufriedenheit	53
8.3.3	Progressive Arbeitszufriedenheit.....	54
8.3.4	Fixierte Arbeits(un)zufriedenheit.....	55
8.3.5	Interpretation in Bezug auf die Fragestellung 3	56
8.4	Beantwortung der Fragestellung 4	57
8.4.1	Interpretation in Bezug auf Fragestellung 4.....	58
8.5	Beantwortung der Fragestellung 5	58
8.5.1	Interpretation in Bezug auf die Fragestellung 5	59
8.6	Beantwortung der Fragestellung 6	60
8.6.1	Interpretation in Bezug auf die Fragestellung 6	61
9	Diskussion der Ergebnisse.....	62

9.1	Sicherheitsbedürfnisse	62
9.2	Soziale Bedürfnisse.....	62
9.3	Ich- Bedürfnisse	63
9.4	Bedürfnis nach Selbstverwirklichung	63
10	Rückblick auf den Forschungsprozess	65
11	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis.....	66
12	Literaturverzeichnis	68
13	Tabellen und Abbildverzeichnisse	71
14	Anhang.....	72

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der aktuellen Arbeitssituation von jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung. Für alle Menschen wird die Erwerbstätigkeit als Möglichkeit einer Teilhabe am sozialen Leben verstanden und dient zudem der Anerkennung als vollständiges Mitglied in der Gesellschaft. Daraus ergibt sich aus heilpädagogischer Sicht die Aufgabe, sich um professionell geführte Einrichtungen mit individuell angepassten Bedingungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung im Bereich der Arbeit zu bemühen. Im Rahmen der qualitativen Forschungsarbeit wird in zwei verschiedenen Institutionen anhand von Einzelinterviews mit Klienten und Arbeitspädagogen der Frage nachgegangen, welche Faktoren an einem geschützten Arbeitsplatz für junge erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung zur Arbeitszufriedenheit beitragen können. Die Evaluation zeigt auf, dass sich die befragten Klienten mehrheitlich sehr zufrieden über ihre berufliche Tätigkeit äussern. Es können vielfältige Faktoren dargestellt werden, die eine Arbeitszufriedenheit unterstützen.

1 EINLEITUNG

1.1 VORVERSTÄNDNIS, PERSÖNLICHER BEZUG

Als Heilpädagoginnen setzen wir uns in unserem Arbeitsalltag mit der Berufsvorbereitung und der beruflichen Zukunft junger Menschen mit geistiger Behinderung auseinander. Wir unterrichten in Klassen im Bereich AFJ (Aufbau- und Förderprogramm für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung) in der Stiftung Bühl in Wädenswil, welcher zur Vorbereitung auf den nächsten Lebensabschnitt als Erwachsener ausgerichtet ist. Die im Rahmen unseres Berufsfeldes angestrebten Kompetenzen orientieren sich an den bestehenden gesellschaftlich verbindlichen Werten und Normen. Im Schulalltag und bei internen Betriebseinsätzen kann auf die Bedürfnisse und individuellen Interessen der Jugendlichen eingegangen werden. Grundsätzlich geht es darum, Voraussetzungen zu schaffen, die den Jugendlichen zu einer möglichst grossen Selbstständigkeit (Wissen / Können) und Autonomie (Unabhängigkeit) verhelfen. Unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler arbeiten hauptsächlich in Erwachseneninstitutionen mit geschützten Wohn- und Arbeitsplätzen.

1.2 PROBLEMDEFINITION, BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL

Uns interessiert die aktuelle Arbeitssituation in möglichen Nachfolgeinstitutionen für junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung.

Wir verstehen die Arbeit als Möglichkeit einer Teilhabe am sozialen Leben. Die Berufstätigkeit dient zu einer Anerkennung als vollwertiges Mitglied in der heutigen Gesellschaft. Die Arbeit stellt unter anderem die eigene Leistungsfähigkeit unter Beweis und hilft zur ökonomischen Selbstständigkeit.

Wie Nichtbehinderte erheben auch Menschen mit einer geistigen Behinderung den Anspruch, sich durch die Arbeit verwirklichen zu können, um dadurch Befriedigung zu erhalten. Der ökonomische Faktor scheint also tatsächlich nicht eine übergeordnete Rolle zu spielen; von noch grösserer Bedeutung scheint es zu sein, den Status einer vollwertigen Person inne zu haben. (Meisinger, 2001, S.11)

In der Auseinandersetzung mit der Thematik Arbeitszufriedenheit junger Erwachsener mit geistiger Behinderung an geschützten Arbeitsplätzen wollen wir folgenden Fragen nachgehen:

- Was gewährleistet und sichert Zufriedenheit bei der Arbeit?
- Wie prägen Arbeitsbedingungen das Wohlbefinden dieser Menschen?
- Kann das Arbeitsfeld Bedürfnisse der Klienten erfüllen?
- Was denken Klienten in geschützten Werkstätten über ihre Arbeitssituation?
- Welchen Einfluss haben Arbeitsbedingungen auf das Wohlbefinden junger Erwachsener mit geistiger Behinderung?

Die Arbeitszufriedenheit von Menschen mit geistiger Behinderung an geschützten Arbeitsplätzen ist wenig erfasst und erforscht. Deshalb wollen wir darauf näher eingehen.

Wir legen der beruflichen Tätigkeit einen grossen Stellenwert bei. Das Arbeiten führt zu persönlicher Befriedigung und zur Stärkung des Lebenssinns. Das stetige Üben und die Herausforderung der eigenen Fähig- und Fertigkeiten stärken das Selbstbewusstsein. Wir denken, dass es den jungen Erwachsenen in den Arbeitsbereichen der geschützten Arbeitsplätze gut geht. Für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist es die Wirklichkeit, dass sie bei der Berufswahl nur wenige Wahlmöglichkeiten haben. In der Regel werden die Jugendlichen durch zuständige Fachpersonen den freiwerdenden geschützten Arbeitsplätzen zugeteilt. Oftmals kennen sie lediglich Angebote aus ihrer persönlichen Schul- und Berufslaufbahn, so dass die mehrperspektivische Sichtweise auf weitere Berufsmöglichkeiten fehlt. Daher denken wir, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung gelernt haben, diesen Umstand zu akzeptieren und sich den äusseren Gegebenheiten jeweils anpassen. Unserer Ansicht nach lernen Jugendliche mit einer geistigen Behinderung sich mit ihrer Berufssituation abzufinden.

In einem professionellen Setting einer Institution erwarten wir gut strukturierte und auf die Sozial- und Heilpädagogik ausgerichtete Arbeitsbedingungen. Darunter verstehen wir bestimmte Rahmenbedingungen sowie die Gestaltung von sozialen Beziehungen, eine entsprechende Firmenpolitik und einen gesicherten Arbeitsplatz. Dies wiederum beinhaltet eine klientenzentrierte Förderung, die auf die individuellen Bedürfnisse eingeht und somit entsprechende Angebote gewährleistet.

2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Einige theoriegeleitete Literaturen zur Thematik Übergang von Schule ins Berufsleben bestehen bereits. Während unserer Recherche haben wir sehr wenig Literatur über das Arbeiten und die Arbeitszufriedenheit von jungen Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Schweiz gefunden. Die aktuelle Situation in der Arbeitswelt für junge Menschen mit geistiger Behinderung ist noch relativ wenig erforscht.

Wir bauen unsere Arbeit auf den Motivationskonzepten von Maslow und Herzberg auf. Ebenfalls betrachten wir das Modell der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann.

2.1 DIE MOTIVATIONSTHEORIE NACH ABRAHAM MASLOW

Unserer Ansicht nach ist die Motivation eines Menschen bei der beruflichen Tätigkeit eine wichtige Komponente, die zur positiven Arbeitszufriedenheit beitragen kann. Aufgrund dieser Erkenntnis beziehen wir uns bei unserem Forschungsprojekt auf die Motivationstheorie von Maslow. Maslow formulierte aufgrund experimentalpsychologischer Befunde und eigener klinischpsychologischer Beobachtungen eine Theorie, die Struktur und Dynamik der Motivation des gesunden Menschen erklären sollte. Dabei unterschied er fünf verschiedene Gruppen von Bedürfnissen:

Abbildung 1: Modell der Motivationstheorie (Maslow, 2008, S.62-81)

2.1.1 DIE PHYSIOLOGISCHEN BEDÜRFNISSE

Zu den physiologischen Bedürfnissen zählen all jene elementaren Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach Nahrung, Schlaf etc., die der Aufrechterhaltung des normalen Organismuskreislaufs dienen. Da sie sich als körperliche Mangelzustände äussern, sind sie leicht erkennbar (Ulich, 2001, S.45). Nach Maslow sind diese physiologischen Bedürfnisse die mächtigsten unter allen. Das bedeutet, dass in einem menschlichen Wesen, dem es im Leben extrem an allem mangelt, am wahrscheinlichsten die physiologischen Bedürfnisse vor allen anderen die Hauptmotivation darstellen werden. Jemand, dem es an Nahrung, Sicherheit, Liebe und Wertschätzung mangelt, würde wahrscheinlich nach Nahrung mehr als nach etwas anderem hungern (Maslow, 2008, S.63).

2.1.2 DIE SICHERHEITSBEDÜRFNISSE

Sobald die physiologischen Bedürfnisse relativ gut befriedigt sind, so beschreibt Maslow, taucht daraufhin ein neues Bedürfnisensemble auf, welches als Sicherheitsbedürfnis katalogisiert werden kann. Diese Gruppe umfasst jene Bedürfnisse, die auf die Herstellung und Aufrechterhaltung von Sicherheit, Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, Bedürfnis nach Struktur, Ordnung, Gesetz, Grenzen etc., hinauslaufen (Maslow, 2008, S.66).

In den Industrieländern treten die Sicherheitsbedürfnisse in ihrer ursprünglichen Form nur in Katastrophenfällen oder als Symptome bestimmter psychischer Erkrankungen in Erscheinung. In unserer Kultur können Phänomene beobachtet werden, wie etwa die allgemeine Bevorzugung von sozialer Sicherheit am Arbeitsplatz, der Wunsch nach einem Sparkonto und der Abschluss von Versicherungsverträgen verschiedener Art (Ulich, 2001, S.45).

2.1.3 DIE SOZIALEN BEDÜRFNISSE

Zu den sozialen Bedürfnissen gehören jene Bedürfnisse, die mit dem Geben und Entgegennehmen von Sympathie im Zusammenhang stehen (Ulich, 2001, S.45).

Nach der Zufriedenstellung der physiologischen Bedürfnisse, sowie der Sicherheitsbedürfnisse, werden die Bedürfnisse nach Liebe, Zuneigung und Zugehörigkeit auftauchen. Man strebt somit einen Platz in der Gruppe oder der Familie an, und man wird sich sehr intensiv darum bemühen, dieses Ziel zu erreichen (Maslow, 2008, S.70).

2.1.4 DIE BEDÜRFNISSE NACH WERTSCHÄTZUNG

Der Mensch hat das Bedürfnis oder den Wunsch nach einer festen, gewöhnlich recht hohen Wertschätzung seiner Person, ebenso nach Selbstachtung und der Achtung seitens anderer. Diese Bedürfnisse können daher in zwei Untergruppen eingeteilt werden. Maslow beschreibt hier einerseits das Bedürfnis nach Stärke, Leistung, Bewältigung und Kompetenz, Unabhängigkeit und Freiheit. Zweitens erwähnt er auch Bedürfnisse, die eher auf eine

Bestätigung von aussen abzielen, zum Beispiel den Wunsch nach einem guten Ruf oder nach Prestige, Status, Ruhm, Anerkennung und Wertschätzung (Maslow, 2008, S.72-73).

2.1.5 DIE BEDÜRFNISSE NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG

Die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung umfassen ganz allgemein das Verlangen des Menschen, seine potentiell gegebenen Fähigkeiten und Funktionsmöglichkeiten entfalten zu können (Ulich, 2001, S.46).

Maslow erwähnt hierbei, dass eine neue Unzufriedenheit entsteht, wenn der einzelne nicht das tut, wofür er als Individuum geeignet ist. So kann der Mensch sein, was er sein *muss*. Er soll seiner eigenen Natur treu bleiben und sich somit selber verwirklichen können (Maslow, 2008, S.74).

Die Bedeutung der Konzepte von Maslow ist in erster Linie darin zu sehen, dass er den Aspekt der Selbstverwirklichung des Menschen als Zielvorstellung formuliert und damit – auch in Wirtschaftsunternehmen – eine anhaltende Diskussion ausgelöst hat (Ulich, 2001, S.46).

Diskussion in der Literatur:

Ulich ergänzt, dass die vier erstgenannten Bedürfniskategorien auch als “Defizitmotive“ bezeichnet werden: ihre Nichtbefriedigung verursacht einen Mangelzustand. Die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung werden demgegenüber als “Wachstumsmotive“ bezeichnet: ihre Befriedigung dient der Vervollkommnung der menschlichen Persönlichkeit. Die Bedeutung der Konzepte von Maslow ist in erster Linie darin zu sehen, dass er den Aspekt der Selbstverwirklichung des Menschen als Zielvorstellung formuliert und damit auch in Wirtschaftsunternehmen eine anhaltende Diskussion ausgelöst hat (Ulich, 2001, S.46).

Ulich diskutiert folgende Aspekte: Maslows Annahme einer hierarchischen Aktualisierungsabfolge besagt, dass die elementarsten Bedürfnisse zuerst wirksam werden und dass die Inhalte jeder nächsthöheren Ebene jeweils erst dann motivationale Bedeutung erlangen, wenn die Bedürfnisse der vorgeordneten Stufen in gewissem Ausmass befriedigt sind. In der Konsequenz hiesse dies: wo Defizitmotive hinreichend befriedigt sind, können höheres Engagement und Leistungsmotivation erst dann erwartet werden, wenn die Arbeit so beschaffen ist, dass sie Möglichkeiten zur Befriedigung der “Wachstumsmotive“ bietet (Ulich, 2001, S.46).

2.2 ZWEIFAKTORENTHEORIE NACH HERZBERG

Einen anderen Zugang zum Problem der Arbeitsmotivation fand Herzberg mit seiner "Zweifaktorentheorie". Die Ergebnisse empirischer Untersuchungen führten Herzberg zu der Auffassung, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit in der Arbeit von je unterschiedlichen Faktorengruppen beeinflusst werden. In diesem Zusammenhang spricht er von Kontent- und Kontextfaktoren. Die von Herzberg sehr klar formulierten Faktoren, welche sehr anschaulich dargestellt werden, erscheinen uns für unsere Arbeit interessant, daher gehen wir im Theorieteil näher auf dieses Konzept ein.

Einige Inhalte dieses Konzepts haben offenbar so hohe Plausibilität, dass sie in der Wirtschaft auch heute noch erstaunlichen Widerhall finden. Die Ergebnisse empirischer Untersuchungen führten Herzberg und seine Mitarbeiter zu der Auffassung, dass Zufriedenheit und Unzufriedenheit in der Arbeit von je unterschiedlichen Faktorengruppen beeinflusst werden. Unzufriedenheit entsteht also nicht einfach durch die Abwesenheit oder eine ungenügende Ausprägung von Faktoren, die andernfalls Zufriedenheit bewirken (Ulich, 2001, S.47).

Abbildung 2: Zweifaktorentheorie (Herzberg nach Ulich, 2001, S.47)

Die oben dargestellten Faktoren, welche unmittelbar mit dem direkten Inhalt der Arbeit zusammenhängen, nennt Herzberg auch Kontentfaktoren. Diese können auch als die eigentlichen Motivatoren angesehen werden.

Die Unzufriedenheit erzeugenden "Dissatisfiers" hingegen sind eher der Arbeitsumgebung zuzuordnen und werden deshalb auch als "Kontextfaktoren" bezeichnet. Da die positive Ausprägung dieser Faktoren in einem vorbeugenden Sinne dem Bedürfnis der Mitarbeiter entgegenkommt, unangenehme Situationen zu vermeiden, wurden sie auch als "Hygienefaktoren" bezeichnet (Herzberg nach Ulich 2001, S.47).

Kontextfaktoren tragen zwar nach Herzberg nicht zur Arbeitszufriedenheit bei; wenn aber Mängel im Arbeitskontext eine gewisse Toleranzgrenze überschreiten, entsteht eine psychisch belastende "ungesunde" Situation. Unzufriedenheit als Gefühl, man arbeite unter unfairen Bedingungen oder in desorganisierter Umgebung, ist eine Folge davon. In positiver Ausprägung vermeiden Kontextfaktoren also solche belastenden Situationen und die damit verbundene Unzufriedenheit. Wegen diesen Schutzfunktionen nennt Herzberg diese Faktoren Hygienefaktoren. Beide Gruppen – Motivatoren und Hygienefaktoren – stehen in positivem Zusammenhang mit Zielen des Individuums. Sie sind daher auch beide mit der Arbeitsmotivation generell, sowie mit der Arbeitszufriedenheit und der Aktivierbarkeit speziell in Verbindung zu sehen (Herzberg nach Bruggemann, 1975, S.37).

Hygienefaktoren entsprechen den Bedürfnissen, unangenehme Situationen zu vermeiden. Motivatoren machen dagegen den bestätigenden, bestärkenden oder "belohnenden" Charakter einer Arbeitssituation aus. Wenn, wie Herzberg annimmt, die Mehrzahl der Arbeitenden mehr oder weniger bewusst wünscht, ihre berufliche Beschäftigung zu einer "Quelle persönlichen Wachstums" zu entwickeln, so dienen diesem Ziel die Motivatoren. Unabdingbare Voraussetzungen aber seien "faire Behandlung" in Bezug auf Lohn, Arbeitskontrolle, Administration und anderer Hygienefaktoren (ebd.).

Diskussion in der Literatur:

Nach Ulich ist die Bedeutung des Herzbergschen Ansatzes vor allem darin zu sehen, dass er den Inhalt der Arbeitstätigkeit ins Zentrum des Interesses gerückt hat. Dies hat in einer Zeit, in der viel von einer Krise der Arbeitsmotivation die Rede war, in zahllosen Betrieben zum Nachdenken veranlasst und vielfältige Veränderungsprozesse ausgelöst. Ungeachtet ihrer praktischen Wirksamkeit weist die Theorie eine Reihe von konzeptionellen, logischen und methodischen Schwachstellen auf. So vermag sie zum Beispiel nicht zu erklären, weshalb auch in partialisierten Tätigkeiten mit einförmigen Aufgaben Beschäftigte vergleichsweise häufig angeben, mit ihrer Arbeit zufrieden zu sein. Offenbar muss man davon ausgehen, dass es verschiedene Formen von Zufriedenheit gibt und dass die Möglichkeit besteht, dass bei "inhaltsleerer" Arbeit "Kontextfaktoren" motivierende Funktionen übernehmen (Ulich, 2001, S.48).

2.3 ANPASSUNG DES MODELLS NACH HERZBERG

Die von Herzberg dargestellten Motivations- und Hygienefaktoren sind sehr umfassend und allgemein beschrieben. Für die Forschungsarbeit in heilpädagogischen Institutionen scheinen uns diese Faktoren zu wenig differenziert. Aus diesem Grund haben wir die Faktoren leicht angepasst und mit einigen Aspekten aus der Motivationstheorie nach Maslow ergänzt. Daraus entstand folgendes Schema, welches wir in der Weiterarbeit anwenden.

Abbildung 3: Modifiziertes Modell Herzberg nach den Verfasserinnen

2.4 DAS ZÜRCHER MODELL NACH AGNES BRUGGEMANN

Um ein besseres Verständnis von Zufriedenheitsaussagen zu ermöglichen, differenziert Bruggemann qualitativ unterschiedliche Formen der Arbeitszufriedenheit.

Das Modell von Bruggemann unterscheidet sechs verschiedene Formen von Arbeitszufriedenheit bzw. Arbeitsunzufriedenheit. Welche dieser Formen in Erscheinung tritt, ist zunächst abhängig von einem individuellen Vergleich zwischen den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen einerseits (=SOLL) und den Möglichkeiten ihrer Realisierung in der gegebenen Arbeitssituation andererseits (=IST). Je nach Ergebnis des Soll-Ist-Vergleiches und der darauf folgenden Reaktion des Anspruchsniveaus resultieren unterschiedliche Formen von Zufriedenheit. Fällt beispielsweise der Soll-Ist-Vergleich positiv aus und das Anspruchsniveau bleibt unverändert, so ergibt sich daraus eine Form der Arbeitszufriedenheit, die als "stabilisiert" bezeichnet wird, weil sie mit der Tendenz der Situationserhaltung verbunden ist. Folgt dem positiven Ergebnis des Soll-Ist-Vergleiches indes eine Erhöhung des Anspruchsniveaus, so resultiert daraus eine "progressive Arbeitszufriedenheit", die durch eine Zielerweiterung gekennzeichnet ist (Bruggemann, 1974, S.281-284).

Bruggemann nimmt an, dass es drei unterschiedliche und nacheinander folgende Prozesse sind, welche entscheidend für die Entstehung von Arbeitszufriedenheit verantwortlich sind.

1. Befriedigung bzw. Nicht-Befriedigung der Bedürfnisse und Erwartungen zu einem gegebenen Zeitpunkt;
2. Erhöhung, als Aufrechterhaltung oder Senkung des Anspruchsniveaus als Folge von Befriedigung oder Nicht-Befriedigung;
3. Problemlösung, Problemfixierung, Problemverdrängung im Falle der Nicht-Befriedigung (Bruggemann, 1975, S.132).

Die nachfolgende schematische Darstellung veranschaulicht die Hauptprozesse, welche zur Entstehung von sechs verschiedenen Formen von Arbeitszufriedenheit führen.

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Arbeitszufriedenheit (Bruggemann, 1975, S.146)

2.4.1 FORMEN DER ARBEITSZUFRIEDENHEIT

Agnes Bruggemann unterscheidet folgende Formen der Arbeitszufriedenheit als Ergebnisse von Abwägungs- und Erlebnisverarbeitungsprozessen (Bruggemann, 1975, S.47-51).

Progressive Arbeitszufriedenheit:	Ein Zufriedenheitsbefund, welcher auf Befriedigung von Bedürfnissen und Erwartungen beruht und mit dem Wunsch oder der Erwartung verbunden ist, neue Ziele zu erreichen.
Stabilisierte Arbeitszufriedenheit:	Ein Zufriedenheitsbefund, welcher auf Befriedigung beruht und sich nach dem Wunsch einer Periode der Entlastung und Stabilisierung sehnt (Wahrung des Erreichten).
Resignative Arbeitszufriedenheit:	Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Zufriedenheitsformen, ist diese nicht von der Befriedigung beschränkt, sondern eine Minderung von anfänglichen Erwartungen, eine Art Resignation.
Konstruktive Arbeitsunzufriedenheit:	Ein Unzufriedenheitsbefund, welcher mit Vorstellungen, Einsichten und der Motivation zur Überwindung der unbefriedigenden Situation verkettet ist.
Fixierte Arbeitsunzufriedenheit:	Ein Unzufriedenheitsbefund, welcher fixiert und aussichtslos erscheint, weil die Möglichkeiten zur Veränderung der unbefriedigenden Aspekte nicht sichtbar sind.
Pseudo- Arbeitszufriedenheit:	Ein Zufriedenheitsbefund, welcher Ergebnis aus einer unbefriedigenden Arbeitssituation ist, deren nicht lösbare, frustrierende Bedingungen die gegebene Frustrationstoleranz übersteigen, wenn gleichzeitig eine Senkung des Anspruchsniveaus nicht stattfinden kann, also ein Abwehrmechanismus.

2.4.2 BEISPIELE NACH BRUGGEMANN

Die von Baumgartner und Udris entwickelten Aussagen zur Arbeitszufriedenheit orientieren sich am Zürchermodell von Bruggemann. Auf die Schwierigkeit beziehungsweise Unmöglichkeit, die Pseudo-Arbeitszufriedenheit für Befragungen zu operationalisieren, weist Bruggemann selbst hin. Anhand der Items-Beispiele können die fünf Formen der Arbeitszufriedenheit einfacher typisiert und dargestellt werden (Baumgartner & Udris, 2006, S.115).

Form der Arbeitszufriedenheit	Beispiel
Progressive Arbeitszufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin (eher) zufrieden mit meiner Stelle. - Die Stelle hat meine Bedürfnisse und Wünsche bisher erfüllt. - Ich kann mich in Zukunft noch verbessern.
Stabilisierte Arbeitszufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin (eher) zufrieden mit meiner Stelle. - Die Stelle hier entspricht meinen Bedürfnissen und Wünschen. - Ich möchte, dass alles so bleibt wie bisher.
Resignative Arbeitszufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin (eher) zufrieden mit meiner Stelle. - Die Stelle entspricht nicht gerade meinen Bedürfnissen und Wünschen. - Aber es könnte schlimmer sein.
Konstruktive Arbeitszufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin (eher) unzufrieden mit meiner Stelle. - Wenn sich da nicht bald etwas ändert, suche ich mir eine andere Stelle.
Fixierte Arbeitsunzufriedenheit	<ul style="list-style-type: none"> - Ich bin (eher) unzufrieden mit meiner Stelle. - Es gibt auch keine Möglichkeiten für mich, etwas zu unternehmen und meine Lage zu verbessern.

Abbildung 5: Item-Beispiele der Formen der AZ (Bruggemann nach Baumgartner & Udris, 2006, S.115)

Diskussion in der Literatur:

Baumgartner und Udris beschreiben das Modell von Bruggemann als wichtige Theorie, die eine neue Sichtweise der Konstrukten Arbeitszufriedenheit vermittelt und viel Forschung ausgelöst hat. Ein grosser Vorteil dieses Modells ist, dass es die Veränderung des Anspruchsniveaus als wichtigen Aspekt des Arbeitszufriedenheitsprozesses berücksichtigt. Auf Schwierigkeiten bei diesem Modell wird ebenfalls eingegangen: So erwähnen Baumgartner und Udris, dass die Bedingungen für das Eintreten von Anspruchsniveau-Veränderungen und die Auswahl einer Problemlösungsstrategie im Modell nur unbefriedigend erklärt werden (Baumgartner & Udris, 2006, S.116).

3 BEGRIFFE UND DEFINITIONEN

An dieser Stelle wollen wir Begriffe und Definitionen, die in dieser Arbeit von Bedeutung sind, darstellen und erläutern. Zu Beginn wird das der Untersuchung zu Grunde liegende Verständnis von geistiger Behinderung expliziert und der an der Befragung beteiligte Personenkreis beschrieben. Sodann erfolgt eine Beschreibung der Arbeitszufriedenheit. Unter diesem Punkt erscheint es uns ebenfalls wichtig auf die Bedeutung der Arbeit für den Menschen aus heilpädagogischer Sicht näher einzugehen.

3.1 INTERNATIONALER BEHINDERUNGSBEGRIFF DER WHO (ICF)

Neuere Darstellungen von "geistiger Behinderung" verdeutlichen, dass diese nicht mehr als absolute, individuelle Merkmale eines Menschen, sondern als relationale Phänomene betrachtet werden müssen (WHO, 2005, S.4).

Die neue Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die "International Classification of Functioning, Disabilities and Health" (ICF) vom Mai 2001 berücksichtigt dieses erweiterte Verständnis und schafft einen fortschrittlichen Rahmen mit einem umfassenden Verständnis von Behinderung und Funktionsfähigkeit (WHO, 2005, S.4).

ICF ermöglicht die Lebenswirklichkeit von behinderten Menschen besser zu erfassen, indem die Person in ihrer Situation ganzheitlich mit den positiven und negativen Aspekten ihrer Körperfunktionen und -strukturen, ihrer Aktivitäten und Partizipation sowie den Umweltfaktoren und persönlichen Faktoren beschrieben wird. Behinderung entsteht folglich immer dann, wenn eine unzureichende Passung zwischen den Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, den an sie gerichteten Erwartungen und den Umweltbedingungen besteht.

Abbildung 6: Wechselwirkung zwischen den Komponenten der ICF (WHO, 2005, S.23)

Moor definiert in diesem Kontext folgende Begriffsbestimmung für "geistige Behinderung": Eine kognitive (geistige) Behinderung liegt vor, wenn es bei Menschen mit Einschränkungen im kognitiven Bereich der individuellen Disposition zu einer ungenügenden Balance kommt zwischen

- ihrem Aktivitätspotential,
- den Anforderungen ihres Umfeldes sowie
- den Kontextbedingungen ihres Erlebens und Verhaltens,

wobei ungenügende Balance sich in Einschränkungen oder dem Verlust der Partizipation (Teilhabe) des betroffenen Menschen ausdrückt (Moor, 2007, S.12).

Individuelle Disposition beschreibt Bach als das Gesamt- und das Zusammenwirken der somatischen, emotionalen und kognitiven Möglichkeiten des Individuums (Bach, 1999, S.13).

Auch nach Speck wird geistige Behinderung als Ergebnis eines komplexen Interaktionsprozesses verstanden, wobei das Verhältnis des Menschen mit geistiger Behinderung zu seiner Umwelt und den dort vorherrschenden Lebensbedingungen im Mittelpunkt der Überlegungen steht (Speck, 2003, S.233- 237).

Eine Behinderung oder eine soziale Benachteiligung entsteht aus der Sicht von Speck als ein komplexer Wechselwirkungsprozess, der im Wesentlichen durch drei Variablen in Gang gebracht wird: durch einen *Auslöser*, durch die *soziale Umwelt* und durch das eigene *Selbst* (ebd.).

Individueller *Auslöser* kann ein organischer Defekt sein, eine Schädigung, ein physisches Handicap oder eine irgendwie auffallende Abweichung vom Üblichen oder Erwarteten.

Die *soziale Umwelt* kategorisiert und stellt generalisierte Abweichungen fest. Es geschieht dies durch die verschiedensten Gruppen und Instanzen: durch eine Familie mit ihren Erwartungen, die Gesellschaft mit ihren Vorurteilen, den Beruf mit verschiedenen Arbeitsanforderungen. Es sind jeweils die geltenden Normen und die entsprechend wertenden und kontrollierenden Instanzen, von denen her signifikante Abweichungen ausgemacht werden - oder nicht (institutionalisierte Normen). Ist eine solche Auffälligkeit sozial wahrgenommen, so können die Reaktionen innerhalb der Umwelt recht verschieden sein (ebd.).

Das betroffene *Selbst* nimmt seinerseits Stellung zur wahrgenommenen, physisch erlittenen oder sozial zugeschriebenen Auffälligkeit. Es erfährt sich selbst als unmittelbar Betroffener (ebd.).

3.2 ARBEITSZUFRIEDENHEIT

In der Literatur und im allgemeinen Sprachgebrauch werden viele Begriffe synonym für Arbeitszufriedenheit verwendet, zum Beispiel Arbeitsmoral, Arbeitsfreude, Arbeitsbewusstsein oder Unternehmenskultur.

Locke definierte Arbeitszufriedenheit als einen "angenehmen oder positiven emotionalen Zustand" bzw. sprach von einem "pleasurable emotional state known as job satisfaction", der sich aus der Bewertung der eigenen Arbeit oder der Arbeitserfahrung ergibt (Locke, zit. nach Fischer, 2006, S.104).

Fischer nimmt an, dass die Erfüllung individueller Bedürfnisse, Werte und Ziele der Individuen Zufriedenheit herstellt. Bedürfnisse und Werte beziehen sich dabei nicht nur auf die Merkmale der eigentlichen Arbeitstätigkeit, wie zum Beispiel Autonomie, Anforderungswechsel und Arbeitsinhalt, sondern auch auf das soziale Umfeld (Fischer, 2006, S.13).

Auch bei unseren Diskussionen zum Thema Arbeitszufriedenheit hat sich herausgestellt, dass diese Thematik sehr umfassend ist und viele Aspekte wie das soziale Umfeld, die Motivation, die Wertschätzung, der Lohn, die Atmosphäre und die Tätigkeit selbst eine wichtige Rolle spielen und eng miteinander verknüpft sind. Diese Teilaspekte sind nicht einzeln zu betrachten, sondern stehen in Beziehung zueinander und beeinflussen sich gegenseitig. So können zum Beispiel unterschiedliche Gesichtspunkte bei der Arbeit motivierend wirken und zur Arbeitszufriedenheit beitragen. Je nach Individuum kann eine gute Zusammenarbeit im Team oder eine gut bezahlte Arbeit eine grosse Motivation darstellen. Trotzdem führt die Motivation alleine nicht zur Zufriedenheit, da die bereits oben erwähnten Aspekte nicht ausser acht gelassen werden können.

Laut Ulich gibt es keine qualitative Differenzierung des Zufriedenheitsbegriffs. Ein Modell, das dieser Forderung Rechnung trägt, ist nach Ulich das Zürcher Modell von Bruggemann (Ulich, 2001, S.137). Wie Bruggemann selber definiert, kann Zufriedenheit nicht nur dank der Befriedigung von Bedürfnissen durch die Arbeitssituation entstehen, sie kann auch Folge einer Senkung der eigenen Ansprüche sein oder sogar aufgrund einer Wahrnehmungsverzerrung in einer unbefriedigenden Situation zustande kommen (Bruggemann, 1974, S.282).

Bei unserem Forschungsprojekt beabsichtigen wir junge erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung zu ihrer Arbeitszufriedenheit zu befragen. Aufgrund der gegebenen Antworten möchten wir bei dieser Untersuchungsgruppe verschiedene Formen von Arbeitszufriedenheit differenzieren.

3.3 DIE WERKSTATT FÜR MENSCHEN MIT GEISTIGER BEHINDERUNG

Der Branchenverband der sozialen Institutionen für Menschen mit Behinderungen Schweiz (INSOS) benutzt für alle Institutionen mit Arbeitsplätzen die Bezeichnung "Werkstätte". Darunter werden sämtliche Betriebe verstanden, die geschützte Arbeitsplätze anbieten, unabhängig davon, ob sie im wörtlichen Sinne eigentliche Werkstätte sind oder ein anderer Betrieb, in welchem gearbeitet wird. Darunter fallen sowohl die Produktionsstätten als auch die Beschäftigungsstätten, in welchem die wirtschaftliche Ausrichtung und Produktivität aufgrund der schwächeren Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter mit Behinderungen geringer ausfällt (INSOS, 2008, S.11).

Nach Doose ist die Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung eine Einrichtung zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. Diese Werkstätten sollen über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen verfügen. Typische Arbeitsfelder einer solchen Einrichtung liegen in den Bereichen Montage, Verpackung, Versand, Druck, Holzverarbeitung, Garten- und Landschaftspflege, Küchenservice und Wäscherei. Diese Arbeitsplätze sind überwiegend ausserbetrieblich, das heisst ausserhalb von Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes in den Räumen der Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung organisiert. Es bestehen auch betriebliche Arbeitsangebote in Form von Ausenarbeitsplätzen (Doose, 2007, S.109).

Nach Speck hat die Werkstatt für Menschen mit einer geistigen Behinderung einen „gesamt rehabilitativen Auftrag“ zu erfüllen. Speck geht in Bezug auf die Werkstätte auf folgende Fragen ein:

- Ist die Werkstatt primär ein Ort der Produktion oder primär ein Ort der Befriedigung personaler und sozialer Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen?
- Soll es mehr um Wirtschaftlichkeit oder mehr um Humanität gehen?
(Speck, 2003, S.497-498).

Im Zusammenhang mit den oben formulierten Fragestellungen geht Speck vertieft auf den Begriff der Arbeit ein. Arbeit ist seiner Ansicht nach eine fundamentale Äusserungsform menschlichen Lebens, ein Grundbedürfnis des Menschen. Der Stellenwert der Arbeit bemisst sich nicht in Leistung, Produktivität und Wirtschaftlichkeit an sich und für sich, sondern im umfassenden Sinn von Leben. Arbeit muss zum "Wohl" und zum "Heil" des Menschen beitragen können. Daraus ergibt sich aus heilpädagogischer Sicht die Aufgabe, sich um menschengerechte Einrichtungen und um menschenwürdige Verhältnisse im Bereich der Arbeit zu bemühen. Speck betont, dass der Mensch auf Arbeit, auf tätige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben angewiesen ist. Diese Grundeinsicht gilt für alle Arbeit, also auch für die in einer Werkstatt für Behinderte. Diese ist eine "Sondereinrichtung", eine

Einrichtung für einen “besonderen Arbeitsmarkt“ und erhält dadurch einen besonderen Charakter und Auftrag. Mit der Zuordnung der Werkstatt für Behinderte zur Arbeitsverwaltung waren die Würfel zu Gunsten einer primären “Orientierung am Markt“ gefallen. Produktion, Wirtschaftlichkeit, Wettbewerb mussten nun als Normen berücksichtigt werden. Die Werkstätten erhielten dadurch ein beachtliches Ausbauniveau (ebd.).

In unserer Arbeit beziehen wir uns für den Begriff Werkstätte auf die gesamtschweizerisch anerkannte Definition von INSOS. Im Folgenden werden wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer geistigen Behinderung, welche in Werkstätten arbeiten, als Klienten bezeichnen. Das Fachpersonal, welches zugleich auch die Bezugspersonen der Klienten während der Arbeit ist, nennen wir Arbeitspädagogen.

4 DIFFERENZIERTE FRAGESTELLUNG

Mit dieser Arbeit möchten wir herausfinden, welche Faktoren an einem geschützten Arbeitsplatz für junge, erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung zur Förderung und zur Arbeitszufriedenheit beitragen. In der Auseinandersetzung mit der Theorie ergeben sich folgende präzisierete Fragestellungen:

1. Welche Faktoren im Arbeitsfeld junger Erwachsener mit einer geistigen Behinderung tragen zur Arbeitszufriedenheit bei?
2. Inwiefern haben institutionelle Rahmenbedingungen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der jungen Erwachsenen mit geistiger Behinderung?
3. Welche Formen von Arbeitszufriedenheit (nach Bruggemann) lassen sich bei den befragten jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung erfassen?
4. Wie äussern sich junge Erwachsene mit geistiger Behinderung über ihre Arbeitszufriedenheit?
5. Wie müssen methodische Hilfsmittel zur Erfassung der Arbeitszufriedenheit bei jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung aufgebaut werden?
6. Inwiefern besteht die Möglichkeit, die Arbeitszufriedenheit in einem Interview mit jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung zu erfassen?

4.1 ZIELSETZUNG

Das Ziel unserer Arbeit ist es, vielfältige Faktoren zu formulieren, welche eine Arbeitszufriedenheit unterstützen. Diese Ergebnisse sollen uns zu einem späteren Zeitpunkt bei der konzeptuellen Arbeit einer Atelierbeschäftigung verhelfen. Ein Atelierraum für unsere AFJ-Jugendlichen steht unserem Bereich bereits zur Verfügung, wobei wir diesen bis anhin als Schul- und Arbeitsraum benutzt haben.

5 FORSCHUNGSVORGEHEN

5.1 VORGEHENSWEISE

Für diese Arbeit wird eine qualitative Forschungsmethode gewählt. Die Wahl eines qualitativen Ansatzes entstand durch die Absicht, offene Antwortmöglichkeiten zuzulassen und persönliche Ansichten zu untermalen. Die qualitative Forschungsmethode ist unserer Ansicht nach näher an der Realität und kann eine Ganzheit des untersuchten Gegenstandes eher erfassen. Nach Reicher liegen die Stärken qualitativer Methoden darin, dass das Verstehen subjektiver Deutungsmuster, Handlungsorientierungen und sozialkultureller Lebensweisen genauer fokussiert werden (Reicher, 2005, S.90).

Zur Beantwortung der im Kapitel 4 dargestellten Fragestellungen werden sechs Interviews mit den Klienten durchgeführt, welche an geschützten Arbeitsplätzen tätig sind. In einem weiteren Schritt werden ihre Bezugspersonen der Arbeit (Arbeitspädagogen) befragt. Die Interviews finden getrennt und nacheinander statt. Wir entscheiden uns bei dieser Arbeit für die Methode des Interviews, da so bei der Befragung Unklarheiten sofort geklärt werden können. Dies geschieht einerseits durch das Nachfragen, wie auch durch das Paraphrasieren. So betont Ederer die Wichtigkeit des Paraphrasierens der gehörten Aussagen, um mögliche Verständnisprobleme sofort zu beheben (Ederer, 2005, S.124).

Wir beabsichtigen bei der Untersuchung uns auf zwei Institutionen zu konzentrieren, die sich in der Grösse und in ihrer ökonomischen Ausrichtung etwas unterscheiden. So haben wir uns für die Stiftung Brunegg in Hombrechtikon entschieden, welche ehemaligen Jugendlichen unserer eigenen Institution eine Anlehre ermöglicht. Des Weiteren haben wir die Stiftung Lebenshilfe in Reinach angefragt, um unsere Untersuchungen durchzuführen. Beide Institutionen haben darauf auf unsere schriftliche Anfrage ihr Interesse mitgeteilt und sich für die Befragung zur Verfügung gestellt.

Die Auswahl der Klienten und Arbeitspädagogen für die Befragung erfolgt durch die jeweilige Institutionsleitung. Die Kriterien der Klientenwahl für die Untersuchung sind einerseits das Alter, die Freiwilligkeit und andererseits die Tätigkeit in unterschiedlichen Arbeitsbereichen.

Die Interviews werden anhand eines theoriegeleiteten Leitfadens gehalten. Die daraus resultierenden Daten werden festgehalten und ausgewertet. Anschliessend werden die Ergebnisse dargestellt und interpretiert.

5.2 LEITFADENINTERVIEW

Stigler und Felbinger bezeichnen unter einem Leitfaden ein mehr oder weniger strukturiertes schriftliches Frageschema. Es dient dem Interviewer bei der Interviewführung als Orientierungshilfe und Gedächtnisstütze. Ein Leitfaden enthält somit alle wichtigen Fragen. Man unterscheidet dabei wichtige Fragen und optionale Fragen, welche nicht immer gestellt werden müssen (Stigler & Felbinger, 2005, S.129).

In dieser Arbeit beziehen wir uns auf die Methode des fokussierten Leitfadeninterviews. Der Leitfaden ist so aufgebaut, dass die Hauptfragen zu Beginn des Interviews gestellt werden, weitere Leitfragen können zusätzlich gestellt werden. Sowohl bei den Klienten, wie auch mit den Arbeitspädagogen führen wir ein fokussiertes Leitfadeninterview durch, welches den unterschiedlichen Voraussetzungen der Interviewpartner angepasst ist (vgl. Kapitel 2.3). Mittels des Literaturstudiums über Elemente der Arbeitszufriedenheit und aufgrund der Fragestellungen im Kapitel 4 werden die Interviewfragen festgelegt. Beim Leitfadeninterview werden mehrheitlich offen formulierte Fragen in die Interviewsituation eingebracht. Auf diese Fragen kann die befragte Person frei antworten.

Um die Vergleichbarkeit der Daten zu erhöhen ist ein konsequenter Einsatz des Interviewleitfadens sehr wichtig. Zusätzlich verleiht der Leitfaden anhand der erstellten Fragen eine Struktur (Flick, 2006, S.144).

Nach Moser ist beim fokussierten Interview eine Atmosphäre wichtig, in welcher ein offenes Gespräch entstehen kann. Der Interviewer soll nicht drängen, keine suggestiven Fragen stellen und die Rolle eines neutralen Zuhörers einnehmen. Demnach hat er darauf zu achten, dass der Gesprächsfluss nicht versiegt, ein Thema nicht zu schnell wieder verlassen wird und dass der Themenbereich vollständig abgedeckt wird. Am Schluss sollten zudem die verschiedenen Interviews miteinander vergleichbar sein (Moser, 2003, S.94-95).

Um den erstellten Leitfaden zu überprüfen, haben wir in unserer eigenen Institution zwei Interviews durchgeführt. Hierbei befragten wir eine junge Frau, die an einem geschützten Arbeitsplatz tätig ist, sowie ihren zuständigen Arbeitspädagogen. Stigler und Felbinger weisen auf die Wichtigkeit eines "Pretest" hin, dadurch können Wiederholungen, Redundanzen, plötzliche Themenwechsel, Formulierungsfehler aber auch das Fehlen von Überleitungsfragen deutlich werden (Stigler & Felbinger, 2005, S.132).

5.2.1 METHODISCHE ANPASSUNGEN FÜR MENSCHEN MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG

Das Interview mit den Klienten wird in zwei Sequenzen aufgegliedert. Im ersten Teil werden wir den Arbeitsort der Klienten besuchen, wobei diese die Möglichkeit haben, ihre Arbeiten vorzustellen und zu erklären.

Diese Sequenz wird zusätzlich in einem Beobachtungsprotokoll festgehalten. Die Klienten sollen dabei eine aufgelockerte Situation erfahren und zu den Interviewerinnen ein Vertrauen aufbauen können. Im nächsten Teil wird mit den Klienten in einer ruhigen und bekannten Umgebung ein fokussiertes Interview durchgeführt, welches je nach Bedürfnis mit Kommunikationshilfen visualisiert wird.

Um die Befragung von Menschen mit geistiger Behinderung auf breiten Ebenen durchzuführen und dabei systemischen Antwortverzerrungen entgegenzuwirken, halten sich die Interviewer beim Entwickeln des Interviewleitfadens an die Aspekte und Tipps von Dworschak (Dworschak, 2004, S. 31). Bei der Entwicklung des Fragenbogens haben wir diese Hinweise miteinbezogen. Der Interviewleitfaden ist so aufgebaut, dass keine globalen, sondern konkrete, bereichsspezifische Zufriedenheitsfragen gestellt werden. Des Weiteren wird berücksichtigt, kurze Fragen in einfacher Sprache zu formulieren und visuelle Hilfen zur Beantwortung der Fragen zur Verfügung zu stellen.

Nach Lage können eingeschränkte Ausdrucksmöglichkeiten wie begrenzter Wortschatz, überwiegende Verwendung körpereigener und nonverbaler Kommunikationsformen, zu zahlreichen Missverständnissen und Fehlinterpretationen der Signale und Äusserungen von Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen führen (Lage, 2006, S.15). So beschreibt Lage, dass die Unterstützte Kommunikation (UK) ein neueres entwickeltes Phänomen der Behindertenpädagogik ist. UK beschäftigt sich mit dem Gebrauch alternativer Formen und Zeichen, die ersetzend oder ergänzend zur Sprache und zum Sprechen eingesetzt werden (Lage, 2006, S.59). Hinsichtlich dieser Thematik werden die in heilpädagogischen Institutionen oft verwendeten Piktogramme von Boardmaker als weitere Unterstützung eingesetzt. Folgende Symbole werden bei der Befragung der Klienten als Hilfestellung angewendet:

Abbildung 7: Zufriedenheitssymbole als Hilfsmittel im Interview

5.3 INTERVIEWPARTNER

Nach dem Interview der Klienten folgt jeweils ein weiteres Interview mit den jeweiligen Arbeitspädagogen des Betriebes. Durch den Beizug der Arbeitspädagogen wird eine weitere Sichtweise zur Arbeitssituation innerhalb der Institution sichtbar. Es geht hierbei nicht um stellvertretende Aussagen der Klienten, sondern vielmehr darum, eine Mehrperspektivität zu erhalten. Die Arbeitspädagogen werden trotzdem über die mögliche Arbeitszufriedenheit ihrer Klienten befragt, diese Aussagen werden nur im Zusammenhang mit den Antworten der Klienten berücksichtigt.

5.3.1 KLIENTEN

Eine Beschreibung der jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung im Sinne einer Klassifizierung nach ICF erscheint im Kontext Heterogenität der Phänomene und Unterstützungsbedürfnisse nicht sinnvoll. Da im Zusammenhang mit der geplanten Befragung der Aspekt der Sprache von zentraler Bedeutung ist, können nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt werden, die über ein gewisses Mass an aktiver und passiver Sprachkompetenz verfügen (vgl. Kap. 3.1).

Es ist uns ein besonderes Anliegen in der Arbeit den Menschen mit einer geistigen Behinderung als "Experten in eigener Sache" zu sehen und ihn selbst zu Wort kommen zu lassen. Nach Gromann haben Befragungen von Erwachsenen mit geistiger Behinderung gezeigt, dass dieser Personenkreis in der Lage ist, sich zu Fakten aus seinem täglichen Leben zu äussern und vor allem diese Fakten auch darzustellen, wenn er in der richtigen Weise in freundlicher Atmosphäre an einem ihm bekannten Ort oder durch eine ihm vertraute Persönlichkeit angesprochen wird. Gromann bestätigt diese Erfahrungen sowohl mit quantitativem als auch mit qualitativem Design (Gromann, 2002, S.164). Sie geht grundsätzlich davon aus, dass die Antwortzuverlässigkeit von Menschen mit Behinderungen sich in nichts von derjenigen von Menschen ohne Behinderungen unterscheidet (ebd.).

Die Klienten, die zu befragen wir beabsichtigen, befinden sich im Alter zwischen zwanzig und vierunddreissig Jahren und sind gleicher Anzahl beider Geschlechts.

5.3.2 ARBEITSPÄDAGOGEN

Die Interviewpartner sind die jeweiligen Bezugspersonen der Klienten bei der Arbeit. Die Arbeitspädagogen sind sowohl im Arbeitsbereich, wie auch im pädagogischen Bereich ausgebildet, Menschen mit einer geistigen Behinderung zu begleiten. Die Leitfragen des Interviews sind bei dieser Gruppe so darauf ausgerichtet, dass die Antworten Informationen zu institutionellen Rahmenbedingungen enthalten.

5.4 ARBEITSPLATZ DER KLIENTEN

Die Vielfalt der geschützten Arbeitsplätze der befragten Klienten ist gross. Die verschiedenen Arbeitsorte sind sowohl in industrieorientierten Bereichen mit hoher Produktivität als auch sogenannte Beschäftigungsplätze, bei welchen die Leistung weniger ausschlaggebend ist. Die Arbeitsbereiche orientieren sich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Klienten, so können Arbeiten kreativ gestalterisch, wie auch einfach strukturiert und regelmässig in der Abfolge sein. Die Plätze bieten den Klienten eine Tagesstruktur. Die Arbeitsorte der befragten Klienten sind sowohl Produktions-, wie auch Dienstleistungsbetriebe und decken die Bereiche Gärtnerei, Textil-Werkstatt, "Servicegruppe Haus und Technik" und Hauswirtschaft.

5.5 DURCHFÜHRUNG

Die Interviews werden im Monat August 2008 durchgeführt. Sie finden in den zwei Institutionen in einem im Voraus definierten Raum innerhalb der Institution statt. Im Einverständnis mit den Interviewpartnern werden die Befragungen aufgezeichnet. Die Interviews werden unterschiedlich lange dauern, zwischen 20 bis 45 Minuten. Die Interviewenden teilen ihre Aufgaben so auf, dass jeweils die gleiche Person alle Klienten und die andere Person alle Arbeitspädagogen befragen wird. Durch diese Aufteilung kann gewährleistet werden, dass die Fragen stets in ähnlicher Weise gestellt werden. Während dem Klienteninterview werden zudem Beobachtungen notiert, um Aussagen mit Gestik und Mimik zu ergänzen oder zu unterstreichen.

5.6 DATENANALYSE UND AUFBEREITUNG

Zur Auswertung der Daten werden die aufgezeichneten Interviews vollumfänglich und chronologisch transkribiert und in eine schriftliche Darstellungsform gebracht. Die Transkription wird nach den im Anhang festgelegten Regeln durchgeführt, daraus resultiert ein wörtliches Protokoll. Entsprechende Informationen wie Personennamen, Arbeitsorte und Institutionen werden anonymisiert, so dass keine Rückschlüsse mehr gezogen werden können.

Kittl schreibt darüber, dass in Sozialwissenschaften Daten oft über das Instrumentarium des Qualitativen Interviews erhoben werden. Bei dieser Erhebungsmethode werden die verbalen Daten mit einem Tonbandgerät erfasst und liegen demnach in sprachlicher Form vor. Die Audioaufzeichnung muss in schriftliche Form gebracht werden, das nennt man Transkription (Kittl, 2005, S.215).

Die wörtliche Transkription von Tonbandaufnahmen bei der das verbal erhobene Material vollständig in das Protokoll aufgenommen wird, scheint uns zwar sehr aufwändig, bietet aber die Grundlage für eine ausführliche Auswertung unserer Fragestellungen.

Das Computerprogramm Maxqda wird bei der Codierung der einzelnen Protokolle die Arbeit sehr erleichtern, da den entsprechenden Textabschnitten die relevanten Beobachtungen mit Hilfe von Memos zugeschrieben werden können. Die zu bildenden Kategorien (Codes) werden von den im Vorfeld dargestellten Theorien abgeleitet. Das Denksystem dieser Untersuchung wird nach einem deduktiven Vorgang durchgeführt. So beschreiben Altrichter und Posch den deduktiven Weg. Dabei formulieren Forscher aufgrund ihres theoretischen Vorverständnisses, vor allem aufgrund ihrer Fragestellungen, Schlüsselbegriffe (Kategorien), mit denen das Datenmaterial auf einschlägige Stellen abgesucht wird (Altrichter & Posch, 2007, S.195).

5.7 GÜTEKRITERIEN

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an den vier Gütekriterien der qualitativen Forschung nach Moser. Die Arbeit ist regelgeleitet und systematisch aufgebaut. Sie stellt sich transparent und nachprüfbar dar (Moser, 2003, S.18).

Um die einzelnen Kategorien voneinander abzugrenzen, haben wir ein Kategoriensystem erstellt (vgl. Anhang), in welchem die Definitionen, je ein Ankerbeispiel und Begriffsabgrenzungen, festgelegt werden. Durch dieses Kategoriensystem ist das Material überschau- und vergleichbar. Die Interpretation und somit auch die Beantwortung der Fragestellungen können anhand dieses Abbildes des Grundmaterials erfolgen.

6 BESCHREIBUNG DER ZWEI INSTITUTIONEN

Für das Wirken der Arbeitspädagogen in den beiden Institutionen stellen die Leitbilder eine verbindliche Grundlage und Handlungsorientierung im Alltag dar. Es wird davon ausgegangen, dass die Haltung der Arbeitspädagogen gegenüber Menschen mit Behinderung einen wesentlichen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat. In der Folge werden deshalb unter anderem Ausschnitte der Leitbilder und Konzepte erwähnt, welche im Zusammenhang mit der pädagogischen Haltung im Berufsalltag stehen können.

Die Beschreibungen der Stiftung Brunegg wird mit Hilfe von Angaben aus dem Leitbild, der Homepage, der Zeitschrift Bruneggfalter und der Werbebroschüre "Stiftung BRUNEGG-Wohnheim und Gärtnerei" erstellt.

Die Ausführungen zur Stiftung Lebenshilfe sind aus dem Jahresbericht 2007/08, der Homepage mit dem Leitbild und dem Arbeitskonzept entnommen.

6.1 STIFTUNG BRUNEGG

Die Stiftung Brunegg führt eine soziale Institution, welche junge, schulentlassene Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen unterstützt. Angeboten sind Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie eine Arbeitsplatzvermittlung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Stiftung betreibt eine Gärtnerei und ein Wohnheim mit Atelier. Die Arbeits- und Ausbildungsplätze bestehen zum grössten Teil in den verschiedenen Bereichen der eigenen Gärtnerei (Stauden, Floristik, Zierpflanzen und Gartenunterhalt), eine kleinere Anzahl von Menschen mit Beeinträchtigungen ist in den Arbeitsfeldern Administration, Hauswirtschaft, Küche, Technischer Dienst und Atelier tätig.

Die Wohnformen wurden im Verlauf des Bestehens immer wieder weiter differenziert. Heute bietet die Brunegg neben den internen drei Wohngruppen auch eine Paarwohnung, eine Aussenwohngruppe, eine Lehrlingswohngruppe sowie ein "Begleitetes Wohnen" an.

6.1.1 AUFTRAG

Die Stiftung Brunegg will Menschen mit Behinderung dort Hilfe bieten, wo diese die gesellschaftlichen Erwartungen nicht aus eigenem Vermögen erfüllen können und eine würdige Lebensqualität nicht selbstständig erreicht werden kann. Das Betreuungskonzept basiert auf einem christlichen Menschenbild.

Im Leitbild wird der Auftrag folgend beschrieben: „Unsere Aufgabe ist es, Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen bei der Überwindung ihrer Einschränkungen zu helfen und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen resp. den legitimen Platz und ihre Aufgabe in unserer Gesellschaft finden“ (Leitbild der Stiftung Brunegg, 2008, S.1).

Die Führungsgrundsätze werden im Leitbild dargestellt, bei welchen alle Bemühungen um die anvertrauten Menschen im Mittelpunkt stehen. In der Personalpolitik werden fachlich kompetente Mitarbeiter beschrieben, welche grösstmögliche Eigenverantwortung und Kompetenz mitbringen sollen.

6.1.2 ARBEIT UND GESCHÜTZTE WERKSTATT

Die Stiftung Brunegg erwähnt in ihrem Leitbild, dass die Arbeit ein wesentlicher Anteil der Zugehörigkeit in der Gesellschaft abdeckt. Deshalb wollen sie gemäss Leitbild eine gemeinsame Arbeit leisten. Menschen mit Behinderungen sollen möglichst in allen anfallenden Arbeitsbereichen der Stiftung Brunegg beteiligt werden. Mit den geleisteten Arbeiten wird eine echte Dienstleistung erbracht und marktgerechte Produkte erzeugt, welche die Bedürfnisse der Gesellschaft decken. Die Fähigkeiten, die Selbstständigkeit und das Verantwortungsvermögen der einzelnen soll möglichst passend in die Arbeit integriert werden.

Im Rahmen der Beschäftigungsmöglichkeiten werden Menschen mit Behinderungen in der Gärtnerei und der Hauswirtschaft wenn möglich im Rahmen einer IV-Anlehre nach INSOS ausgebildet. In der Gärtnerei können Ausbildungsplätze für BBT-Anlehren und BBT-Lehren zur Verfügung gestellt werden. Diese Angebote sollen der Eingliederung in die freie Wirtschaft sowie den Arbeitsorten an geschützten Arbeitsplätzen dienen.

6.1.3 ORGANIGRAMM

Die Stiftung Brunegg wird in möglichst flachen, hierarchischen Betriebsstrukturen, nach modernen betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen geführt. Die Institution ist wie in der unterstehenden Grafik dargestellt organisiert.

Abbildung 8: Organigramm (Stiftung Brunegg, 2008)

6.2 STIFTUNG LEBENSHILFE

Die Stiftung Lebenshilfe orientiert sich an den Prinzipien der Normalisierung und Integration und schafft für Menschen mit einer Behinderung Lebensformen und alltägliche Lebensbedingungen, welche den gewohnten Verhältnissen und Lebensumständen der Gemeinschaft sowie unserer Kultur entsprechen oder ihnen so nahe wie möglich kommen.

Die Stiftung sieht eine wichtige Aufgabe im Schützen und Wahren der Einmaligkeit und der Integrität des Menschen mit einer Behinderung. Jeder Mensch soll mit seinen körperlichen und geistigen Eigenheiten und Möglichkeiten angenommen werden. Es wird nicht von Vorstellungen ausgegangen, wie Menschen sein sollen, sondern davon, wie sie sind und von den Entwicklungsmöglichkeiten, die sie haben.

Mit Integration will die Stiftung Vorurteile und Erschwernisse im Zusammenleben zwischen Behinderten und Nichtbehinderten in der Gesellschaft abbauen. Die Institution sieht ihren Auftrag darin, soziale Beziehungen in der nächsten Umgebung aufzubauen, Alltagsbegegnungen zu ermöglichen, gemeinsame Lern- und Motivationsanreize für Behinderte und Nichtbehinderte zu schaffen, und die Öffentlichkeit für Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungen zu sensibilisieren.

6.2.1 AUFTRAG

Die Stiftung Lebenshilfe betrachtet die Identitätsentwicklung des Menschen mit einer Behinderung als ein Prozess mit dem Bestreben, seinen Platz innerhalb der Gesellschaft zu finden und deren akzeptiertes Mitglied zu werden. Dafür ist das eigene Verhalten mit den Regeln der Gesellschaft in Übereinstimmung zu bringen, die Eigenwahrnehmung zu entwickeln und der Selbstwert zu stärken. "Behindert sein" bedeutet, in der Identitätsfindung behindert zu sein, weil den eigenen Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind – und behindert zu werden, weil Erwartungen an die Normalität nicht erfüllt werden können. Diesem doppelten Handicap will die Stiftung mit lebhaften Alternativen sowie konkreter Lebensgestaltung begegnen. Gemeinsam mit dem Umfeld beabsichtigt die Institution Verantwortung vorzuleben und Eigenverantwortung aufzubauen.

6.2.2 ARBEIT UND GESCHÜTZTE WERKSTATT

Die Stiftung Lebenshilfe bezweckt, mit ihren Angeboten Berufsfindung, Bildung, Arbeit, Wohnen, Freizeit, Lebensräume zu schaffen, die in erster Linie für Menschen mit einer geistigen Behinderung aber auch für Menschen mit besonderem Förderbedarf zu Verfügung stehen. Diese werden von der Stiftung in der Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten unterstützt und gefördert.

Die Angebote der Stiftung richten sich im betriebswirtschaftlich möglichen Rahmen qualitativ und quantitativ auf die Bedarfslage jugendlicher und erwachsener Menschen mit einer geistigen Behinderung aus.

Die Stiftung Lebenshilfe bietet möglichst vielfältige Arbeitsangebote und Tätigkeitsbereiche, die laufend den Bedürfnissen der Beschäftigten angepasst werden. Die Arbeits- und Beschäftigungsangebote umfassen die Förderung und Erhaltung der fachlich-handwerklichen Fertigkeiten, der persönlichen und sozialen Kompetenzen sowie der kreativ-gestalterischen und musischen Fähigkeiten.

Die Beschäftigten werden in der Stiftung ganzheitlich durch den Arbeitsalltag begleitet. Arbeitsprozesse und Tätigkeiten sind so konzipiert, dass sie für die Beschäftigten sinnvoll sind, ihnen Entwicklungen ermöglichen, Selbstvertrauen schaffen, den Tagesablauf strukturieren und Wertschätzung gewährleisten. Die kreativen, kunsthandwerklich orientierten Beschäftigungsgruppen stellen unverwechselbare und qualitativ hochstehende Produkte her, durch die sich die geistig mittelschwer behinderten Beschäftigten profilieren können. Hier steht der einzelne behinderte Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Möglichkeiten im Zusammenspiel mit der Gruppe im Mittelpunkt.

Das Angebot an internen geschützten Arbeitsplätzen, die den Bedürfnissen von geistig leicht Behinderten entgegen kommen, wird in der stiftungseigenen Hauswirtschaft (Küche, Reinigung und Lingerie) und im Bereich des Unterhalts realisiert. Andererseits können solche Arbeitsplätze durch die Stiftung Lebenshilfe auch an gemieteten Standorten angeboten werden, wo behinderte Menschen einzeln oder in Gruppen beschäftigt werden. Es handelt sich in diesem Fall um in der freien Wirtschaft integrierte Arbeitsplätze, die durch Arbeitsaufträge von externen Partnern entstehen, jedoch von der Stiftung Lebenshilfe (Personal, beschäftigte Behinderte) realisiert werden.

6.2.3 ORGANIGRAMM

Die Institution ist wie in der unterstehenden Grafik dargestellt organisiert.

Abbildung 9: Organigramm (Stiftung Lebenshilfe, 2008)

7 DATEN UND ERGEBNISSE

7.1 KATEGORIENSYSTEM

Die Strukturierungsdimensionen und deren Ausprägungen werden theoriegeleitet bestimmt. Daraufhin wird das Kategoriensystem (vgl. Anhang) zusammengestellt. Im Kategoriensystem sind die Definitionen der einzelnen Kategorien enthalten, die mit Ankerbeispielen unterlegt werden. Es wird eine Kodierregel formuliert um eine klare Abgrenzung zwischen den Kategorien zu gewährleisten.

Um die Arbeitszufriedenheit zu erfassen, werden Unterkategorien der Arbeitszufriedenheit erstellt, welche aufgrund der Theorie von Bruggemann aufgebaut sind. Die Daten liefern nicht alle Formen der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann, deshalb sind dort keine Ankerbeispiele aufzufinden.

7.2 ERGEBNISSE

Die Analyse der zwölf Interviews zeigt auf, wie eng vernetzt und zusammenhängend die dargestellten Kategorien sind. Dies ist auch ein Hinweis, wie komplex und vielschichtig diese Thematik ist. Bei der Einteilung der Daten in Kategorien berücksichtigen wir Faktoren, die aus der im Theorieteil erläuterten Zweifaktorenthorie nach Herzberg (vgl. Kapitel 2.2) und in Anlehnung an die Motivationstheorie nach Maslow (vgl. Kapitel 2.1) entwickelt wurden. Im Folgenden werden die Ergebnisse in Bezug auf die erste Fragestellung in den jeweiligen Kategorien dargestellt.

7.2.1 ANERKENNUNG DER ARBEIT

Die Klienten haben sich in den Interviews mehrheitlich zurückhaltend über die Anerkennung ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit geäußert. Sie scheinen sich zu dieser Thematik kaum Gedanken gemacht zu haben. So haben sie bei ihren Aussagen während dem Interview die Symbole beigezogen.

„Schwierig, ich glaube die Kunden sind zufrieden, sonst würden sie ja nicht unsere Sachen kaufen. Oder (zeigt auf das Symbol für zufrieden)?“ (Person K 5)

Einige Klienten erwähnen Situationen an öffentlichen Anlässen der Institution, an welchen sie von den Kunden ein Dankeschön erhalten haben.

„An der Weihnachtsausstellung, da bekomme ich ein Dankeschön für meine Arbeit. Die Leute denken, dass sie auch hier ihr Geld verdienen wollen.“ (Person K 1)

In beiden Institutionen besteht für die Klienten meistens keine Verpflichtung, an den öffentlichen Anlässen teilzunehmen. Die Arbeitszeit wird allen Mitarbeitern angerechnet und darf zu einem geeigneten Zeitpunkt kompensiert werden. Eine Ausnahme bilden hier diejenigen Klienten, welche im Stundenlohn angestellt sind. Bei diesen wird eine individuelle Lösung angestrebt.

„...ja es ist Arbeitszeit, welche später unter der Woche kompensiert wird, so dass es für den Betrieb stimmig ist.“ (Person AP 1)

Die Arbeitspädagogen wissen um eine Wertschätzung ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit. Die Institutionen werden als soziale, wie auch als wirtschaftliche Betriebe angesehen, welche die entsprechenden Leistungen erbringen.

„Es gibt einen guten Kontakt zur Öffentlichkeit und sie schätzen auch unsere Produkte und Veranstaltungen. Wir sehen dies, weil die Anlässe sehr beliebt und gut besucht sind. Die Anlässe sind auch sehr bekannt. Die Leute kommen später gerne wieder zu uns. Wir haben ein gutes Echo von aussen.“ (Person AP 4)

Aus den Aussagen der Arbeitspädagogen ist eine klare, geschlossene Haltung der Institution im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit zu erkennen. Den Institutionen ist die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Alle Bereiche können genügend Zeit für die Vorbereitung solcher Anlässe investieren. Besucher und Kunden sind in beiden Stiftungen willkommen.

„...wir haben immer ein offenes Haus. Wer kommen möchte, darf dies jederzeit, Werkstattbesuche sind erlaubt. Wir bekommen von den Besuchern oft ein positives Feedback, besonders, was die gute Atmosphäre oder den Umgang mit den Menschen betrifft.“ (Person AP 2)

In diesem Zusammenhang bringen die Arbeitspädagogen in ihren Interviews Aspekte der Integration, Aussagen von Berührungängsten gegenüber den Klienten aber auch abwertende Gedanken über ihre geleistete Arbeit mit ein.

„Wie uns die Öffentlichkeit wertschätzt, dass ist sehr unterschiedlich. Bei den einen ist dies wirklich so, dass man sagen kann, diese Leute wollen die Menschen mit Behinderungen im Leben integrieren. So lassen sie sich auch gerne von den Klienten bedienen. Aber es gibt Kunden, die denken, das Bedienen liege nur im Bereich der ausgebildeten Fachleute.“ (Person AP 5)

Die Klienten bewerten ihre Arbeit aus Sicht der Kunden als sehr zufriedenstellend. In diesem Zusammenhang wird das Vertrauen von Auftraggebern gegenüber der geleisteten Arbeit eingebracht.

„Nein, die Firmen haben sich nicht direkt bedankt, aber wir kommen auch nicht in den direkten Kontakt mit den Firmen. Aber ich denke, dass die Firmen uns das Vertrauen schenken, dass die Aufträge immer gut gemacht werden.“ (Person K 3)

7.2.2 WERTSCHÄTZUNG

Laut den Aussagen vieler Arbeitspädagogen schätzen sie den Menschen an sich und versuchen mit den Klienten zusammen Problemlösungen zu finden. So werden die Klienten in ihrem Arbeitsbereich zu Fachpersonen einer bestimmten Thematik. Die Arbeitspädagogen äussern sich auch über die Unterstützung bei persönlichen Bedürfnissen und Problemen ausserhalb des Arbeitsbereiches.

„Ja, ich schaue, wie es ihnen geht und sehe schon am Morgen am Erscheinungsbild, wie es ihnen heute geht. Und entsprechend reagiere ich darauf...“ (Person AP 2)

Drei Klienten äussern sich auch positiv über die Wertschätzung ihrer Person. Sie beschreiben dies, indem sie bei der Arbeit nach ihrer Meinung gefragt werden und ihren Einsatz für die öffentlichen Anlässe wählen können.

„...und dann fragen die Chefs, wer an diesem Tag Zeit zum Arbeiten hat, und dann kann man sich anmelden.“ (Person K 5)

Ein Klient macht sich Gedanken über das Denken anderer Leute. Es scheint, dass ihm bewusst ist, dass es verschiedene Meinungen über Menschen mit einer geistigen Behinderung gibt. So fragt er sich, ob die Leute, die abschätzend über die Menschen mit einer Behinderung denken, auch wissen, was sie alles leisten.

„Ja, es gibt immer wieder Leute und Leute. Es gibt natürlich auch Menschen, die denken, die Behinderten gehen wieder mal über den Dorfplatz. So denke ich, denken einige Menschen...ja aber, ob diese dann wissen, was wir überhaupt leisten, und was wir arbeiten? Ich weiss es nicht, ich kann mich nicht entscheiden.“ (Person K 3)

7.2.3 VERANTWORTUNG UND MITBESTIMMUNG

Die Mehrheit der Arbeitspädagogen spricht im Interview über die Mitarbeit ihrer Klienten im Arbeitsprozess, indem sie machbare Ideen und mögliche Änderungsvorschläge aufnehmen. Obwohl es oftmals Arbeiten gibt, welche vorgegeben sind, werden die Klienten in die Arbeitsplanung einbezogen, während der sie zum Beispiel die Arbeiten am Morgen besprechen und verteilen.

„Sie bringt sehr viele Ideen ein, sie denkt mit. Sie macht ihre Entwürfe, und sie stellt alles alleine her...“ (Person AP 2)

„Also es ist einfach so, dass wir am Morgen einen Arbeitsplan erstellen, dass am Morgen einfach ganz klar ist, was gearbeitet wird. Einfach alle Sachen, die fix sind. Wir planen und wenn die Klienten meinen, sie müssen heute etwas Spezielles herstellen, dann dürfen sie die Idee einbringen. Dann versuchen wir dies gemeinsam umzusetzen...“ (Person AP 4)

Viele Arbeitspädagogen beschreiben hierbei die Problematik der Umsetzbarkeit der Ideen von den Klienten. So können die Ideen nicht immer umgesetzt werden. Sie betonen dabei die Wichtigkeit der Umsetzung von Ideen, falls nötig mit Planungs- und anderen Hilfestellungen. Die Klienten werden bewusst in den Planungsprozess integriert. Dies geschieht, indem sie die Ämter wählen, Wünsche anbringen und Arbeiten nach eigenen Bedürfnissen ausführen können.

„Wir haben einen Arbeitsplan, wo die Klienten lesen, was sie machen müssen. Dort dürfen sie auch Wünsche anbringen, ich versuche diese möglichst umzusetzen.“ (Person AP 4)

In den Interviews spricht die Mehrzahl der Klienten über die Auswahl von Arbeiten. Zwei Personen beschreiben dabei, dass sie Arbeiten wählen können. Die anderen Klienten berichten, dass sie die Tagesarbeit nicht auswählen können, da diese vom Chef bestimmt wird. Alle Klienten sprechen darüber, dass sie Ideen und Änderungsvorschläge einbringen können und diese angehört werden. So können sie neue Arbeiten machen, Arbeiten tauschen, oder mit begründeten Einwänden später erledigen. Sie sprechen darüber, dass sie es schön finden, wenn sie vom Chef das Vertrauen geschenkt bekommen, um eine Arbeit nach ihren Ideen zu erledigen.

„Also gerade jetzt bei dieser Arbeit, da habe ich gefragt, ob ich diese machen darf, weil ich das kann. Mein Chef hat das nicht gewusst...nachher hat er gesagt, in dem Fall, bist du jetzt der Malerchef.“ (Person K 3)

„Nein, wir müssen die Arbeit nicht mehr auswählen, das macht jetzt unser Chef. Er macht die Einteilung, was wir am Tag arbeiten. Er sagt auch mit wem zusammen wir arbeiten...wenn wir eine andere Arbeit machen wollen, dann können wir das mit jemandem abtauschen.“ (Person K 6)

Fünf Klienten möchten an diesen Arbeitseinteilungen nichts ändern, eine Person nimmt nicht Stellung zu dieser Thematik. Die Struktur der Arbeitseinteilung entspricht nach ihren Aussagen ihren Bedürfnissen. Die Mehrheit der Klienten hat das Recht an ihrem Arbeitsplatz zu sprechen, solange die Tätigkeit an sich nicht darunter leidet oder eine andere störende Situation besteht.

„Nein, solange die Arbeit nicht darunter leidet dürfen wir schwatzen. Aber wenn der Chef merkt, dass zu viel geschwätzt wird, und dass darum nicht gearbeitet wird, dann interveniert er.“ (Person K 3)

7.2.4 MOTIVATION

Die Mehrzahl der Arbeitspädagogen erwähnt, dass Abwechslung, Kreativität und Vielschichtigkeit bei der Arbeit zur Arbeitsmotivation beitragen können.

„Also ich erlebe ihn so, dass er die Vielschichtigkeit, die wir bei unserer Arbeit haben, sehr schätzt. Nicht immer das gleiche machen zu müssen, die Abwechslung, ich glaube, das gefällt ihm.“ (Person AP 3)

Die Hälfte der interviewten Arbeitspädagogen erwähnt die Wichtigkeit einer positiven Rückmeldung und Bestätigung für ihre Klienten während der Arbeit.

„Es motiviert Reto, wenn man ihn lobt, auf jeden Fall. Wenn man zu ihm sagt, dass er etwas super gemacht hat, dann ist er für die weitere Arbeit motiviert.“ (Person AP 3)

Erfolg und ein gutes Ergebnis bei der Arbeit stellen nach Aussagen von einigen Arbeitspädagogen eine wichtige Motivation für die Klienten dar. Ein sichtbares, gutes Ergebnis bestärkt die Klienten in ihrer Arbeit. Die Klienten sehen, was sie geleistet haben. Das motiviert sie und macht sie stolz.

„Ich denke, auch der Erfolg motiviert ihn, wenn er sieht, was er gemacht und geleistet hat. Er ist stolz, dass er arbeiten geht, wie sein Bruder, der ihm sehr nahe ist.“ (Person AP 6)

Zwei Arbeitspädagogen äussern sich über die Bedeutsamkeit der Sinnhaftigkeit der Arbeit. Es ist für die Arbeitsmotivation wichtig, dass die Arbeit einen Sinn macht. Dies zeigt sich bei der Herstellung von Produkten, die verkauft werden. Auch das Erwirtschaften von Geld und der direkte Kontakt zu den Kunden ist ihrer Ansicht nach ein wichtiger Bestandteil für eine sinnvolle Arbeit.

„...Alle wissen, dass wir für den Verkauf arbeiten. Es ist also nicht für den Papierkorb, sondern es ist für den Verkauf, das ist extrem wichtig. Das ist produktiv, wir erwirtschaften Geld und die Klienten sehen, dass die Leute kommen...“ (Person AP 2)

Viele Klienten erwähnen im Interview, dass für sie das Pflegen von Freundschaften und Kontakten sehr wichtig ist und sie daher gerne zur Arbeit kommen.

„Es gefällt mir bei der Arbeit, weil es da viele nette Leute hat und so. Ja die Leute gefallen mir einfach. Und auch das Arbeiten.“ (Person K 6)

Ein Klient möchte ein Ziel verfolgen, das er sich selber gesetzt hat und möchte dies noch mit der Bezugsperson besprechen.

„Das Ziel bei der Arbeit habe ich mir selber gestellt und möchte es noch mit meiner Bezugsperson besprechen.“ (Person K 1)

Eine weitere Motivation stellt auch das Arbeiten für einen öffentlichen Anlass oder ein Fest dar. So äussert sich eine Klientin dazu:

„Ich finde das Arbeiten für einen Anlass immer auch eine gute Sache. Ja, wir haben nun bald wieder den Weihnachtsmarkt. Ich arbeite gerne für ein solches Fest. Ich kann mich in eine Liste eintragen. Ich habe mich für das Servieren von Kuchen angemeldet.“ (Person K 5)

7.2.5 BEDÜRFNIS

Die Mehrheit der Arbeitspädagogen teilt im Interview mit, dass ein Arbeitswechsel innerhalb der Institution möglich wäre, wenn dies ein Bedürfnis des Klienten sei. Sie sehen aber keinen Grund für einen Wechsel, da sie anhand von Gesprächen, die sie mit den Klienten geführt haben, sicher sind, dass es ihnen in ihrem Arbeitsbereich gut gefällt.

„Ja, ein Arbeitswechsel wäre schon möglich, aber ob Reto wirklich einen Wechsel möchte, ist für mich fragwürdig...“ (Person AP 6)

„Ich könnte mir vorstellen, dass Noah sicher auch in einem anderen Bereich arbeiten könnte, aber Noah äusserte bisher noch nie den Wunsch, dass er wechseln möchte... Hier liegen wirklich seine Interessen.“ (Person AP 1)

Zu besonderen Bedürfnissen in der Freizeit- und Feriengestaltung äussern sich drei Arbeitspädagogen zu ihren Klienten. Ferien werden von den Klienten entweder als ein besonderes Erlebnis oder als ein unerwünschtes Ereignis erlebt. Für einen Klienten ist in der Freizeit Bewegung von grosser Wichtigkeit.

„Also Dinge, die sie interessieren, wie zum Beispiel ihre Ferien, das findet sie sehr cool. Da spricht sie fast ein halbes Jahr vorher und ein halbes Jahr danach noch davon. Es ist ihr sehr wichtig, dass sie mit anderen Leuten zusammen kommt.“ (Person AP 5)

„Vor den Ferien hat Reto einmal gesagt, ach Ferien, ich wünschte sie wären schon wieder vorbei. Und dann habe ich ihn gefragt wieso. Er meinte, dass er wieder arbeiten möchte, da das Geld für die Ferien eh nicht lange reichen würde und er sich zwei Wochen selber beschäftigen müsse.“ (Person AP 3)

Die Mehrzahl der Arbeitspädagogen erwähnen, dass ihre Klienten ein grosses Bedürfnis nach einem harmonischen Arbeitsklima haben. Mit Unstimmigkeiten und Streit können sie nicht gut umgehen.

„Was er gar nicht gerne hat, ist wenn es Streit gibt untereinander, oder wenn er spürt, etwas stimmt nicht. Das erträgt er ganz schlecht, ja.“ (Person AP 1)

Einzelne Arbeitspädagogen betonen bei ihren Klienten ein Bedürfnis nach klaren Strukturen im Arbeitsalltag. Es ist den Klienten ein Anliegen, dass sie genau wissen, was sie zu tun haben, und wie der Arbeitsablauf gestaltet ist. Diese Rahmenbedingung gewährt ihnen Sicherheit.

„...Wenn ich ihm einmal einen anderen Arbeitsablauf geben möchte, um ihm etwas Abwechslung zu geben, dann ist die Umsetzung für ihn eine Herausforderung. Also am liebsten hat er es, wenn es immer der gleiche Ablauf ist. Das gibt ihm auch die Sicherheit...“ (Person AP 1)

Zwei der Klienten betonen, dass ihnen die Arbeit sehr wichtig sei und sie gerne arbeiten. Sie sehen die Arbeit an sich als bedeutende Aufgabe in ihrem Leben, die ihnen eine klare Struktur im Alltag, Halt und soziale Kontakte ermöglicht. Eine Klientin sagt dabei, dass ihr die Arbeit, die sie verrichtet, gut gefällt.

„...Arbeit gibt eine gewisse Lebensstruktur... Du weißt, du musst am Abend um halb zehn ins Bett, weil du am Morgen um sechs Uhr wieder aufstehen musst...“ (Person K3)

7.2.6 WEITERBILDUNG

Alle Arbeitspädagogen beschreiben interne Lösungen der Institution für Weiterbildungen. Die Klienten können von verschiedenen Kursangeboten oder vom Berufskundeunterricht profitieren. Viele Arbeitspädagogen beschreiben die Wichtigkeit solcher Angebote für ihre Klienten.

„...Da gibt es Kurse, zum Beispiel ein Computerkurs war schon im Angebot, oder ein Sprachkurs. Es gibt auch ein Angebot zu Malen. Die Klienten können das Angebot frei wählen.“ (Person AP 2)

In diesem Zusammenhang werden auch Therapien und spezielle Angebote für den Klienten beschrieben.

„Sie hat lebenspraktischen Unterricht, sie geht in den Schwimmkurs, macht Sport und geht ins Reiten. Das macht die Klientin während der Arbeitszeit. Den Kochkurs besucht sie ebenfalls noch, der ist am Rande der Arbeitszeit.“ (Person AP 4)

Zwei Arbeitspädagogen sprechen über eine Pflicht zur Teilnahme an solchen Kursen, und dass ihre zu betreuende Person lieber arbeiten würde.

„Also Zora dürfte an einen Nachmittag Sport machen, aber das macht sie nicht mehr. Das Schwimmen wäre auch noch ein Angebot, aber das macht Zora auch nicht mehr, weil ihr das Wasser zu kalt ist...“ (Person AP 5)

7.2.7 ZIEL

Alle Arbeitspädagogen beschreiben im Interview eine konzeptuell verankerte Standortbestimmung und die daraus resultierende Förderungsplanung. Eine solche Standortbestimmung findet laut ihren Aussagen in der Regel jährlich statt. Es nehmen die Arbeitspädagogen, wo möglich die Bezugsperson aus den Bereich Wohnen, der gesetzliche Vertreter der Klienten und die Klienten selber daran teil.

„Wir legen sicher zuerst mal die Ziele fest, indem wir ein Standortfördergespräch führen. Da werden die Ziele miteinander angeschaut, Ziele die Zora einbringt, Ziele die ich als Bezugsperson einbringe...“ (Person AP 5)

„Ja, ich habe Ziele, eigentlich schon. Wir haben ein Stao, da muss ich einen Zettel ausfüllen und dann kommt meine Chefin zu mir. Dann schaut sie dies mit mir und meinen Eltern an.“ (Person K 5)

An dieser Sitzung werden die Förderung und die daraus resultierenden Ziele festgelegt. Die Ziele sind individuell auf die Klienten zugeschnitten und entsprechen möglichst ihrem Förderungsbedarf in beruflichen und persönlichen Bereichen.

„Bei Bea werden die Ziele gefördert, so gut wir dies können, wobei der Schwerpunkt bei der Erhaltung ihres Könnens liegt und nicht bei der Aneignung von Neuem.“ (Person AP 4)

Die Hälfte der interviewten Arbeitspädagogen erwähnen, mit welcher Methode und wann sie ihre abgesprochenen Förderungsziele überprüfen und reflektieren. Zwei Arbeitspädagogen beschreiben eine Überprüfung der Ziele mit den Klienten gemeinsam.

„Wir überprüfen die Ziele, indem Tina zum Beispiel eine Liste führt, wo wir im Nachhinein schauen können. Ist die Arbeit in Ordnung, bekommt sie einen Aufkleber als Visualisierungshilfe...“ (Person AP 2)

Alle Klienten sprechen über Ziele, die sie verfolgen. Zwei Klienten formulieren Ziele, welche sie nicht mit ihren Bezugspersonen besprochen haben. Diese Ziele betreffen den eigenen Arbeitsbereich oder aber einen Arbeitsortwechsel.

„Ich möchte noch lernen Wäsche zusammenzulegen, das kann ich noch nicht gut.“ (Person K 4)

7.2.8 RÄUMLICHE UND MATERIELLE ARBEITSBEDINGUNGEN

Laut der Aussagen der Arbeitspädagogen können in der Institution individuell angepasste Hilfsmittel für die Klienten angefertigt werden. Solche Anpassungen werden oftmals mit Hilfe des zuständigen Hausdienstes oder der internen Schreinerei ausgeführt. Bei den interviewten Klienten sind solche Anpassungen kaum oder nur im kleinen Rahmen nötig.

„Ja, wir testen zu Beginn verschiedenes und schauen, was es braucht. Dann können wir auf die Hilfe vom Hauswart zählen, in speziellen Sachen kann auch externe Hilfe beigezogen werden.“ (Person AP 2)

In diesem Zusammenhang erwähnen die Klienten ihre Zufriedenheit mit dem aktuellen Arbeitsplatz. Im Interview erwähnen sie die Wichtigkeit von positiven Arbeitsbedingungen. Sie äussern sich über ihren Arbeitsort, den angepassten Arbeitsplatz, die Lichtverhältnisse und die Räumlichkeiten für die Pause. Die Klienten sind froh über angepasste Arbeitssituationen.

„Also früher, da war unser Arbeitsraum viel zu klein. Alles war so eng, und ich konnte mich kaum bewegen. Dann hat man vergrössert. Jetzt gefällt es mir richtig gut. Es hat nun viel Platz für uns.“ (Person K 5)

7.2.9 LOHN

Auf die Frage, welchen Stellenwert der Lohn für den Klienten hat, antwortet die Hälfte der interviewten Arbeitspädagogen, dass dieser eher gering ist.

„Ja, ich glaube nicht einen so grossen Stellenwert. Den Begriff des Geldes, was es wert ist, was man dafür bekommt, ist bei ihm nicht gefestigt. Also, er weiss nicht, was er für zehn Franken bekommt. Daher denke ich, steht der Stellenwert des Geldes für ihn nicht speziell im Vordergrund. Ich als Bezugsperson gehe aber auch nicht speziell darauf ein.“ (Person AP 6)

Drei Arbeitspädagogen teilen im Zusammenhang mit dem Lohn mit, dass er einen wichtigen Stellenwert für ihre Klienten hat.

„Es hat einen wichtigen Stellenwert für ihn. Er bekommt jede Woche ein Taschengeld. Er hat immer ein Portemonnaie bei sich, und wenn er ins Café geht, dann bezahlt er es selber oder bringt auch mal für alle etwas mit. Es hat für ihn einen wichtigen Stellenwert, das gehört einfach dazu. Er bekommt seinen Lohn, und das ist sehr wichtig. Aber er weiss eigentlich nicht, was welchen Wert hat. Er weiss, dass er arbeitet, und dafür Geld bekommt.“ (Person AP 1)

Vier der Klienten äussern sich sehr zufrieden über ihren Lohn.

„Ja, ich bin zufrieden (zeigt auf das erste Symbol sehr zufrieden).“ (Person K 4)

Zwei Klienten teilen mit, dass sie mit ihrem Lohn unzufrieden sind. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von der Problematik der Finanzierung einer eigenen Wohnung.

„Nein, ich muss sagen, wenn ich eine eigene Wohnung finanzieren müsste, dann würde mir dieser Lohn nicht ausreichen... Ich habe schon einmal daran gedacht ausziehen. Darum bin ich mit meinem Lohn eher unzufrieden.“ (Person K 5)

7.2.10 FIRMENPOLITIK / LEITGEDANKEN

Nach Aussagen der Arbeitspädagogen sind die Leitgedanken ihrer Institution sehr treffend formuliert und im Arbeitsalltag allgegenwärtig. Dies erleichtert den Pädagogen die praktische Umsetzung des Gedankenguts. In diesem Zusammenhang wird auch das Normalisierungsprinzip erwähnt, wobei es die Absicht der Arbeitspädagogen ist, die Klienten als gleichwertige Persönlichkeit zu betrachten. Eine Bezugsperson betont, dass genügend zeitliche Ressourcen bestehen, um auf die Ziele und Bedürfnisse der Klienten eingehen zu können.

„Unsere Leitgedanken sind so treffend formuliert, dass wir gar nicht darum herumkommen, diese im Alltag automatisch umzusetzen.“ (Person AP 2)

„Unsere Leitgedanken sind bei uns wirklich immer allgegenwärtig. Unser Slogan, der wir haben, sagt aus, dass wir wirklich für den behinderten Menschen da sind. Von diesem Aspekt her haben wir auch Zeit und Möglichkeiten für den Klienten...“ (Person AP 1)

Bei der Frage nach einem Konzept für den Bereich Arbeit erwähnen alle Arbeitspädagogen, dass in ihrer Institution ein Qualitätsmanagement besteht, nach dessen Vorgaben sie sich bei ihrer Tätigkeit richten. Ebenso existiert in beiden Institutionen ein Konzept für den Bereich Arbeit.

„Es besteht ein Qualitätsmanagement und ein allgemeines Konzept für den Arbeitsbereich. Ein agogisches Konzept speziell für unseren Bereich ist noch nicht vorhanden, nein. Und sonst gibt es eben das Konzept, das sich auf den Arbeitsbereich bezieht.“ (Person AP 6)

Bei der Planung und Zielsetzung der Arbeit erwähnt die Hälfte der interviewten Arbeitspädagogen explizit, dass sie ihre Klienten diesbezüglich mit einbeziehen und diese auch Mitsprache haben. Einige Aufgaben sind bei der Arbeit klar vorgegeben und müssen täglich erledigt werden. Auf Ideen der Klienten wird Rücksicht genommen und eingegangen. In diesem Zusammenhang wird das Standortgespräch erwähnt, bei welchem auf Ziele und Wünsche der Klienten eingegangen wird.

„Also gewisse Arbeiten sind einfach fix gegeben, die müssen jede Woche getan werden. Manchmal hat er schon eine Idee, was er anders machen könnte und dann geht man schon darauf ein und sagt, dass wir es einmal ausprobieren.“ (Person AP 1)

„Wir haben auch ein jährliches Standortgespräch... Vielfach schauen wir vom Arbeitsbereich, welche Ziele wir zusammen angehen können, zusammen mit Tina, natürlich. Wir schauen, woran wir arbeiten werden. Zum Beispiel ist die Ordnung am Arbeitsplatz und im Zimmer ein Thema. Das sind dann überschneidende Ziele. So wird gemeinsam festgelegt, woran wir arbeiten werden.“ (Person AP 2)

Alle Arbeitspädagogen äussern die Möglichkeit eines Arbeitswechsels für ihren Klienten innerhalb der Institution. Dies ist grundsätzlich ausführbar und wird gegebenenfalls unterstützt. Eine Bezugsperson betont die Schwierigkeit eines Wechsels des Arbeitsplatzes aufgrund der personellen Auslastung innerhalb der Institution.

„Ja, Arbeitswechsel sind bei uns möglich und wir unterstützen dies auch...“ (Person AP 5)

„Ein Arbeitswechsel kann schon in Betracht gezogen werden. Wir würden dann schauen, wo der Klient arbeiten könnte und wo es freie Plätze hat. Sehr oft ist das Problem des fehlenden Angebotes vorhanden.“ (Person AP 1)

Aufgrund der Aussagen der Arbeitspädagogen wird in beiden Institutionen die Pausengestaltung sehr ähnlich geführt. Die Zeiten für die Pausen sind für alle Klienten die gleichen. Es gibt jeweils am Morgen und nachmittags eine Pause. Die Klienten können ihre Aufenthaltsorte in der Pause selber wählen. Es besteht für alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, etwas zu essen und zu trinken.

„Es ist im ganzen Haus vorgegeben, wie wir die Pausen haben. Am Morgen ist eine Viertelstunde Pause und am Nachmittag ist eine Viertelstunde Pause. Dann besteht das Angebot Kaffee, Tee oder Wasser zu trinken oder Brot und Früchte hat es auch immer.“ (Person AP 1)

Die Institutionen bieten nach Aussagen der Arbeitspädagogen Weiterbildungen und Kurse an. Es findet in diesem Zusammenhang eine Trennung von beruflicher Weiterbildung und Freizeit statt. Diesbezüglich wird das Normalisierungsprinzip erwähnt. Die Pädagogen erwähnen, dass ihre Klienten auch gerne Freizeitangebote von verschiedenen Vereinen nutzen.

„Wir sind noch auf der Suche nach geeigneten Angeboten für die Klienten. Sie müssten bei uns aber nach der Arbeitszeit stattfinden. Wenn ich einen Kurs machen möchte, muss ich den ja auch neben meinen Arbeitszeiten besuchen. Das ist unser Standpunkt vom Normalisierungsprinzip...“ (Person AP 3)

7.2.11 TÄTIGKEIT AN SICH

Alle Klienten aus beiden Institutionen äussern sich sehr klar über ihren Tagesablauf bei der Arbeit. Der Ablauf ist ihnen bekannt. Der Arbeitstag beginnt am Morgen mit einem Treffen von allen Klienten und den Arbeitspädagogen. Während dieser Morgenrunde wird der Tagesablauf besprochen und die einzelnen Arbeiten werden den Klienten zugeteilt. Auf die Frage, wann die Pausen stattfinden, können alle Klienten Auskunft geben. Den meisten Klienten ist auch bekannt, wie lange die Pausen jeweils dauern.

„Ja, ich ziehe die Arbeitskleider an und gehe dann nach hinten. Dort treffen wir uns und besprechen. Wir sitzen dann dort und warten, bis der Chef kommt und uns zeigt, was wir arbeiten sollen.“ (Person K 6)

„Ja, wir haben am Morgen eine Viertelstunde Pause und am Nachmittag eine Viertelstunde Pause.“ (Person K 3)

Zwei Klienten erwähnen einen Arbeitsplan, bei welchem sie nachlesen können, welche Arbeiten sie am entsprechenden Tag erledigen sollen.

Bea: „Ich lese, was ich am heutigen Morgen machen muss. Ich bin das blaue Zeichen. Heute gehe ich nach dem Essen noch spazieren. Um fünf bin ich fertig mit der Arbeit.“

Interviewer: „Bist du auf dem Arbeitsplan das blaue Zeichen?“

Bea: „Ja, das blaue Zeichen.“

Interviewer: „Steht dann dort, was du zu tun hast?“

Bea: „Ja, das blaue Zeichen. Und dann gehe ich mit der Chefin arbeiten.“
(Person K 4)

Alle Klienten können ihre Arbeitswerkzeuge, Maschinen etc., die sie bei ihrer Arbeit benötigen, gut benennen und dem entsprechenden Anwendungszweck zuordnen.

„Ich arbeite mit Töpfen und mit Maschinen. Wir schneiden mit dem Messer, ein Brettchen benötige ich ebenfalls.“ (Person K 6)

7.2.12 SOZIALE BEZIEHUNGEN (KLIENT UND ARBEITSPÄDAGOGE)

Im Allgemeinen stellen wir nach den Aussagen der interviewten Personen fest, dass die sozialen Beziehungen sehr bewusst gepflegt werden. Die Arbeitspädagogen wie Klienten betonen in ihren Äusserungen die Wichtigkeit einer positiven Arbeitsatmosphäre. Obwohl Aussagen der Interviewten auf die Wirtschaftlichkeit der Institution hinweisen, wird nach Äusserungen der Pädagogen der Mensch an sich in den Vordergrund gestellt. So wird nach Bedarf für persönliche Kontakte und Kommunikation viel Zeit eingeräumt.

Aufgrund der Aussagen der Arbeitspädagogen wird deutlich, wie individuell auf die Bedürfnisse der Klienten eingegangen wird.

„Wenn Sebastian ein Anliegen hat, dann kann ich dies mit ihm anschauen. Sebastian kann immer auf mich zukommen, und dann schauen wir, wann wir das besprechen können.“ (Person AP 6)

Erste soziale Kontakte zwischen den Arbeitspädagogen und den Klienten werden bewusst anhand einer gemeinsamen Runde aller Arbeitenden des jeweiligen Bereiches geknüpft.

„Das heisst, dass ich am Morgen für die Klienten da bin. Dass ich sie begrüsse und ich aber auch zwischendurch schauen gehe, an was sie momentan arbeiten... Am Abend, wenn die Klienten nach Hause gehen, verabschiede ich mich von ihnen.“ (Person AP 1)

Einige Aussagen der Arbeitspädagogen gehen auf die Art der Führung und Begleitung ein, wobei eine sehr klare und bewusste Haltung im Vordergrund steht. So wird zur Thematik „Nähe und Distanz“ sowie zur Kommunikation Stellung genommen.

„Ich gestalte die soziale Beziehung zur Klientin möglichst natürlich, aber auch bewusst nicht zu nahe, es braucht hier auch Distanz. Das Thema Distanz ist bei Bea ganz wichtig, deshalb muss man da ganz überlegt handeln.“ (Person AP 4)

„Ich gestalte die soziale Beziehung und den Kontakt zu Reto hauptsächlich über die Kommunikation anhand von Gesprächen.“ (Person AP 3)

Alle Klienten äussern eine grosse Zufriedenheit bezüglich ihrer Bezugspersonen bei der Arbeit. Einige Klienten schätzen es, wenn ihre Bezugsperson für sie da ist und sich Zeit für ihre persönlichen Anliegen nimmt. Sie erwähnen diesbezüglich, dass sie gut mit ihren Bezugspersonen auch über Probleme sprechen können.

„Ja, ich denke er ist ein guter. Also er ist ein guter Chef, er macht es gut. Er schaut gut zu uns, also er spricht mit mir, wenn ich ein Problem habe. Ja, er ist ein guter Chef, ich mag ihn.“ (Person K 6)

Zwei Klienten beschreiben die Zufriedenheit über ihre Bezugspersonen situationsabhängig. Bei einer Person hängt die Zufriedenheit über die Chefin mit der Bewertung der persönlichen Leistung zusammen. Muss eine Arbeit noch einmal gemacht oder korrigiert werden, so verändert sich auch die soziale Beziehung.

„Meine Chefin ist eine nette. Sie ist das (zeigt auf das Symbol für sehr zufrieden). Aber nicht immer. Wenn meine Chefin sagt, das hast du nicht so gut gemacht, dann ist es gar nicht gut (zeigt auf das Symbol für unzufrieden).“ (Person K 4)

7.2.13 SOZIALE BEZIEHUNGEN (ELTERN, KLIENT, BEISTAND, ARBEITSPÄDAGOGE)

Bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Bezugspersonen der Arbeit, der gesetzlichen Vertretung und der Eltern sind mehr Aussagen von den Arbeitspädagogen formuliert worden. Die Zusammenarbeit wird als locker, informell und teilweise auch als intensiv beschrieben.

„Die Zusammenarbeit ist eigentlich fix geregelt. Wir treffen uns einmal jährlich zu einem Standortgespräch, oder wenn die Eltern an einem Anlass der Institution teilnehmen. Manchmal kommen die Eltern auch spontan vorbei.“ (Person AP 1)

„So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir trennen den Bereich Arbeit und Wohnen. Ich als Arbeitspädagoge begleite den Klienten während der Arbeit, der Beistand ist für den Bereich Wohnen zuständig...“ (Person AP 3)

Je nach Familiensituation kann das Standortgespräch auch ausserhalb der Institution, z.B. im elterlichen Haus, stattfinden.

„...Wir machen das Standortgespräch bei den Eltern zu Hause, weil sie aufgrund der familiären Situation keine Möglichkeit haben, in die Institution zu kommen.“ (Person AP 5)

In beiden Institutionen ist es für die Klienten möglich, in einer angegliederten Wohngruppe der Institution zu leben. In dieser Situation wird neben dem Standortgespräch die Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Vertretern hauptsächlich über die Wohngruppe gestaltet.

„Ich habe mit der Mutter wenig zu tun, weil Tina im Internat lebt. Wenn ein Klient in einer Wohngruppe lebt, so läuft der Kontakt zu den Eltern primär über den Bereich Wohnen...“ (Person AP 2)

Einige Arbeitspädagogen äussern, dass je nach Verfassung des Klienten sich die Zusammenarbeit intensivieren kann. Klienten, die zusätzlich zu der geistigen Behinderung eine schwankende Stabilität der Psyche haben, wird die Wichtigkeit einer transparenten Kommunikation mit allen Beteiligten erwähnt.

„Wir, die Eltern, die Wohngruppe und ich kommunizieren viel und intensiv. Wir sehen Bea an, wenn es ihr nicht gut geht, sie kann jedoch von sich aus nicht immer mitteilen, was die Ursache dafür ist. In solchen Situationen ist es wichtig, dass wir uns austauschen.“ (Person AP 4)

7.2.14 SOZIALE BEZIEHUNGEN (ARBEITSKOLLEGEN)

Alle befragten Klienten äussern sich positiv über das Klima an ihrem Arbeitsort. Nach ihren Aussagen verstehen sie sich mehrheitlich gut mit ihren Arbeitskollegen. Es werden auch einzelne Äusserungen über Treffen von Arbeitskollegen in der Freizeit gemacht.

„Ich habe Freunde am Arbeitsort. Mit den einen verstehe ich mich etwas besser, mit den anderen etwas weniger. Aber zum Teil sind es wirklich gute Leute. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir uns in der Freizeit getroffen haben, aber eher selten.“ (Person K 3)

„Ich verstehe mich gut mit meinen Arbeitskollegen...“ (Person K 2)

Ein Klient äussert sich darüber, dass er sich unterschiedlich gut mit seinen Arbeitskollegen verstehe.

„Es ist unterschiedlich. Manchmal verstehe ich mich weniger gut mit meinen Arbeitskollegen, manchmal sehr gut.“ (Person K 1)

Bei der Beschreibung des Ablaufes eines Arbeitstages machen alle Klienten Aussagen dazu, dass am Morgen zuerst eine gemeinsame Zusammenkunft aller Mitarbeiter des gleichen Betriebs stattfindet.

In dieser Morgenrunde besteht einerseits die Möglichkeit über Persönliches zu reden, andererseits wird in der Gruppe der Tag besprochen und die Arbeiten werden verteilt.

„Die Morgenrunde findet an unserem Arbeitsort statt. Dort sprechen wir darüber, wie es uns geht, und was wir zum Beispiel letzten Abend auf der Wohngruppe erlebt haben. Danach besprechen wir den Tag.“ (Person K 2)

Einige Klienten berichten, dass sie mit ihren Arbeitskollegen von sich aus gerne über die persönliche Befindlichkeit, gemachte Erfahrungen und alltägliche Themen sprechen.

„Wir besprechen, wie es uns so geht. Manchmal geht es gut, manchmal geht es uns auch weniger gut.“ (Person K 6)

Die Hälfte der Arbeitspädagogen beschreibt verschiedene institutionelle Angebote, welche die sozialen Kontakte unter den Klienten fördern und unterstützen können. So erwähnen sie Angebote wie das Clubtreffen, verschiedene Projekte, Aufenthaltsräume wie die interne Cafeteria und der Esssaal. In diesem Zusammenhang werden auch die Pausen erwähnt, die zur Unterstützung von sozialen Kontakten beitragen können.

„Es ist so, dass die Klienten in den Pausen und am Mittag die Möglichkeit haben, sich aus den verschiedenen Bereichen zu mischen...Wir haben auch eine Cafeteria, in der sie gemeinsam einen Kaffee nehmen können. Dort gibt es schon Kontakte untereinander.“ (Person AP 1)

In den verschiedenen Betrieben selber wird nach einigen Aussagen der Pädagogen ebenfalls auf die sozialen Kontakte geachtet, in dem zum Beispiel Partnerübungen gemacht, Probleme und Konflikte besprochen und anschliessend gemeinsame Lösungsvorschläge erarbeitet werden.

„Es gibt wie an allen anderen Orten auch Probleme, wir sind alle Menschen. Da gibt es Zeiten, an denen sich zwei Klienten nicht so gut verstehen, dann versuchen wir miteinander zu sprechen. Aber Streit untereinander darf ja auch mal sein. Wir haben da auch schon spontane Gesprächsrunden gemacht um eine Konfliktsituation zu lösen.“ (Person AP 3)

7.2.15 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Alle Arbeitspädagogen betonen im Interview den hohen Stellenwert der Öffentlichkeitsarbeit in ihrer Institution. Viele der Pädagogen berichten über die öffentlichen Anlässe, die von der Institution jährlich durchgeführt werden. Auch wird vom internen Café gesprochen, welches von auswärtigen Gästen besucht wird.

„Wir haben ein öffentliches Café und verschiedene Anlässe, die wir durchführen.“
(Person AP 2)

Einige Arbeitspädagogen fügen an, dass sie in ihrem Arbeitsbereich durch den Kundenkontakt täglich direkt mit der Öffentlichkeit in Kontakt treten. Ihr Bereich trägt wesentlich zu einem guten Bild der Institution nach aussen bei.

„Unser Arbeitsbereich ist eigentlich tagtägliche Öffentlichkeitsarbeit. Nächste Woche sind wir an verschiedenen Orten, wo wir Aufträge haben. Wir sind immer direkt an der Front. Wir sind auch der Bereich der Institution, wo man sagen kann, dass wir ein Bild der Institution nach aussen geben... Bei uns haben auch die Klienten mit der Kundschaft zu tun.“ (Person AP 3)

Die entwickelten Produkte der verschiedenen Bereiche werden nach Aussagen aller Arbeitspädagogen im internen Laden verkauft oder den entsprechenden Firmen ausgeliefert. Gewisse Arbeitsbereiche der interviewten Personen sind auch Dienstleistungsbetriebe. Diese Dienste werden innerhalb der Institution bereichsübergreifend angeboten, teilweise auch auswärtig. Alle Klienten können die Verkaufsmöglichkeiten der Institution nennen.

„Wir haben in unserer Institution einen Laden, wo Produkte verkauft werden, aber unser Bereich stellt keine Produkte her, weil wir ein Dienstleistungsbetrieb sind. Unsere Dienste bieten wir aber auch an. Vor allem bereichsübergreifend. Dort, wo es uns braucht, dort helfen wir mit.“ (Person AP 1)

„Wir verkaufen unsere Sachen im Laden. Und wenn die Leute Bestellungen machen. Es hat auch andere Firmen, die hierher kommen. Sie kommen oder wir bringen auch die Sachen zu ihnen. Wir liefern auch... Ich war da auch schon mal dabei.“ (Person K 6)

Beide Institutionen erhalten nach Aussagen der Arbeitspädagogen Aufträge vor allem durch die Mund zu Mund Propaganda. Der gute Ruf und der direkte Kontakt zu den Kunden spielt laut den Pädagogen eine wesentliche Rolle bei der Auftragsgebung. Es besteht ein solider Kundenstamm, der von der Institution gepflegt wird.

„Wir akquirieren natürlich an den Ausstellungen durch Gespräche mit den Leuten... Vieles läuft vor allem durch Mund zu Mund Propaganda... Wir haben bei unserer Arbeit einen fixen Kundenstamm, wo wir dann auch darauf achten, gute Arbeit zu leisten, so dass wir weitere Aufträge bekommen.“ (Person AP 3)

Die Klienten wirken nach den Äusserungen der Arbeitspädagogen bei der Öffentlichkeitsarbeit vielseitig mit. Viele Klienten sind am Verkauf der Produkte beteiligt oder bedienen zum Beispiel die Kunden im Café.

„So gut es geht wirken und helfen die Klienten in der Öffentlichkeitsarbeit mit. Bei Anlässen der Stiftung etwas mehr, bei privaten Anlässen in unseren Räumlichkeiten etwas weniger.“ (Person AP 4)

Die Mehrheit der Arbeitspädagogen betont, dass ihre Klienten keine Verpflichtung haben, an den öffentlichen Anlässen mitzuwirken. Viele Klienten helfen nach ihren Aussagen gerne mit und sind bereit, verschiedene Aufgaben bei solchen Festen zu übernehmen. Dies ist für sie auch eine schöne Abwechslung im Arbeitsalltag.

„Wenn wir ein Fest haben, da habe ich auch schon mitgemacht. Ich falte dann gerne Servietten und stelle Weingläser hin.“ (Person K 4)

7.2.16 INTEGRATION

Nach den Äusserungen der Arbeitspädagogen haben sich die öffentlichen Anlässe und der Laden sehr bewährt, um viele Kunden aus dem Dorf und der Umgebung zu gewinnen und dadurch Menschen mit einer geistigen Behinderung in die Gesellschaft zu integrieren.

„Wir nehmen Rücksicht auf die Menschen mit einer geistigen Behinderung. Indem, dass wir in der Institution einen Laden haben, möchten wir in der Öffentlichkeit tätig sein. Also andere Leute vom Dorf oder von anderen Ortschaften besuchen uns im Laden, wobei wir ihnen zeigen und anbringen können, wie wir arbeiten. Der direkte Kontakt von den Klienten mit den Kunden ist durch das Bedienen im Laden möglich.“ (Person AP 5)

Jeweils aus beiden Institutionen erwähnt je eine Bezugsperson, dass es der Institution ein Anliegen ist, ein gutes Bild nach aussen zu vermitteln. Die Institution soll durch gute qualitative Produkte und Leistungen in der Gesellschaft bekannt sein. Diesbezüglich wird erwähnt, dass es nicht immer möglich ist, die Erwartungen der Kunden ganz zu erfüllen.

„Ich denke, wir sind vor allem als Betrieb bekannt und weniger als Institution. Das ist uns auch wichtig, wir wollen uns nach aussen anhand von guten Produkten präsentieren, da wir wirtschaftlich orientiert sind.“ (Person AP 6)

Viele Klienten berichten im Interview, dass ihnen der direkte Kontakt zu den Besuchern bei festlichen Anlässen Freude bereitet. Die Klienten präsentieren ihre Arbeit gerne den auswärtigen Leuten.

„Es macht mir Spass, an einem Fest zu arbeiten, weil ich es gerne mache. Wir arbeiten und die Leute können schauen, was wir machen...“ (Person K 2)

7.2.17 ARBEITZUFRIEDENHEIT

Die Darstellung der Ergebnisse der Formen von Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann ist zugleich die Beantwortung einer Fragestellung. Aus diesem Grund werden wir die Ergebnisse dieser Kategorie der Arbeitszufriedenheit im nachfolgenden Kapitel darlegen.

8 ZUSAMMENFASSUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

8.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 1

Die Arbeitszufriedenheit von jungen Menschen mit einer geistigen Behinderung lässt sich anhand der Motivations- und Hygienefaktoren beschreiben. An dieser Stelle verwenden wir das angepasste Schema (vgl. Kapitel 2.3) als Grundlage für die nachfolgende Strukturierung der gewonnenen Daten.

Im Folgenden wird auf die erste Fragestellung eingegangen:

Welche Faktoren im Arbeitsfeld junger Erwachsener mit einer geistigen Behinderung tragen zur Arbeitszufriedenheit bei?

An dieser Stelle werden anhand gewichtiger Aussagen in der Analyse bedeutende Faktoren zusammengetragen, die eine Arbeitszufriedenheit für junge Erwachsene mit einer geistigen Behinderung unterstützen können. Das leicht modifizierte Modell in Kapitel 2.3 hat sich als hilfreich in der Erfassung von Faktoren, welche zur Arbeitszufriedenheit beitragen, erwiesen.

In der folgenden Darstellung werden aus den im Voraus dargelegten Ergebnissen sowohl die Aussagen der Klienten wie auch die der Arbeitspädagogen zusammengefasst und den entsprechenden Faktoren zugeteilt. Es können in diesem Zusammenhang bedeutende Motivations- wie auch Hygienefaktoren aufgezeigt werden.

Motivationsfaktoren	
ANERKENNUNG DER ARBEIT	Wertschätzung und Anerkennung der Arbeit wird durch die öffentlichen Anlässe gewährleistet. Produkte werden im direkten Kontakt mit dem Kunden im internen Laden verkauft.
WERTSCHÄTZUNG	Arbeitspädagogen sehen Menschen mit einer geistigen Behinderung als gleichwertige Persönlichkeiten und anerkennen ihre spezifischen Fähigkeiten.
VERANTWORTUNG MITBESTIMMUNG	Die Klienten tragen Eigenverantwortung für ihre Arbeit und bringen dabei Ideen und Änderungsvorschläge an.
MOTIVATION	Positive Rückmeldungen und Lob bestärken die Klienten in der Arbeit. Die Klienten erfahren eine Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit einerseits durch das Entwickeln und Herstellen von Produkten, oder durch die sichtbar geleistete Arbeit. Die Klienten schätzen die sozialen Kontakte an ihrem Arbeitsort.
BEDÜRFNIS	Die Arbeitspädagogen kennen die individuellen Bedürfnisse der Klienten und können auf diese eingehen. Klare Strukturen im Arbeitsalltag gewähren den Klienten Sicherheit und Halt.

WEITERBILDUNG	Die Institution gewährleistet regelmässig interne Weiterbildungsmöglichkeiten oder Therapien. Die Klienten können je nach Interesse die Angebote wählen.
ZIEL	An den festgelegten Standortgesprächen, die mindestens einmal jährlich stattfinden, nehmen die Klienten, die Bezugsperson der Arbeit, sowie die Eltern oder der Beistand teil. Die Zielvereinbarungen legen alle am Gespräch beteiligten Personen gemeinsam fest.

Hygienefaktoren	
ARBEITSBEDINGUNGEN	Es besteht in der Institution eine direkte Anlaufstelle, die bei Bedarf Hilfsmittel für die individuellen Bedürfnisse der Klienten entwickelt und herstellt.
LOHN	Die Klienten schätzen einen Geldbetrag, den sie nach geleisteter Arbeit regelmässig erhalten.
FIRMENPOLITIK UND LEITGEDANKEN	Ein gut eingeführtes und praxisnahes Konzept, sowie klar formulierte Leitgedanken der Institution gewähren den Arbeitspädagogen eine professionelle Umsetzung ihres Berufsauftrages im Alltag. Die Klienten erfahren dadurch eine transparente Haltung und Führung ihrer Bezugspersonen. Die Institution ermöglicht den Arbeitspädagogen bestimmte Handlungsfreiräume. So kann gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten eingegangen werden.
TÄTIGKEIT AN SICH	Ein visualisierter Arbeitsplan verschafft den Klienten eine klare Übersicht über ihre zu verrichtende Tätigkeit. Den Klienten ist der Tagesablauf bekannt. Die Klienten sind vertraut mit den Werkzeugen und Materialien, die sie bei ihrer Arbeit einsetzen. Die Arbeit hat für die Klienten eine grosse Bedeutung.
SOZIALE BEZIEHUNGEN (KLIENT/ ARBEITSPÄD.)	Für Anliegen der Klienten wird nach Bedarf bewusst Zeit eingeräumt, dies wird von den Klienten sehr geschätzt. Der Mensch steht bei der Arbeit im Vordergrund. Eine klare und bewusste Haltung der Arbeitspädagogen schafft Sicherheit und Transparenz für den Klienten. Der Arbeitspädagoge stellt für den Klienten eine Vertrauensperson dar.
SOZIALE BEZIEHUNGEN (ELTERN, KLIENT, BEISTAND, ARBEITSPÄD.)	Die Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Vertretern ist in der Institution festgelegt. Die Zusammenarbeit und Kommunikation von den Arbeitspädagogen mit den gesetzlichen Vertretern kann sich bei Bedarf intensivieren.
SOZIALE BEZIEHUNGEN (ARBEITSKOLLEGEN)	Gemeinsame Einstiege am Morgen bieten ein wichtiges Feld für soziale Kontakte. Das Pflegen von Freundschaften und der Austausch über die persönliche Befindlichkeit haben für die Klienten einen hohen Stellenwert. Gespräche über Probleme und Konflikte in der Gruppe haben im Arbeitsalltag Platz.
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Das öffentliche Café und der Laden gewähren einen direkten Kundenkontakt. Durch eine präsenste und aktive Arbeit in der Öffentlichkeit wird den Klienten eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht.
INTEGRATION	Öffentliche Anlässe bieten einen Kontakt zu den Leuten der näheren Umgebung und integrieren die Klienten in die Gesellschaft. Durch qualitativ hochwertige Produkte und gute Leistungen erhalten die Klienten eine Anerkennung in der Gesellschaft.

8.1.1 INTERPRETATION IN BEZUG AUF FRAGESTELLUNG 1

Die Analyse zeigt deutlich auf, dass die von Herzberg abgeleiteten Faktoren eine gute Übersicht über verschiedene wichtige Aspekte gewähren, die eine Arbeitszufriedenheit unterstützen.

Die oben dargestellten Faktoren weisen darauf hin, dass die Motivatoren und Hygienefaktoren oft in einem Zusammenhang stehen. So können beispielsweise die öffentlichen Anlässe der Institution (Hygienefaktor) eine Arbeitszufriedenheit wesentlich unterstützen. Durch den unmittelbaren Kontakt zu den Kunden wiederum wird die geleistete Arbeit der Klienten anerkannt und wertgeschätzt (Motivationsfaktor). Die Klienten erfahren dadurch zudem Motivation und Sinnhaftigkeit.

Nach Herzberg tragen die Hygienefaktoren alleine nicht zu einer Arbeitszufriedenheit bei. Nach den erhaltenen Ergebnissen stehen beide Gruppen - also Motivatoren und Hygienefaktoren - in einem Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Klienten. Somit treten unserer Erkenntnis nach beide Faktorengruppen mit der Arbeitszufriedenheit in Verbindung (vgl. Kap. 2.2).

8.1.1.1 Öffentlicher Laden und Café

Die Zusammenfassung der Ergebnisse bestätigt die Bedeutsamkeit der Kontextfaktoren (Hygienefaktoren). Es handelt sich hierbei vor allem um institutionelle Rahmenbedingungen, die für die Arbeitszufriedenheit der jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung grundlegend sein können. So sind dies unter anderem die räumlichen und materiellen Arbeitsbedingungen, der Lohn, die Firmenpolitik und die Tätigkeit an sich. Die Untersuchung zeigt auf, dass in beiden Institutionen bedeutende Hygienefaktoren berücksichtigt werden. Es wird in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der öffentlichen Kontaktpflege anhand des angegliederten Ladens und des Cafés deutlich, welche der Bevölkerung zugänglich sind. Diese Einrichtungen der Institution tragen durch den direkten Kundenkontakt zu einem wesentlichen Teil der Öffentlichkeitsarbeit bei, und verhelfen dazu die Klienten in die Gesellschaft zu integrieren.

8.1.1.2 Soziale Beziehungen

Beim Zusammentragen der Faktoren wird klar ersichtlich, wie gross das Bedürfnis der Klienten nach sozialen Beziehungen ist. Der Arbeitsort gewährleistet für viele Klienten soziale Kontakte und erhält für sie dadurch einen sehr wichtigen Stellenwert. Es kristallisiert sich heraus, dass bei den Klienten das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit bei der Arbeit grösstenteils abgedeckt werden kann. Der Kontakt zu den Arbeitskollegen unterstützt viele Klienten auch in der Arbeitsmotivation.

8.1.1.3 Integration

Öffentliche Anlässe wie ein Weihnachtsmarkt oder Tage der offenen Tür bieten den Klienten die Möglichkeit einer Teilhabe am sozialen Leben, indem sie einen natürlichen Kontakt zu den Leuten der näheren Umgebung erfahren können. In den untersuchten Institutionen erhalten die Klienten eine Anerkennung in der Gesellschaft durch qualitativ hochwertige Produkte und gute Leistungen. Der Produktion wird ein hoher Stellenwert beigemessen. Nun stellt sich hier die Frage, wie Menschen mit schwereren geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen, welche die hohen Qualitätsmerkmale nicht erbringen können, trotzdem an einem Arbeitsort integriert werden. So beschreibt INSOS Beschäftigungsplätze, bei welchen die produktive Arbeit weniger bis gar nicht ausschlaggebend ist, die aber Menschen mit Behinderung eine sinnvolle Tagesstruktur bieten. Solche Beschäftigungsplätze können auch als Betriebsteile von Produktionswerkstätten bestehen, die damit älter und schwächer werdenden Mitarbeitenden eine Möglichkeit bieten, in reduziertem Umfang weiterhin zu arbeiten und soziale Kontakte pflegen zu können. Damit können Institutionen den individuellen Bedürfnissen behinderter Menschen besser gerecht werden (INSOS, 2008, S.11).

8.2 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 2

Im Folgenden wird auf die zweite Fragestellung eingegangen:

Inwiefern haben institutionelle Rahmenbedingungen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der jungen Erwachsenen mit geistiger Behinderung?

Die institutionellen Rahmenbedingungen, wie die räumlichen und materiellen Arbeitsbedingungen, der Lohn, die Firmenpolitik und die Tätigkeit an sich können die Arbeitszufriedenheit der Klienten sowohl auf positive wie negative Weise beeinflussen. So schildern die Klienten eine Unzufriedenheit bei engen und dunklen Platzverhältnissen am Arbeitsplatz. Nach dessen Verbesserung bei einem Umbau betonen die Klienten wiederum eine grössere Zufriedenheit bei der beruflichen Tätigkeit (vgl. Kapitel 7.2.8). Die Klienten äussern deutlich, dass sie angepasste Arbeitssituationen sehr schätzen.

8.2.1 INTERPRETATION IN BEZUG AUF FRAGESTELLUNG 2

Unter den von Herzberg formulierten Hygienefaktoren, wie sie im vorhergehenden Kapitel 8.1 dargestellt wurden, werden von unserer Seite her insbesondere die institutionellen Rahmenbedingungen verstanden. Wie sich anhand der zusammengetragenen Ergebnissen gezeigt hat, besteht ein wesentlicher Einfluss der institutionellen Arbeitsbedingungen (Kontextfaktoren) auf die Arbeitszufriedenheit der Klienten.

Auch Ulich diskutiert diesen Aspekt und erwähnt, wie in Kapitel 2.2 festgehalten wurde, dass Kontextfaktoren motivierende Funktionen übernehmen können. Ulich beschreibt dies anhand sogenannter "inhaltsleerer Arbeit".

Bei unserer Untersuchung bestätigte sich diese Ausführung von Ulich. Bei den Interviews äusserten sich auch Klienten, die eher einer eintönigeren Tätigkeit nachgehen sehr positiv über ihre Arbeitszufriedenheit und betonten dabei, dass sie die klaren Strukturen schätzen und keine Änderungen an ihrer Arbeit wünschen. Wir verstehen unter "inhaltsleerer Arbeit" verschiedene Tätigkeiten, die strukturiert, sinnhaft und auf praktisches Handeln bezogen aber nicht monoton sind. Daraus schliessen wir die Erkenntnis, dass eine einfache, sogenannte "inhaltsleere Arbeit" Menschen mit geistiger Behinderung Sicherheit und Halt geben können, wodurch diese auch eine Bestätigung bei der alltäglichen Verrichtung der sinnhaften Aufgaben erfahren. Es liegt im Auftrag des Arbeitspädagogen, die Arbeitsinhalte der Klienten stets zu überprüfen und individuell anzupassen, so dass keine Unterforderung und Stagnation in der beruflichen Tätigkeit entstehen kann.

8.3 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 3

Nach Bruggemann (vgl. Kapitel 2.4) lassen sich verschiedene Formen der Arbeitszufriedenheit (AZ) erfassen und klar voneinander abgrenzen. Es wird der Versuch gemacht, die wichtigen Aussagen der befragten Klienten nach den Formen der AZ zu ordnen, um so eine gesicherte Aussage über die erfassten Formen der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann zu erhalten. Bei einzelnen Personen sind Aussagen von Arbeitspädagogen miteinbezogen, um diese zu bestätigen. In der untenstehenden Darstellung werden nur einzelne, wichtige Aussagen der Klienten der einzelnen Personen wiedergegeben, um die Einteilung in die entsprechende Form der AZ darzulegen. Nach Baumgartner und Udris brachten viele Untersuchungen der AZ nur drei bis vier Formen hervor (Baumgartner & Udris, 2006, S.117).

Im Folgenden wird auf die dritte Fragestellung eingegangen:

Welche Formen von Arbeitszufriedenheit (nach Bruggemann) lassen sich bei den befragten jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung erfassen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir im Rahmen unserer Masterthese nicht alle Formen der Arbeitszufriedenheit erfassen konnten. Aus den erhaltenen Daten wurden die Formen von einer resignativen, von zwei stabilisierten und einer progressiven Arbeitszufriedenheit aufgezeichnet. Zwei fixierte Formen der Arbeits(un)zufriedenheit wurden ebenso festgehalten.

8.3.1 RESIGNATIVE ARBEITSZUFRIEDENHEIT

Die Aussagen bezüglich der Frage nach der Arbeitszufriedenheit sind von Person K3 sehr genau und klar formuliert worden. So schildert sie, dass sie mit der Arbeit momentan zufrieden sei, obwohl die Situation noch besser sein könnte. Person K3 erkennt, dass es ihr am jetzigen Arbeitsort gut geht. Es ist der Person bewusst, dass die Arbeitsverhältnisse und -bedingungen an einem anderen Ort schlimmer sein könnten. Person K3 kann sich auch eine andere Arbeit vorstellen, so würde sie später gerne in einem anderen Bereich tätig sein. Aus diesem Grund zeigt sie eine resignative Arbeitszufriedenheit. Bei der Arbeit empfindet sie emotionale Spannungen unter den Arbeitskollegen, Streit und eine zu enge Betreuung als störend.

„Mit der Arbeit bin ich zufrieden. Es ist schön hier zum Arbeiten, aber manchmal ein bisschen zu viel betreut... ich möchte manchmal auch selbstständiger etwas erledigen, jetzt kann ich dies momentan... und manchmal habe ich es nicht gerne, wenn es Streit und Diskussionen gibt, das habe ich nicht gerne.“ (Person K3)

„Unterdessen habe ich mich ein wenig damit abgefunden, dass ich jetzt in einer Stiftung bin... am Anfang hatte ich Mühe zu sagen, wo ich arbeite, weil ich nicht so stark behindert bin. Ich habe schon eine Behinderung, aber so behindert bin ich nicht.“ (Person K3)

8.3.2 STABILISIERTE ARBEITSZUFRIEDENHEIT

Person K1 berichtet im Interview, dass sie mit ihrer Arbeit sehr zufrieden ist. So zeigt sie bei der Frage nach ihrer Zufriedenheit bei der Arbeit auf das Symbol "sehr zufrieden". Person K1 erzählt, dass ihr die Arbeit, ausser bei Streitigkeiten, gut gefällt. Die Person kommt sehr gerne zur Arbeit, sie bestätigt dies mit Worten und mit Hilfe der Symbole. Person K1 möchte an ihrem Arbeitsplatz nichts verändern. Es gefällt ihr, wenn bei der Arbeit alles möglichst unverändert bleibt. So möchte sie auch nicht in einem anderen Bereich arbeiten.

„Ja, mir gefällt es. Ich möchte eigentlich in dieser Gruppe bleiben.“ (Person K1)

Die Bezugsperson bei der Arbeit denkt, dass Person K1 die berufliche Tätigkeit in diesem Bereich gefalle. So spricht die Bezugsperson in diesem Zusammenhang auch über die Bedeutung der Arbeit für Person K1. Mühe bereiten der Person K1 Veränderungen, wie auch mögliche Streitigkeiten unter den Arbeitskollegen. Person K1 wird von der Bezugsperson als feinfühlig beschrieben, so dass diese stets wahrnimmt, wenn in der Arbeitsgruppe Unstimmigkeiten bestehen.

„Also, wenn etwas nicht mehr dort steht, wo es stehen sollte, - das regt ihn auf...“ (Person AP1)

Durch die Aussagen der Person K1 und mit Hilfe der Ausführungen ihrer Bezugsperson kann Person K1 eine stabilisierte Arbeitszufriedenheit zugeschrieben werden. Sie zeigt sich zufrieden, wenn möglichst keine Veränderungen bei der Arbeit vorgenommen werden.

Auch Person K2 äussert sich im Interview sehr positiv über ihre Arbeitssituation in ihrem Arbeitsbereich. Auf Fragen bezüglich ihrer Tätigkeit antwortet sie mit gut verständlichen Aussagen und legt dabei kaum Pausen ein, in welchen sie ihre Antworten überlegen muss. So antwortet sie auf die Frage, ob sie mit ihrer Arbeit zufrieden sei, mit einem deutlichen „ja, ja“. Sie zeigt dabei auch auf das Symbol „sehr zufrieden“ und nickt mit dem Kopf. Person K2 findet laut ihren Äusserungen keine Arbeit in ihrem Bereich, die sie nicht gerne ausführt und betont, dass sie alle angebotenen Arbeiten gerne erledige. In diesem Zusammenhang spricht sie darüber, dass ihr die Arbeit nur dann Mühe bereite, wenn es ihr nicht gut gehe.

„Nein, ich arbeite immer gerne, ausser wenn ich einen schlechten Tag habe, aber sonst mache ich alles gerne.“ (Person K2)

Person K2 kommt laut ihren Aussagen gerne zur Arbeit und wählt wiederum das Symbol „sehr zufrieden“. Da ihr die berufliche Tätigkeit gefällt und sie sich kaum weitere Gedanken über eine persönliche Weiterentwicklung macht, kann die Person einer stabilisierten Form der Arbeitszufriedenheit zugeteilt werden. So bejaht sie die Frage, ob sie sich einen Arbeitswechsel vorstellen könne, wenngleich sie keine alternativen Ideen eines anderen Arbeitsbereiches mitteilen kann. Sie fügt hierbei an, dass sie sich diesbezüglich noch keine weiteren Gedanken gemacht habe, denn sie sei in dieser Arbeitsgruppe zufrieden.

8.3.3 PROGRESSIVE ARBEITSZUFRIEDENHEIT

Im Interview spricht Person K6 deutlich von einer sehr grossen Zufriedenheit im Bezug auf ihre Arbeit. Sie äussert sich darüber, wie gerne sie an diesem Ort tätig sei. Alle Fragen, die im Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit stehen, beantwortet Person K6 sehr zügig und wählt zur Untermalung ihrer Aussagen stets das Symbol für „sehr zufrieden“. Die Person betont, dass sich an ihrem Arbeitsplatz nicht viel verändern soll. Es soll ihr nur weiterhin die Möglichkeit geboten werden, in Weiterbildungskursen mehr zu lernen. Person K6 verfolgt eigene Ziele und möchte sich noch verbessern. Aus diesem Grund attestieren wir ihr eine progressive Arbeitszufriedenheit.

Aus dem Interview mit der Bezugsperson ist zu entnehmen, dass sie Person K6 eine grosse Arbeitszufriedenheit zuschreibt. Die Bezugsperson der Arbeit beschreibt, dass der Arbeitsort sowie die Kollegen sicherlich wichtige Faktoren für Person K6 sind. Feinmotorische Arbeiten, sowie das Arbeiten unter Zeitdruck, stellen für sie noch Lernfelder dar.

„Ich denke, er ist sehr zufrieden bei uns, er ist gerne im Freien an der frischen Luft.“
(Person AP 6)

8.3.4 FIXIERTE ARBEITS(UN)ZUFRIEDENHEIT

Person K4 äussert sich sehr zufrieden über ihre berufliche Tätigkeit und wählt in diesem Zusammenhang bei dem zur Verfügung gestellten Kommunikationshilfsmittel das Symbol für "sehr zufrieden". Die Person kann ihre einzelnen Arbeitsfelder differenziert aufzählen und betont öfters von sich aus, welche Tätigkeiten sie gut und gerne verrichtet.

„Heute bin ich beim Wohngruppen reinigen gewesen, und dann ist es so (zeigt auf das Symbol für sehr zufrieden). Strahlen heisst, ich bin mit meiner Arbeit sehr zufrieden.“
(Person K 4)

Die Aussagen von Person K4 schliessen auf eine fixierte Arbeits(un)zufriedenheit, obwohl dies auf den ersten Blick nicht so scheint, da sie im Interview ausschliesslich die Symbole "sehr zufrieden" wählt. Zu einem späteren Zeitpunkt betont Person K4 im Interview ihr Bedürfnis, auch in einem anderen Bereich zu arbeiten. Ihrer Ansicht nach ist ein Wechsel in einen anderen Bereich jedoch nicht möglich.

„Eigentlich möchte ich auch mal im Laden sein, aber meine Chefin sagt, nein, das geht nicht...ja ich möchte im Laden arbeiten, aber meine Chefin sagt, das schauen wir noch an, und dann geht es mir nicht gut (zeigt auf Symbol für unzufrieden).“ (Person K4)

Wir erlebten Person K4 während der Befragung als sehr angepasst, da sie sehr oft nachfragte, ob sie auch alles richtig mache. Wir denken, dass man bei ihr eine konstruktive AZ ausschliessen kann, da ihr keine Perspektiven auf einen möglichen Wechsel aufgezeigt werden können. Es ist ihr laut Aussagen der Bezugsperson nicht möglich, einen Arbeitswechsel zu bewältigen.

Auch Person K5 betont während der Befragung, dass sie gerne zur Arbeit komme und wählt das Symbol "sehr zufrieden". Sie formuliert, dass sie oft Arbeiten erledigen kann, welche sie wählen darf. Trotzdem scheint Person K5 je nach Arbeitsauftrag mit ihrer Arbeit unterschiedlich zufrieden. So differenziert sie je nach Tätigkeit eine sehr grosse bis mittelmässige Arbeitszufriedenheit. Person K5 erklärt während dem Interview, dass verschiedene Arbeiten jeweils über eine Woche zu verrichten sind und in der nächsten Woche wieder

wechseln. Sie führt diese erforderten Tätigkeiten aus, immer aber im Wissen, dass sie diese in der darauffolgenden Woche nicht mehr zu erledigen hat. Sie beschreibt Arbeiten, die sie nicht gerne macht und kann begründen, weshalb ihr diese nicht gefallen. Person K5 gibt auf einige Fragen sehr genaue Antworten, aus diesen Aussagen schliessen wir bei ihr auf eine fixierte Arbeits(un)zufriedenheit.

„...dann haben sie uns gefragt, wer den Arbeitsbereich für eine Zeit wechseln würde und ich habe nachgegeben, und so habe ich ein halbes Jahr in einem anderen Bereich gearbeitet.“ (Person K 5)

So hat Person K5 schon mit den Gedanken gespielt, in einer anderen Institution zu arbeiten oder in einen ganz neuen Arbeitsbereich zu wechseln. Sie hat sich jedoch damit abgefunden hier zu sein und weiter ihren gewohnten Tätigkeiten nachzugehen.

„...manchmal, da will ich schon an einem anderen Ort arbeiten, diese Gedanken verflüchtigen sich jedoch wieder. Früher, da wollte ich schon mal etwas anderes machen. Ich habe mich jetzt aber damit abgefunden, dass ich in diesem Bereich arbeite. Es ist kein Wechsel möglich.“ (Person K 5)

8.3.5 INTERPRETATION IN BEZUG AUF DIE FRAGESTELLUNG 3

Bruggemann, Grosskurth und Ulich gehen davon aus, dass zu verschiedenen Zeitpunkten bei ein und derselben Person verschiedene Formen der Arbeitszufriedenheit gegeben sein können (Bruggemann, Grosskurth & Ulich, 1975, S.136). Nehmen wir den Hinweis von den Autoren auf, so sind diese Aussagen nur momentane Aufnahmen und die Einteilung von den Klienten in die verschiedenen Formen der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann kann nicht abschliessend gemacht werden, sondern verschafft einen Überblick über einen momentanen Zustand.

Der konkrete Inhalt einer Tätigkeit scheint nicht alleine Ausschlaggeber zu sein, um eine Arbeitszufriedenheit zu gewähren, sondern ist nur ein Teil des Ganzen. So betonen einige Klienten, neben dem effektiven Inhalt der Tätigkeit, auch die Bedeutung der sozialen Beziehungen bei der Arbeit und das Wahrnehmen ihrer Bedürfnisse. Ein abwechslungsreicher kreativer Arbeitsinhalt sowie aber auch eine sehr strukturierte Arbeitsabfolge werden von den Klienten sehr unterschiedlich bewertet. Es werden in den Interviews sowohl eintönige, wie abwechslungsreiche Tätigkeiten als positive Merkmale für eine Arbeitszufriedenheit beschrieben. In unserer Untersuchung haben wir keinen Zusammenhang zwischen sehr strukturierten Arbeiten und einer Arbeits(un)zufriedenheit gefunden. So haben alle Klienten mehrere Aspekte genannt, die zur Arbeitszufriedenheit beitragen können.

Mehrere Klienten beschreiben die Wichtigkeit der sozialen Beziehungen, auch ausserhalb des effektiven Arbeitsfeldes. Sie berichten, dass sie eine Arbeitsunzufriedenheit verspüren, wenn es ihnen in ihrer persönlichen Stimmung nicht gut geht. Bruggemann et al. sprechen hier von einer entstehenden Unzufriedenheit, welche durch eine hohe soziale Anspannung oder die Dringlichkeit von ungedeckten Bedürfnissen geklärt werden muss (Bruggemann et al., 1975, S.143). So scheint es uns wichtig, dass die Klienten sich vom Arbeitspädagogen verstanden fühlen und dieser ihre Bedürfnisse ernst nimmt. Gerade in geschützten Werkstätten ist es oft nur mit Hilfe der Pädagogen möglich, den Klienten neue Perspektiven, wie zum Beispiel ein Arbeitsortwechsel, aufzuzeigen.

8.4 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 4

Bei der Beantwortung der Interviewfragen hat sich bestätigt, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung in der Lage sind, sich über ihre alltäglichen Erfahrungen zu äussern und diese Fakten auch darzustellen.

Im Folgenden wird auf die vierte Fragestellung eingegangen:

Wie äussern sich junge Erwachsene mit geistiger Behinderung über ihre Arbeitszufriedenheit?

Bei der Befragung nach der Arbeitszufriedenheit wurde sehr deutlich, dass sich alle Klienten zu dieser Thematik vorerst positiv äusserten. Erst bei genauerem Nachfragen wurden vereinzelt auch einige kritische Bemerkungen zur Zufriedenheit bei der Arbeit angebracht. Es macht den Anschein, als ob die Klienten in erster Linie erwünschte Antworten geben, um möglicherweise Erwartungen des Interviewers zu erfüllen. Hinsichtlich dieses Phänomens zeigte sich das Nachfragen als sehr wichtig, da so auf Widersprüchlichkeiten oder Unklarheiten in Aussagen eingegangen werden konnte. Altrichter und Posch beschreiben das Nachfragen als ein Mittel, das Interesse des Interviewers an einem genauen Verständnis des Gesagten ausdrückt. Er will Details genauer wissen, scheinbar Widersprüchliches aufklären usw. Das Nachfragen kann widersprüchliche Beziehungsbotschaften ausdrücken. Genauer-Wissen-Wollen kann einerseits als Anerkennung, andererseits als Zweifel am bisher Gesagten verstanden werden. Interviewer sollten deutlich machen, dass ihr Interesse weder auf das Aufdecken von Fehlern noch auf die Bestätigung eigener Vorurteile, sondern auf Verstehen gerichtet ist (Altricher & Posch, 2007, S.157). Dieser Thematik waren wir uns bewusst und darum bemüht, keine suggestiv formulierten Fragen zu stellen, um die Befragten nicht in Hinsicht unserer Vorstellungen zu beeinflussen.

8.4.1 INTERPRETATION IN BEZUG AUF FRAGESTELLUNG 4

In Bezug auf diese Fragestellung bestätigte sich die im Kapitel 1.2 beschriebene Annahme, dass es Menschen mit einer geistigen Behinderung an ihren Arbeitsplätzen gut geht und sie sich bei ihrer Arbeit wohl fühlen. Die Vermutung, dass sich die Klienten somit mehrheitlich positiv über ihre Arbeitszufriedenheit äussern, wurde anhand der Interviews bestätigt. Dennoch schien es auffallend, wie rasch die Klienten ihre Antworten mit "sehr zufrieden" beantworteten.

Gromann geht davon aus, dass das Mass an erwünschten Antworten sowie die Zustimmungstendenz bei Menschen mit geistiger Behinderung deutlich erhöht sind. Dies sieht Gromann darin begründet, dass das Ausmass der sozialen Abhängigkeit von Menschen mit geistiger Behinderung, diese zunächst immer so antworten lässt, dass sie sich vermeintlich nicht in Widerspruch zu ihren Bezugspersonen setzen. So werden alle positiven Antwortmöglichkeiten bevorzugt (Gromann, 2002, S.160). Dazu kommt, dass für Erwachsene mit einer geistigen Behinderung eine solche Befragungssituation zumeist fremd ist und sie bislang keine Übung darin haben. Es zeigt sich, dass Menschen mit geistiger Behinderung mit einiger Routine in solchen Befragungssituationen immer fundiertere Aussagen zu ihrer Person und ihren Lebensumständen machen (Gromann, 2002, S.164).

8.5 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 5

Im Folgenden wird auf die fünfte Fragestellung eingegangen, die Frage lautet:

Wie müssen methodische Hilfsmittel zur Erfassung der Arbeitszufriedenheit bei jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung visualisiert werden?

Die methodischen Elemente, welche Menschen mit einer Behinderung in der Erfassung der Arbeitszufriedenheit unterstützen, sind für eine erfolgreiche Erfassung von eindeutigen Aussagen wichtig. Es hat sich herausgestellt, dass alle Klienten sehr präzise über ihr Befinden Auskunft geben konnten, sind sie doch Experten von sich selbst. In mehreren Situationen haben sie die im Voraus erläuterten Symbole beigezogen (vgl. Kapitel 5.2.1). In wenigen Situationen war es am Interviewer die nicht verstandenen Fragen nochmals etwas umzuformulieren und zu konkretisieren, ohne deren ursprünglichen Sinn zu verfälschen oder eine Antwort vorwegzunehmen. Die Auswertung der Daten zeigt deutlich, dass sich ein kurzer und gut strukturierter Fragebogen bewährt hat. Die Interviews sind im Zeitrahmen von 20 bis 30 Minuten eher kürzer ausgefallen. Dies hat sich aber bewährt, da alle Klienten ihre Konzentration bis zum Ende halten konnten. Durch die teils offen gestellten Fragen war es den Klienten möglich, je nach Situation mehr oder weniger ausführlich auf eine Frage einzugehen.

Die fünf Symbole in Form von Gesichtern zeigen Gefühle auf, ohne zusätzlich auf der Schriftsprache aufzubauen. Vor einem Interview musste jeweils geklärt werden, ob die entsprechende Person mit einer geistigen Behinderung eine bestimmte Form der Unterstützten Kommunikation im Alltag anwendet. In dieser Hinsicht liegt es am Interviewer, die spezifischen Kommunikationsformen zu gewährleisten und in einer Befragung anzuwenden. Benutzen die Klienten keine bestimmten Formen der Unterstützten Kommunikation, wie es in unserem Fall war, so kann auf Symbole zur bildlichen Veranschaulichung zurückgegriffen werden. Die eindeutige Bedeutung der Bilder muss über eine vorgängige Erklärung sichergestellt werden.

Es ist ein Bedürfnis jedes Menschen mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das Kommunizieren bestimmt wesentlich darüber mit, wie wir uns fühlen, welche Erfahrungen und Erlebnisse wir machen, wie wir unsere Persönlichkeit entwickeln, darstellen und an welchen Aktivitäten wir teilnehmen können. Deshalb zeigte sich die Wichtigkeit der Hilfestellungen für das Interview. Sei dies nur in dieser Hinsicht, dass wir bewusst langsamer und in klarer Sprache unsere Fragen formulierten oder die Symbole zur Benutzung zu Verfügung stellten.

8.5.1 INTERPRETATION IN BEZUG AUF DIE FRAGESTELLUNG 5

Die Grundlage jeglicher Kommunikation während eines Interviews scheint uns, ist das Bemühen, eine vertrauensvolle und respektvolle partnerschaftliche Kommunikation herstellen zu können. Nach Lage stehen wir bei der Anwendung von Unterstützter Kommunikation im stetigen Dilemma der möglichen Fähigkeiten der betreffenden Menschen gerecht zu werden und gleichzeitig die Regeln der Kommunikation nicht zu vernachlässigen (Lage, 2006, S.103). Da wir die Klienten vor den Interviews nicht gekannt haben, war es wichtig, ihnen mit den Symbolen eine Hilfestellung zu ermöglichen. Den Einsatz des Hilfsmittels soll vor dem Interview vom Befrager erklärt werden und ebenso soll eine solche Unterstützung nicht bevormunden, sondern Hilfe bieten, falls diese gebraucht wird.

Auch Dworschak betont die Bedeutung von Befragungen von Menschen mit geistiger Behinderung und fordert ihre Durchführung in grösserem Umfang. Dabei ist ihm wichtig, dass der Interviewer eine aktive Rolle und der Klient eher eine passive Rolle einnimmt. Um eine Künstlichkeit der Befragung zu vermeiden, soll die Befragung in einer gewohnten Umgebung stattfinden (Dworschak, 2004, S.29).

Steiner betont die Wichtigkeit, dass zu berücksichtigen ist, dass Befragte, mit und ohne Behinderung, grundsätzlich dazu neigen, sozial erwünschte Antworten zu geben, das heisst Kritik und negative Äusserungen vermeiden (Steiner, 2005, S.21).

Diese allgemeine Tendenz kann unserer Meinung nach bei der Befragung von Menschen mit Behinderung verstärkt werden, beispielsweise, wenn Betreuungspersonen, von denen sie im Alltag abhängig sind, als Interviewende eingesetzt werden oder wenn Fragen nicht den kognitiven Fähigkeiten der Befragten angepasst sind und keine möglichen Hilfsmittel zu Verfügung stehen. Deshalb haben wir die Interviews mit den Klienten ohne deren Arbeitspädagogen geführt und eine Hilfestellung durch die Symbole zur Verfügung gestellt.

Dworschak betont dabei, dass ein Interviewgespräch möglichst in einer 1:1 Gesprächssituation erfolgen soll, da die Anwesenheit von einer Bezugsperson die Beantwortung der Fragestellungen beeinflussen könne (Dworschak, 2004. S.28).

So schreibt Steiner auch, dass Menschen mit geistiger Behinderung eher selten nach ihrer Meinung gefragt werden. Daher antworten Menschen mit einer geistigen Behinderung möglicherweise auf eine Frage mit "Ja", weil ein "Nein" bei den Bezugspersonen eher begründet werden müsste (Steiner, 2005, S.21).

8.6 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 6

Im Folgenden wird auf die sechste Frage eingegangen, diese lautet:

Inwiefern besteht die Möglichkeit, die Arbeitszufriedenheit in einem Interview mit jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung zu erfassen?

Nach Auswertung der Daten zeigt sich das Leitfadeninterview als eine hilfreiche Methode zur qualitativen Erfassung der Arbeitszufriedenheit von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Eine Übersicht der Arbeitszufriedenheit nach Bruggemann (vgl. Kapitel 8.3) ist in der Beantwortung der Fragestellung drei erstellt worden. Da die Arbeitszufriedenheit eines Klienten sich stets verändern kann, ist eine Erfassung der Arbeitszufriedenheit immer nur ein Spiegelbild der derzeitigen Situation. So kann sich die Arbeitszufriedenheit der Befragten vier Monate nach dem Interview deutlich verändert haben. Damit aus einem Interview verlässliche Daten zu gewinnen sind, braucht es bei Menschen mit einer geistigen Behinderung eine Vereinfachung der Interviewsituation. So sind wir auch der Meinung, dass die Klienten fähig sind, sich über ihr Befinden zu äussern. Dies kann unserer Meinung nach durch angepasste Hilfsmittel (vgl. Kapitel 8.5) geschehen. Aus den oben erwähnten Gründen scheint uns deshalb ein Interview eine gute Möglichkeit, die Arbeitszufriedenheit von jungen Menschen mit einer geistigen Behinderung zu erfassen.

8.6.1 INTERPRETATION IN BEZUG AUF DIE FRAGESTELLUNG 6

Nach Steiner zeigen Befragungen von Menschen mit einer geistigen Behinderung Rückschlüsse auf deren Befinden und sind taugliche Instrumente der Qualitätsentwicklung (Steiner, 2005, S.21). So kann ein Wissen um die Arbeitszufriedenheit der Klienten innerhalb einer Arbeitsgruppe einen Anstoss zu Veränderungen geben oder eine Bestätigung der erbrachten Leistungen darstellen.

In unserer Untersuchung begegneten wir im Interview stets Klienten, die kommunikative Fähigkeiten aufwiesen, so dass wir eine Begleitung einer Drittperson ausschliessen konnten.

Dworschak geht in diesem Zusammenhang auf die Problematik einer stellvertretenden Befragung ein. So findet er eine stellvertretende Meinungsäusserung von Dritten, zumeist Eltern oder Betreuungspersonen nur bei Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung notwendig, die ein niedriges Mass an aktiver und passiver Sprachkompetenz verfügen und sich daher für Aussenstehende nicht eindeutig äussern können (Dworschak, 2004, S.31).

Laut Dworschak sollen empirische Untersuchungen mit den Klienten mehr in Betracht gezogen werden, da ihre eigene subjektive Wahrnehmung, Einschätzungen und Bewertungen hinsichtlich ihrer Befindlichkeit und ihrer individuellen Lebenssituation die Datenbasis der Untersuchungen bilden (Dworschak, 2004, S.13). So bestätigt er die Wichtigkeit des Einbezugs der Klienten in Umfragen, welche um ihr Befinden und um ihre konkrete Meinungsäusserung gehen.

9 DISKUSSION DER ERGEBNISSE

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Fragestellungen beantwortet und diskutiert. Im Zusammenhang mit der Arbeitszufriedenheit der Klienten wurde dabei sehr oft die wichtige Rolle und Aufgabe der Arbeitspädagogen erwähnt, die in einer engen Beziehung zu ihren Mitarbeitern stehen. Es scheint uns daher von Bedeutung, unter diesem Kapitel näher darauf einzugehen und die Rolle der Bezugsperson bei der Arbeit genauer zu beleuchten.

Wie im Kapitel 8.1 bereits dargelegt wurde, ist es für den Klienten in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit von besonderer Wichtigkeit, dass auf seine individuellen Bedürfnisse eingegangen wird. Bezieht man sich hier auf die am Anfang erläuterte Motivationstheorie von Maslow (vgl. Kapitel 2.1), so können nachstehende Folgerungen gezogen werden.

Die Arbeitspädagogen erhalten eine bedeutsame Rolle in der Unterstützung folgender Bedürfnisse:

9.1 SICHERHEITSBEDÜRFNISSE

Menschen mit einer geistigen Behinderung zeigen ein grosses Bedürfnis nach Orientierung, Halt und Struktur. Auch Pörtner betont die Notwendigkeit von Strukturen (Rahmen) und Spielräumen. Sie erwähnt diesbezüglich, dass das eine nichts ohne das andere ist. Das Gleichgewicht zwischen Rahmen und Spielraum ist ein entscheidender Faktor der Betreuungsarbeit, der in verschiedenen Zusammenhängen und auf allen Ebenen zum Tragen kommt. Sie bedingen einander gegenseitig, müssen sich ergänzen und in einem sowohl der Situation, wie den betroffenen Personen angemessenen Gleichgewicht zueinander stehen. So betont sie, dass soviel Rahmen wie nötig und soviel Spielraum wie möglich zur Verfügung gestellt werden soll (Pörtner, 2006, S.33).

Den Arbeitspädagogen fällt diesbezüglich die Aufgabe zu, ihren Mitarbeitern eine übersichtliche Tagesstruktur, eine klare Orientierung und Halt im Arbeitsalltag zu gewähren und dennoch genügend Freiräume für persönliche Bedürfnisse zuzulassen. Die Klienten erfahren zudem Sicherheit durch die von der Bezugsperson klar formulierten Arbeitsregeln und Strukturen am Arbeitsplatz. Des Weiteren verschafft das Einhalten einer gegebenen Ordnung am Arbeitsplatz den Klienten eine Übersicht und trägt zur Arbeitssicherheit bei.

9.2 SOZIALE BEDÜRFNISSE

Die Untersuchung in den Institutionen hat gezeigt, wie wichtig das Pflegen der sozialen Kontakte in der Arbeitsgruppe für die Klienten ist. Die jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung erwähnten in den Interviews sehr oft, wie wertvoll und bedeutend ihnen

das Zusammensein und die Kontakte zu den anderen Mitarbeitern sind. Die Arbeit in einer Gemeinschaft bietet ihnen unter anderem die Möglichkeit zu sozialen Anschlüssen. Sie erfahren durch die regelmässigen Kontakte bei der Arbeit ein Gefühl der Zugehörigkeit und fühlen sich geborgen. Den Arbeitspädagogen stellt sich die Aufgabe, die sozialen Kontakte der Klienten zu fördern und zu unterstützen. Dies erbringen sie, indem sie den sozialen Aspekt bei der Arbeit in den Vordergrund stellen und gezielt Angebote im Arbeitsalltag einbauen, welche das gemeinschaftliche Leben und die Kontakte untereinander unterstützen und begleiten.

9.3 ICH- BEDÜRFNISSE

Die Arbeitspädagogen wertschätzen die erbrachten Leistungen und Produkte der Klienten und teilen ihnen dies mit. Sie stärken und bestätigen die Mitarbeiter anhand positiver Rückmeldungen. Die Klienten werden von ihren Bezugspersonen als gleichwertige Persönlichkeiten anerkannt und mit ihren individuellen Bedürfnissen ernst genommen. Dies schenkt ihnen bei ihrer Arbeit Anerkennung und Selbstsicherheit, so dass sie für die weitere Tätigkeit motiviert sind.

9.4 BEDÜRFNIS NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG

Menschen mit einer geistigen Behinderung sind bei der Ausführung ihrer Arbeit in gewisser Hinsicht oft auf eine sehr gezielte und differenzierte Unterstützung angewiesen. Um ein Ausschöpfen des eigenen Potentials zu gewährleisten sind die Arbeitspädagogen gefragt, die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Klienten wahrzunehmen und darauf einzugehen. Durch das sorgfältige Begleiten der Klienten in ihren Stärken und Eignungen können diese das Verlangen nach der Entfaltung ihrer potentiell gegebenen Fähigkeiten und Funktionsmöglichkeiten stillen. Die Bezugspersonen bei der Arbeit besitzen zudem ein gutes fachmännisches Wissen in ihrem Arbeitsbereich, um den Klienten gezielte Hilfestellungen und geeignete Hilfsmittel zu garantieren.

Die Arbeitspädagogen erhalten durch die Gewährung von den oben dargestellten Bedürfnissen der Klienten einen sehr wichtigen Stellenwert. Die Klienten sind darauf angewiesen, dass ihre Bezugspersonen bei der Arbeit auf sie eingehen und sie in ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen wahrnehmen.

Wir sehen die Bezugsperson bei der Arbeit aber auch als Bindeglied zwischen der Institution und den Klienten. Die Arbeitspädagogen gehen einerseits ihrem Auftrag nach, die Klienten zu fördern und zu begleiten, müssen aber auf der anderen Seite die Leitgedanken, die Konzepte mit den formulierten Wertvorstellungen und die vorgegebenen Produktionsleistungen für die Wirtschaft beachten und einhalten. Von beiden Seiten her erfährt der

Arbeitspädagoge klare Erwartungen und Bedürfnisse, die in geeigneter Form abzuwägen und auszuführen sind. Dies stellt eine hohe Anforderung an den Pädagogen und setzt auch viel Flexibilität, Fachlichkeit und Professionalität im alltäglichen Handeln bei der Arbeit voraus. Auch INSOS betont die hohen Forderungen, welche an das fachmännische Personal in geschützten Werkstätten gestellt werden. Um Beruf, Betriebswirtschaft und Agogik genügen zu können, setzt INSOS beim Personal kontinuierliche Weiterbildungen voraus. Das Fachpersonal verfügt nach INSOS nicht nur über eine handwerkliche oder spezifische Berufsausbildung, sondern auch über die notwendige soziale, sozialpädagogische und agogische Qualifikation zur Anleitung und Begleitung von Menschen mit einer geistigen Behinderung (INSOS, 2007, S.14).

Folgende Darstellung soll die Aufgabe der Arbeitspädagogen symbolisch als Waage aufzeigen, die sowohl die Erwartungen der Institution, wie auch die der Klienten abwägen und vollführen.

Abbildung 10: Position Arbeitspädagoge nach den Verfasserinnen

INSOS beschreibt die speziellen Anforderungen an den Arbeitspädagogen folgend: „Es besteht die Suche nach der Balance zwischen den wirtschaftlichen Erwartungen der Werkstätte und ihrer Auftraggeber einerseits und den spezifischen Grenzen und agogischen Bedürfnissen der Menschen mit einer geistigen Behinderung andererseits“ (INSOS, 2007, S.14).

In einer weiteren Untersuchung könnte nun der Frage nachgegangen werden, welche Rolle die Arbeitspädagogen in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit der Klienten einnehmen und wie sie diese beeinflussen. Hierzu müssten Experteninterviews mit den Arbeitspädagogen und Konzeptanalysen von Institutionen mit geschützten Werkstätten durchgeführt werden.

10 RÜCKBLICK AUF DEN FORSCHUNGSPROZESS

Ein wichtiger kritischer Punkt erscheint uns die Tatsache, dass wir nur einen bestimmten Teil der Klienten befragen konnten. Schwer geistig behinderte Menschen mit wenig ausgeprägten Kommunikationsmöglichkeiten wurden aufgrund des Klientels in den beiden Institutionen ausgeschlossen. Im Rahmen dieser Arbeit konnten nur wenige Personen befragt werden, so sollen die Ergebnisse zur Arbeitszufriedenheit dieser Arbeit nicht als generalisierend angesehen werden. Hingegen sehen wir die von der Theorie und der Ergebnissen abgeleiteten Faktoren als wichtige Elemente, welche eine Arbeitszufriedenheit fördern können.

Wir konfrontierten die Klienten in den Interviews mit schwierigen und eher unvertrauten Fragestellungen. Solche Fragen forderten von Befragten eine Fähigkeit zur Reflexion, was mit einer kognitiven Leistung einher ging. So schreibt Fischer hinsichtlich der Beurteilung unterschiedlicher Zufriedenheitsformen, dass das Modell von Bruggemann einen dezidierten Vorschlag darstellt. Von den Befragten werde verlangt, die eigene Anspruchsniveauregulierung zu reflektieren und darüber zu berichten (Fischer, 2006, S.83).

11 KONSEQUENZEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE PRAXIS

Nachfolgend werden Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis formuliert. Sie ergeben sich aus den Interviews, aus den daraus abgeleiteten Erkenntnissen und den Überlegungen im Vergleich mit der Theorie. Die Konsequenzen und Schlussfolgerungen beziehen sich mehrheitlich auf die Zielsetzung dieser Arbeit.

Neben den in einem vorhergehenden Kapitel ausformulierten Faktoren, welche zur Arbeitszufriedenheit beitragen können (vgl. Kapitel 8.1), haben wir noch weitere Feststellungen erhalten. Hiermit möchten wir einige Punkte nochmals aufnehmen.

Ein Auftritt in der Öffentlichkeit kann sehr unterschiedlich erfolgreich gestaltet werden. Deshalb scheinen uns jährlich institutionalisierte Anlässe, an denen die Gesellschaft am Arbeitsleben einer geschützten Werkstatt teilhaben kann, bedeutsam. Dadurch wird eine Wertschätzung an alle Mitarbeiter gewährleistet, sofern die Arbeitspädagogen und die Klienten am Anlass als mitwirkende Mitarbeiter teilnehmen. Ebenfalls scheint uns ein öffentlicher Auftritt eines Dienstleistungsbetriebes ausserordentlich wichtig. Mögliche Varianten sind ein Café, ein Verkaufsladen, ein Restaurant oder ein Cateringservice, an dem wiederum Klienten an vorderster Front mitwirken können.

Viele heilpädagogische Institutionen liegen geographisch gesehen immer noch am Rande eines Dorfes oder einer Stadt. Dies scheint eine Integration in der Gesellschaft nicht zu vereinfachen. Unser Atelierraum, welchen wir als Schulraum benutzen, ist zwar in der Nähe eines Stadtkernes, jedoch fehlt hier noch die effektive Präsenz in der Gesellschaft, da wir keinen direkten Austausch mit Menschen haben, welche nicht an der Institution angestellt sind. Diese Situation könnte durch eine aktivere Öffentlichkeitsarbeit verbessert werden.

Die Produktorientierungen von Werkstätten zeigen eine Sinnhaftigkeit der Arbeit dadurch auf, indem die Klienten Produkte herstellen. Dies kann sich als motivierend herausstellen. Die Klienten sehen ihre geleistete Arbeit sofort und können so an Selbstsicherheit gewinnen. Deshalb ist es für ein zukünftiges Atelier wichtig, dass wir geeignete Produkte entwickeln, welche für die Klienten sinnhaft sind und sich gut verkaufen lassen.

Integration ist ein sehr modernes Wort, die Ausführungen der integrativen Massnahmen können sehr unterschiedlich sein. Nicht alle Klienten sind mit einer Integration in der Wirtschaft gut platziert, sondern eine Integration kann auch innerhalb von geschützten Werkstätten stattfinden. Wichtig erscheinen uns in diesem Zusammenhang gemeinsame Gespräche mit den Klienten zum Thema Integration zu führen, um daraus die Ausrichtung der zu verfolgenden Ziele abzuleiten.

Die Aus- oder Weiterbildung für Menschen mit einer geistigen Behinderung soll nach der offiziellen Schulzeit oder einer möglichen Anlehre nach INSOS nicht fertig sein. Eine stetige Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten gibt Selbstvertrauen und lässt den Menschen eine Zukunftsperspektive sehen. In diesem Zusammenhang erscheint es uns wichtig, den Klienten die Möglichkeit zu geben, einen Arbeitsortwechsel zu bewältigen und Weiterbildungskurse anzubieten. Nach Theunissen bedeutet dies, das konkrete Alltagsleben beziehungsweise Arbeitsleben auch unter dem Aspekt der Bildung zu sehen, das heißt die Trennung von Leben, Persönlichkeitsentwicklung und Alltag aufzuheben und Lernprozesse als integrale Bestandteile des alltäglichen Lebens zu sehen (Theunissen, 2003, S.70).

Als angehende Heilpädagoginnen sind wir uns der Wichtigkeit der Erkennung der Bedürfnisse der einzelnen Klienten bewusst. Dies hat uns diese Arbeit nochmals bestätigt. So betont auch Pörtner, dass Wünsche und Bedürfnisse ernst genommen werden müssen, unabhängig davon, ob sie erfüllt werden können (Pörtner, 2006, S.54). Die Rolle der Heilpädagogin in der Schule lässt sich zum Teil vergleichen mit der Position des Arbeitspädagogen an der Arbeit. Eine Erkenntnis aus unserer Arbeit ist die Bedeutsamkeit dieser Position aber auch deren Schwierigkeiten und die Gefahr der möglichen Abhängigkeit der Klienten. So gehen wir nun bewusster mit dieser Angelegenheit um, indem wir uns unsere Haltung und Handlungen bei der täglichen Arbeit stets hinterfragen.

Die sozialen Aspekte und das soziale Lernen spielen bei Menschen mit einer geistigen Behinderung eine zentrale Rolle. Deren Förderung und somit eine bewusste Gestaltung von solchen Situationen sind nicht nur im Schulalltag wichtig, sondern müssen im Arbeitsalltag angewandt werden. Deshalb muss dieses Ziel in einem Atelier auf allen Ebenen weiter verfolgt werden.

12 LITERATURVERZEICHNIS

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bach, H. (1999). *Grundlagen der Sonderpädagogik*. (UTB 2094). Bern/ Stuttgart/ Wien: Haupt.

Baumgartner, C. & Udris, I. (2006). Das "Zürcher Modell" der Arbeitszufriedenheit – 30 Jahre "still going strong". In L. Fischer (Hrsg.), *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde* (S. 111-134). Göttingen: Hogrefe Verlag.

Bruggemann, A. (1974). *Zur Unterscheidung verschiedener Formen von "Arbeitszufriedenheit"*. Arbeit und Leistung, 28, S.281-284.

Bruggemann, A. (1975). Messung der Arbeitszufriedenheit. Psychologie heute, 2 (8), S. 47-51.

Bruggemann, A., Grosskurth, P. & Ulich, E. (1975). *Arbeitszufriedenheit*. Verlag Hans Huber: Wien.

Doose, S. (2007). *Unterstützte Beschäftigung: Berufliche Integration auf lange Sicht. Theorie, Methodik und Nachhaltigkeit der Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Integrationsfachdienste und Werkstätten für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt*. (2. Auflage). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.

Dworschak, D. (2004). *Lebensqualität von Menschen mit geistiger Behinderung. Theoretische Analyse, empirische Erfassung und grundlegende Aspekte qualitativer Netzwerkanalyse*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Ederer, E. (2005). Strategien der Gesprächsführung in der Sozialforschung. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 119-128). Innsbruck: Studien Verlag.

Fischer, L. (2006). *Arbeitszufriedenheit. Konzepte und empirische Befunde*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Gromann, P. (2002). Funktion und Möglichkeiten des Befragens von Nutzerinnen und Nutzern. In H. Greving (Hrsg.), *Hilfeplanung und Controlling in der Heilpädagogik* (S.160-164). Freiburg i.B.: Lambertus Verlag.

Kittl, H. (2005). Aufbereitung qualitativer Daten- Von der Datenerfassung zum Primärtext. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S.215-224). Innsbruck: Studien Verlag.

Maslow, A. (2008). *Motivation und Persönlichkeit* (11. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Meisinger, B. (2001). „Ich will mehr als nur Schrauben eindrehen...“. Ein Beitrag über die Möglichkeiten der Motivationsförderung bei Menschen mit einer Behinderung in der Produktionsorientierten geschützten Werkstatt. Norderstedt: GRIN Verlag.

Moor, L. (2007). *Kognitive Behinderung als relationales Phänomen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Moser, H. (2003). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Lage, D. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Eine kommunikationstheoretische Grundlegung für eine behindertenpädagogische Konzeption*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Reicher, H. (2005). Die Planung eines Forschungsprojekts. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 85-104). Innsbruck: Studien Verlag.

Steiner, B. (2005). CURAVIVA. Die Frage ist nicht ob, sondern wie. Internet: http://www.buk.ch/texte/fachartikel_curviva.pdf [20.12.2008].

Stiftung Brunegg (2008). *Über uns*. Internet: <http://www.stiftung-brunegg.ch/index.php?id=1> [22.08.2008].

Stiftung Lebenshilfe (2007). *Jahresbericht 2007/2008*. Internet: http://www.stiftunglebenshilfe.ch/sh_Labels/jahreberichte/pdf_ordner/a%20Jahresbericht%202007,%202008.pdf [22.08.2008].

Stiftung Lebenshilfe (2008). *Konzept Arbeit*. Internet: http://www.stiftung-lebenshilfe.ch/sh_Labels/arbeit_konzept.html [22.08.2008].

Stigler, H. & Felbinger, G. (2005). Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview. In H. Stigler & H. Reicher (Hrsg.), *Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften* (S. 129-134). Innsbruck: Studien Verlag.

Speck, O. (2003). *System Heilpädagogik. Eine ökologisch reflexive Grundlegung* (5. Auflage), München: Ernst Reinhardt Verlag.

Theunissen, G. (2003). *Erwachsenenbildung und Behinderung. Impulse für die Arbeit mit Menschen, die als lern- oder geistig behindert gelten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Ulich, E. (2001). *Arbeitspsychologie* (5. Auflage). Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag.

World Health Organization (WHO) (2005). *ICF. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Deutsche Endfassung, Stand 2005. Internet:

http://www.dimdi.de/dynamic/de/klasi/downloadcenter/icf/endfassung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf [06.06.2008].

Wuillemin, J.-P. & Bickel, T. (2008). *INSOS Werkstättenbericht. Rolle und Stellenwert der Werkstätten zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderung*. Internet:

http://www.insos.ch/de/dok/Publikationen/broschuere_werkstaetten_insos_d.pdf
[14.12.2008].

13 TABELLEN UND ABBILDVERZEICHNISSE

Abbildung 1: Modell der Motivationstheorie (Maslow, 2008, S.62-81).....	3
Abbildung 2: Zweifaktorentheorie (Herzberg nach Ulich, 2001, S.47)	6
Abbildung 3: Modifiziertes Modell Herzberg nach den Verfasserinnen	8
Abbildung 4: Schematische Darstellung der Arbeitszufriedenheit (Bruggemann, 1975, S.146).....	9
Abbildung 5: Item-Beispiele der Formen der AZ (Bruggemann nach Baumgartner & Udris, 2006, S.115).....	11
Abbildung 6: Wechselwirkung zwischen den Komponenten der ICF (WHO, 2005, S.23)....	12
Abbildung 7: Zufriedenheitssymbole als Hilfsmittel im Interview	20
Abbildung 8: Organigramm (Stiftung Brunegg, 2008)	25
Abbildung 9: Organigramm (Stiftung Lebenshilfe, 2008).....	27
Abbildung 10: Position Arbeitspädagoge nach den Verfasserinnen	64

14 ANHANG

I Anfrage der Institution

BETR.: MASTERTHESE ZUR THEMATIK "ARBEITZUFRIEDENHEIT BEI JUNGEN ERWACHSENEN MIT EINER GEISTIGEN BEHINDERUNG"

Guten Tag Herr X,

Wir sind zwei Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik und schreiben die Abschlussarbeit. Im Zusammenhang mit unserer Masterthese untersuchen wir die Arbeitszufriedenheit von jungen Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung, bei welcher wir von Prof. Dr. Kurt Häfeli, Bereichsleiter für Forschung und Entwicklung der HfH, begleitet werden.

Wir sind angehende Heilpädagoginnen und arbeiten zusammen in der Stiftung X. Dort unterrichten wir Jugendliche mit einer geistigen Behinderung im Übergang zur Erwerbstätigkeit.

In der Schweiz ist die aktuelle Situation in der Arbeitswelt für junge Menschen mit geistiger Behinderung noch wenig erforscht. Um die Arbeitszufriedenheit in geschützten Arbeitsbereichen zu erfassen, beabsichtigen wir jeweils einzeln junge Klienten und Begleitpersonen aus den Betrieben zu befragen. Zusätzlich wollen wir mit den Klienten den Arbeitsplatz betrachten und so einige Beobachtungen vornehmen. Wir möchten uns dabei auf zwei verschiedene Institutionen konzentrieren.

Wir gehen von der Annahme aus, dass sich die jungen Menschen bei ihrer Arbeit wohl fühlen und mehrheitlich zufrieden sind. Es ist unser Anliegen, unsere Hypothese im direkten Kontakt mit den Klienten und deren Bezugspersonen in einem Interview zu überprüfen. Die Informationen und Daten werden selbstverständlich anonym und vertraulich behandelt.

Da auch ehemalige Schüler der Stiftung X bei Ihnen arbeiten, ist uns Ihre Institution bekannt. Die vielfältigen Angebote in der X gefallen uns sehr. Wir möchten Sie daher anfragen, ob wir in Ihrer Institution jeweils drei junge Klienten und deren Arbeitspädagogen zu einem Interview einladen dürfen. Für die Befragungen sind wir gerne bereit nach X zu kommen.

Bei allfälligen Fragen und für weitere Absprachen stellen wir uns auch persönlich bei Ihnen vor.

Für Ihre Rückmeldung nehmen wir mit Ihnen Ende Juli telefonischen Kontakt auf.

Freundliche Grüsse

Monika Barmettler

Mirjam Müller

II Vorbereitung auf Interview

Abklärung:	Foto Räumlichkeit für Interview Datenblatt
Einstiegsphase:	Begrüßung Anredeform klären Hinweise auf Transkription Hinweis auf Tonbandaufnahme – Einverständnis einholen Ziel des Interviews erklären Zeitraumen festlegen
Einstieg ins Interview:	Vorgehen und Symbole erläutern, Schwerpunkte des Gespräches darlegen
Fotos	Während dem ersten Interviewteil
Erzählphase	Interviewerin achtet auf Gesprächsfluss und roten Faden Zurückhaltende Haltung
Verständnisfragen	Klärung von Fragen Begriffe definieren lassen Paraphrasieren
Schlussrunde	Bedanken fürs Interview Kleines Dankeschön überreichen Befindlichkeit klären Rückmeldungen zum Gespräch einholen Weiteres Vorgehen erläutern
Datenblatt	Klienten und Arbeitspädagogen

III Leitfragen für die Befragung der Klienten

- **Die Tätigkeit selbst** (Sinnhaftigkeit, Mitbestimmung, Verantwortung, Kreativität, Leistung/Produktivität)

- Was genau arbeitest du? → Mit dem Klienten direkt am Arbeitsplatz besprechen.
- Bitte zeige uns deine Arbeit, die du machst
- Bist du zufrieden mit deiner Arbeit?
- Wie wichtig ist dir deine Arbeit?
- Gibt es etwas, was dir beim Arbeiten nicht gefällt? Was?
- Kannst du deine Arbeit auswählen?
- Wenn nicht, möchtest du die Arbeit wählen können?
- Schlägst du Ideen vor, die du gerne machen möchtest? Kannst du dich an eine Idee erinnern?

- **Persönlichkeitsentwicklung** (Handlungskompetenz, Motivation, Bedürfnisse, Selbstverwirklichung, Sicherheit, pers. Ziele)

- Kommst du gerne zur Arbeit?
- Wenn ja, weshalb kommst du gerne zur Arbeit?
- Hast du Ziele bei der Arbeit? Wenn ja, welche?
- Darfst du das machen, was dir gefällt?
- Warum nicht?

- **Institutionelle Rahmenbedingungen** (Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Arbeitsbedingung, Räumlichkeit, Material, Konzept, Finanzen)

- Bist du zufrieden mit deinem Lohn?
- Wenn du am Morgen kommst, was machst du dann?
- Mach ein Beispiel des heutigen Tages? Wie ist der Ablauf?
- Würdest du etwas ändern?
- Kannst du dir vorstellen, eine andere Arbeit zu machen?
- Wenn ja, auch in einer anderen Arbeitsort?
- Mit welchen Werkzeugen / Gegenstände und Maschinen arbeitest du?
- Was sind wichtige Gegenstände die du bei deiner Arbeit brauchst?
- Wenn du an deinem Arbeitsort (Nähatelier, Gärtnerei) arbeitest, was gefällt dir an diesem Arbeitsplatz?
- Was nicht, was soll sich ändern?
- Wann macht ihr Pause?
- Was machst du in den Pausen?

- **Soziale Beziehungen** (Arbeitskollegen, Vorgesetzte)

- Was besprichst du mit deinen Kollegen? Gibt es eine Regel übers Sprechen während der Arbeit?
- Wie verstehst du dich mit deinen Arbeitskollegen?
- Hast du Freunde an deinem Arbeitsort? Triffst du dich mit ihnen in der Freizeit?
- Wenn du eine Frage hast bei deiner Arbeit, wen fragst du?
- Was denkst du über deinen Chef?

- **Teilhabe am gesellschaftlichen Leben** (Integration in die Gemeinde, Wertschätzung/ Anerkennung, Arbeitsmarkt)

<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitest du gerne für Anlässe in der Gemeinde (Tage der offenen Türe, Märkte)? - Warum, oder warum nicht?
<ul style="list-style-type: none"> - Haben sich Leute schon bedankt für deine Arbeit? - Wer?
<ul style="list-style-type: none"> - Was denken die Leute über die Arbeit/ Sachen die ihr macht?
<ul style="list-style-type: none"> - Wo verkauft ihr eure Sachen/ Waren?

IV Leitfragen für die Befragung der Arbeitspädagogen

Die Tätigkeit selbst (Sinnhaftigkeit, Mitbestimmung, Verantwortung, Kreativität, Leistung/ Produktivität)

- Wie zufrieden ist die Klientin mit ihrer Arbeit?
- Was denkst du, gefällt ihr bei der Arbeit? (Tätigkeit)
- Was gefällt ihr nicht bei der Arbeit?
- Bringt die Klientin Ideen ein? Werden Ideen der Klientin umgesetzt?
- Wie wird die Klientin bei der Planung der Arbeit miteinbezogen?

Persönlichkeitsentwicklung (Handlungskompetenz, Motivation, Bedürfnisse, Selbstverwirklichung, Sicherheit, pers. Ziele)

- Kommt die Klientin deiner Ansicht nach gerne zur Arbeit? Warum?
- Was motiviert die Klientin bei der Arbeit?
- Wie wird auf die persönlichen Ziele und Bedürfnisse der Klientin eingegangen?
- Wie werden diese Ziele gefördert? Wie werden sie überprüft?
- Besteht eine Zusammenarbeit mit WG oder gesetzlichen Vertreter? Wie sieht sie aus?

Institutionelle Rahmenbedingungen (Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Arbeitsbedingung, Räumlichkeit, Material, Konzept, Finanzen)

- Was denkst du, welchen Stellenwert hat das Geld für die Klientin?
- Welche Angebote bestehen für die Klientin während dem Arbeitsprogramm (Kurse, Sport, Therapie)?
- Was bedeuten diese Angebote für die Klientin?
- Wie sind Arbeitswechsel innerhalb der Institution möglich?
- Welche Weiterbildungsmöglichkeit besteht für die Klientin?
- Wie werden Hilfsmittel bei der Arbeit für die Klientin entwickelt und eingesetzt?
- Was müsste beim Arbeitsort verändert werden?
- Wie werden die Pausen gestaltet?
- Gibt es ein Konzept für euren Arbeitsbereich?
- Wie werden Leitgedanken der Institution im Arbeitsalltag umgesetzt?

Soziale Beziehungen (Arbeitskollegen, Vorgesetzte)

- Wie werden soziale Kontakte während der Arbeit unterstützt?
- Wie ist der Kontakt zu der Klientin gestaltet?

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Integration in die Gemeinde, Wertschätzung/ Anerkennung, Arbeitsmarkt)

- Wie organisiert ihr die Öffentlichkeitsarbeit?
- Wie wirken die Klienten bei Arbeiten für die Öffentlichkeit mit? Besteht eine Verpflichtung?
- Wie ist die Wertschätzung/ Anerkennung der geleisteten Arbeit von der Öffentlichkeit?
- Wo und wie werden die Produkte verkauft?
- Wie kommt ihr zu Aufträgen?

V Interview K5

I: Bist du zufrieden mit deiner Arbeit, welche du machst?

Z: Also, es kommt ganz darauf an. Es kommt darauf an, wie ich aufstehe. Mal ist es gut, mal weniger.

I: Ja, mal grundsätzlich, wie zufrieden bist du mit der Arbeit?

Z: Also mit dem, was ich jetzt habe, wähle ich das (zeigt auf Symbol 1) Aber es gibt Ämtli, welche ich nicht unbedingt gerne habe. Dann würde ich das Gesicht wählen (zeigt auf Symbol 3).

I: Dann kannst du dich mit diesem Ämtli, welches du machst trotzdem noch anfreunden?

Z: Ja, dann ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ich denke dann, dann mach ich das einfach.

I: Wie wichtig ist dir deine Arbeit, welche du da machst?

Z: Ja dann, bei dieser Arbeit, welche ich jetzt habe ist es schon wichtig, dass ich es gründlich mache.

I: Was für ein Gesicht würdest du dann nehmen? Wie wichtig ist dir deine Arbeit?

Z: (zeigt auf 2. Symbol).

I: Gibt es etwas beim Arbeiten, was dir nicht gefällt?

Z: Ja, es gibt zwei Arbeiten, welche ich nicht gerne mache. Das ist das Kaffeeamt, wo man abwachen muss, und das Reinigungsämtli, wo man das WC reinigen muss und den Boden aufnehmen. Weil darum Reinigen, das mache ich nicht gerne. Das schöne beim Kaffeeamt ist ein Kaffee bringen den Kunden, aber beim WC reinigen - wenn man am Nachmittag kommt – sieht man wieder - nein, es ist schmutzig! Dann ist es schon eklig (lacht).

I: Kannst du deine Arbeit auswählen, welche du machst?

Z: Also wir haben einen Zettel, dort steht darauf, was wir bei einem Ämtli machen müssen. Aber manchmal am Mittwoch da haben wir Wunschkonzert. Wenn wir dann nicht so viel Arbeit haben, dann dürfen wir eine neue Arbeit wählen.

I: Hast du auch schon mal eine Idee vorgeschlagen, welche du mal gerne machen möchtest beim Arbeiten?

Z: Ja, ich habe auch schon eine Idee vorgeschlagen. Dann hat die Chefin gesagt, ja ist o.k., probiere es einmal, ich komme dir dann helfen, falls es nicht geht. Ich habe dann ein wenig gearbeitet und am Schluss ist die Chefin noch ein wenig zum helfen gekommen.

I: Ja, dann darfst du Ideen sagen?

Z: Ja (nickt).

I: Kommst du gerne zur Arbeit?

Z: Ja, ich finde es eigentlich noch cool. Zur Arbeit komme ich eben mit dem Zug, es ist zehn Minuten mit dem Zug. Die Kollegen sind dann schon drin - ich wohne noch daheim bei den Eltern.

I: Sind für dich die Kollegen der Hauptgrund, warum du gern zur Arbeit kommst, oder gibt es noch einen anderen Grund, warum du gerne zur Arbeit kommst?

Z: Nein, das ist es eigentlich schon.

I: Wie gerne kommst du zur Arbeit, wenn du da ein Gesicht wählen kannst?

Z: Ja, dann würde ich das Erste nehmen (zeigt auf 1. Symbol).

I: Hast du Ziele bei deiner Arbeit?

Z: Ja (lacht). Eigentlich schon. Ja, ich habe Ziele, eigentlich schon. Wir haben ein Stao, da muss ich einen Zettel ausfüllen und dann kommt meine Chefin zu mir. Dann schaut sie dies mit mir und meinen Eltern an.

I: Weisst du dann jetzt ein Ziel, welches du verfolgst?

Z: Nein, ich kann das jetzt gar noch nicht haben, weil entweder ist es der Chefin noch nicht gegangen, oder dann meinen Eltern nicht. Jetzt muss ich zuerst einmal nach Hause gehen und nach einem neuen Termin schauen.

I: Hast du dann ein Ziel vom letzten Gespräch, an welches du dich noch erinnern kannst?

Z: Ja, ich habe ein Problem mit dem Tücher zusammen falten. Meistens ist die Etikette oben, ich habe es jetzt noch nicht ganz kapiert, wie es hinlegen soll, dass es richtig kommt. Ich mache es viel noch ganz falsch.

I: Und das bist du jetzt noch am lernen?

Z: Ja, mal immer wede.

I: Darfst du das machen, was dir gefällt?

Z: Ja ähm, manchmal darf ich mehr Wäsche sortieren, und bügeln was ich möchte.

I: Welches Gesicht würdest du wählen?

Z: (Zeigt auf 1. Symbol)

I: Bist du zufrieden mit deinem Lohn, welchen du bekommst?

Z: Ähm, das ist noch eine gute Frage - (Pause). Ja, eigentlich schon.

I: Bist du nicht immer zufrieden?

Z: Nein, ich muss sagen, wenn ich eine eigene Wohnung finanzieren müsste, dann würde mir dieser Lohn nicht ausreichen.

I: Hast du dann schon mal daran gedacht, einmal auszuziehen?

Z: Ich habe schon einmal daran gedacht auszuziehen. Darum bin ich mit meinem Lohn eher unzufrieden.

I: Welches Gesicht würdest du dann wählen, wie zufrieden bist du mit deinem Lohn?

Z: Dann wäre es das da (zeigt auf 4. Symbol).

I: Mach doch mal ein Beispiel vom heutigen Tag. Wie war der Ablauf?

Z: Ähm, dann stehen wir zuerst mal um den grossen Tisch und plaudern miteinander.

I: Macht ihr da eine Tagesbesprechung?

Z: Ja, einer von den Chefs kommt, und sagt guten Morgen miteinander und erzählt, was am heutigen Tag läuft. Und dann arbeiten wir vorwärts.

I: Würdest du etwas am Ablauf ändern wollen, den du jetzt beschrieben hast?

Z: Nein, ich finde es eigentlich gut so.

I: Kannst du dir vorstellen, eine andere Arbeit zu machen, als diese?

Z: Ja, also ein neues Amt mache ich eigentlich schon. Ich würde aber gerne mehr T-Shirts bügeln.

I: Hast du schon mal an einem anderen Ort gearbeitet, als hier?

Z: Ja, ich habe auch schon mal in der Küche ausgeholfen. Weil es in dieser damaligen Zeit zu viele Lernende in unserem Bereich hatte. Dann haben sie uns gefragt, wer wechselt? Und ich habe halt klein bei gegeben, und bin dann ein halbes Jahr dort gewesen.

I: Kannst du dir auch vorstellen, eine ganz andere Arbeit zu machen, mal nicht in dieser Stiftung?

Z: Das ist eine gute Frage - (lacht, stockt, und überlegt lange). Manchmal möchte ich schon an einem anderen Ort arbeiten, es geht dann aber ziemlich schnell vorbei.

I: Du hast also auch schon mal an einem anderen Ort arbeiten wollen?

Z: Früher habe ich schon mal etwas anderes machen wollen. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich die Arbeit in diesem Bereich mache.

I: Ist dann ein Wechsel nicht möglich gewesen?

Z: Nein, das ist nicht möglich gewesen.

I: Mit welchen Werkzeugen, Gegenständen und Maschinen arbeitest du?

Z: Also mit dem Bügeleisen, mit der Waschmaschine, mit dem Falti, dem Faden und einer Nadel.

I: Wenn du an deinem Arbeitsort arbeitest, was gefällt dir besonders an deinem Arbeitsplatz?

Z: Also früher, da war unser Arbeitsraum viel zu klein. Alles war so eng, und ich konnte mich kaum bewegen. Dann hat man vergrößert. Jetzt gefällt es mir richtig gut. Es hat nun viel Platz für uns.

I: Wann macht ihr Pause?

Z: Also, die Morgenpause ist von 10 bis um 20 ab. Ähm, die Nachmittagspause haben wir auch noch.

I: Und was machst du dann in der Pause?

Z: Dann ist alles ein wenig gemischt. Ja, wir Arbeitende von unserem Betrieb, von der Beschäftigung, von der Küche, ja wir verbringen die Pause miteinander. Ich finde es eigentlich noch lässig.

I: Was besprichst du dann mit deinen Kollegen?

Z: - (stutzt und überlegt lange) wir erzählen ein wenig von dem, was wir erlebt haben, oder so.

I: Wenn du arbeitest, gibt es eine Regel über das Reden während dem Arbeiten?

Z: Ähm ja, eigentlich schon, die Chefin sagt, wir dürfen schon schwatzen, aber arbeiten müssen wir schon. Wenn wir nicht arbeiten und schwatzen können, - dann dürfen wir nicht mehr schwatzen.

I: Wie verstehst du dich mit deinen Arbeitskollegen?

Z: Ja, ist noch lustig.

I: Hast du Freunde an deinem Arbeitsplatz?

Z: Ja, ich habe eine Freundin beim der Arbeit.

I: Triffst du dich mit ihr auch in der Freizeit?

Z: Meine Freundin und ich gehen auch mal zusammen Essen, oder – gehen ins Kino oder so.

I: Wenn du eine Frage bei der Arbeit hast, wen fragst du um Hilfe?

Z: Ja, wer gerade da ist. Manchmal gehe ich auch zu einer anderen Chefin. Aber eigentlich immer die Chefin, welcher am Morgen den Tag mit uns und bespricht, die muss man fragen.

I: Weist du dann noch immer, wer an diesem Tag die Chefin ist?

Z: Nein, nicht immer. Manchmal gehe ich auch zu einem anderen Chef und frage, du wie ist das und das. Und dann sage ich, wer ist jetzt das schon wieder gewesen, welcher den Arbeitsplan gemacht

hat. Und dann sage ich, ja ähm stimmt, ja. Und dann gehe ich zu diesem, welcher den Arbeitsplan gemacht hat.

I: Was denkst du über deine Chefin?

Z: Jo also, die Hauptchefin, die finde ich eigentlich noch ganz eine Gute.

I: Aha, du hast eine Hauptchefin. Ist das auch deine Bezugsperson?

Z: Nein, das ist eine andere. Eigentlich sind es mehrere Chefs.

I: Wie zufrieden bist du mit deiner Chefin, also deiner Bezugsperson? Kannst du nochmals auf ein Gesicht zeigen?

Z: Ich bin schon zufrieden mit ihr. Sie ist auch eine Gute. Ich würde das Gesicht wählen (zeigt auf das 1. Symbol).

I: Ich habe gehört, ihr habt so besondere Anlässe und Feste, bei euch. Arbeitest du gern für solche Anlässe?

Z: Ich finde das Arbeiten für einen Anlass immer auch eine gute Sache. Ja, wir haben nun bald wieder den Weihnachtsmarkt. Ich arbeite gerne für ein solches Fest. Ich kann mich in eine Liste eintragen. Ich habe mich für das Servieren von Kuchen angemeldet.

I: Arbeitest du gerne für solche Feste?

Z: Ähm ja, dann kann man sich so in einer Liste eintragen. Und dann fragen die Chefs, wer an diesem Tag Zeit zum Arbeiten hat, und dann kann man sich anmelden.

I: Haben sich die Leute schon bedankt für deine Arbeit, welche du dort machst?

Z: Ja, die Leute, welche gefeiert haben.

I: Was denkst du, was denken die Leute über die Arbeit, die ihr da macht?

Z: Schwierig, ich glaube die Kunden sind zufrieden, sonst würden sie ja nicht unsere Sachen kaufen. Oder (zeigt auf das Symbol für "zufrieden")?

I: Welches Gesicht würdest du wählen?

Z: Ja, das erste.

I: Wo verkauft ihr eure Sachen?

Z: In einem Laden. Ja, wir haben auch schon einen Markt gehabt, ja einmal in der Region, und dann fragen die Chefs, wer hat dann und dann Zeit zum Arbeiten, und dann kann man sich anmelden.

VI Kodierung des Interviews K5

Text: K5

Position: 1 - 4

Code: Arbeitszufriedenheit

I: Bist du zufrieden mit deiner Arbeit, welche du machst?

Z: Also, es kommt ganz darauf an. Es kommt darauf an, wie ich aufstehe. Mal ist es gut, mal weniger.

I: Ja, mal grundsätzlich, wie zufrieden bist du mit der Arbeit?

Z: Also mit dem, was ich jetzt habe, wähle ich das (zeigt auf Symbol 1) Aber es gibt Ämtli, welche ich nicht unbedingt gerne habe. Dann würd ich das Gesicht wählen (zeigt auf Symbol 3).

Text: K5

Position: 5 - 6

Code: Arbeitszufriedenheit: fixierte AZ(un)

I: Dann kannst du dich mit diesem Ämtli, welches du machst trotzdem noch anfreunden?

Z: Ja, dann ist Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ich denke dann, dann mache ich das einfach.

Text: K5

Position: 8 - 10

Code: Motivation

Z: Ja dann, bei dieser Arbeit, welche ich jetzt habe ist es schon wichtig, dass ich es gründlich mache.

I: Was für ein Gesicht würdest du dann nehmen? Wie wichtig ist dir deine Arbeit?

Z: (zeigt auf 2. Symbol)

Text: K5

Position: 12 - 12

Code: Arbeitszufriedenheit

Z: Ja, es gibt zwei Arbeiten, welche ich nicht gerne mache. Das ist das Kaffeeamt, wo man abwaschen muss, und das Reinigungsämtli, wo man das WC reinigen muss und den Boden aufnehmen. Weil darum Reinigen mache ich nicht gerne. Das Schöne beim Kaffeeamt ist ein Kaffee bringen den Kunden, aber beim WC reinigen - wenn man am Nachmittag kommt – sieht man wieder - nein, es ist schmutzig! Dann ist es schon eklig (lacht).

Text: K5

Position: 14 - 14

Code: Verantwortung / Mitbestimmung

Z: Also wir haben einen Zettel, dort steht darauf, was wir bei einem Ämtli machen müssen. Aber manchmal am Mittwoch da haben wir Wunschkonzert. Wenn wir dann nicht so viel Arbeit haben, dann dürfen wir eine neue Arbeit wählen.

Text: K5

Position: 16 - 18

Code: Verantwortung / Mitbestimmung

Z: Ja, ich habe auch schon eine Idee vorgeschlagen. Dann hat die Chefin gesagt, ja ist o.k., probiere es einmal, ich komme dir dann helfen, falls es nicht geht. Ich habe dann ein wenig gearbeitet und am Schluss ist die Chefin noch ein wenig zum helfen gekommen.

I: Ja, dann darfst du Idee sagen?

Z: Ja (nickt).

Text: K5

Position: 19 - 20

Code: Arbeitszufriedenheit

I: Kommst du gern zur Arbeit?

Z: Ja, ich finde es eigentlich noch cool. Zur Arbeit komme ich eben mit dem Zug, es ist zehn Minuten mit dem Zug. Die Kollegen sind dann schon drin - ich wohne noch daheim bei den Eltern.

Text: K5

Position: 20 - 20

Code: soziale Beziehungen (A-Kollegen)

Zur Arbeit komme ich eben mit dem Zug, es ist zehn Minuten mit dem Zug. Die Kollegen sind dann schon drin - ich wohne noch daheim bei den Eltern.

Text: K5

Position: 21 - 22

Code: Motivation

I: Sind für dich die Kollegen der Hauptgrund, warum du gern zur Arbeit kommst, oder gibt es noch einen anderen Grund, warum du gerne zur Arbeit kommst?

Z: Nein, das ist es eigentlich schon.

Text: K5

Position: 23 - 24

Code: Arbeitszufriedenheit

I: Wie gerne kommst du zur Arbeit, wenn du da ein Gesicht wählen kannst?

Z: Ja, dann würde ich das erste nehmen (zeigt auf 1. Symbol).

Text: K5

Position: 25 - 28

Code: Ziele

I: Hast du Ziele bei deiner Arbeit?

Z: Ja (lacht). Eigentlich schon. Ja, ich habe Ziele, eigentlich schon. Wir haben ein Stao, da muss ich einen Zettel ausfüllen und dann kommt meine Chefin zu mir. Dann schaut sie dies mit mir und meinen Eltern an.

I: Weist du dann jetzt ein Ziel, was du hast?

Z: Nein, ich kann das jetzt gar noch nicht haben, weil entweder ist es die Chefin noch nicht gegangen, oder dann meinen Eltern nicht. Jetzt muss ich zuerst einmal nach Hause gehen und nach einem neuen Termin schauen.

Text: K5

Position: 29 - 31

Code: Ziele

I: Hast du dann ein Ziel vom letzten Gespräch, an welches du dich noch erinnern kannst?

Z: Ja, ich habe ein Problem mit dem Tücher zusammen falten. Meistens ist die Etikette oben, ich habe es jetzt noch nicht ganz kapiert, wie ich es hinlegen soll, dass es richtig kommt. Ich mache es viel noch ganz falsch.

I: Und das bist du jetzt noch am lernen?

Z: Ja, mal immer wede.

Text: K5

Position: 32 - 35

Code: Arbeitszufriedenheit

I: Darfst du das machen, was dir gefällt?

Z: Ja ähm, manchmal darf ich mehr Wäsche sortieren, und bügeln was ich möchte.

I: Welches Gesicht würdest du wählen?

Z: (Zeigt auf 1. Symbol)

Text: K5

Position: 36 - 43

Code: Lohn

I: Bist du zufrieden mit deinem Lohn, welchen du bekommst?

Z: Ähm, das ist noch eine gute Frage - (Pause). Ja, eigentlich schon.

I: Bist du nicht immer zufrieden?

Z: Nein, ich muss sagen, wenn ich eine eigene Wohnung finanzieren müsste, dann würde mir dieser Lohn nicht ausreichen.

I: Hast du schon mal daran gedacht, einmal auszuziehen?

Z: Ich habe schon einmal daran gedacht auszuziehen. Darum bin ich mit meinem Lohn eher unzufrieden.

I: Welches Gesicht würdest du dann wählen, wie zufrieden bist du mit deinem Lohn.

Z: Dann wäre es das da (zeigt auf 4. Symbol).

Text: K5

Position: 44 - 45

Code: soziale Beziehungen (A-Kollegen)

I: Mach doch mal ein Beispiel vom heutigen Tag. Wie war der Ablauf?

Z: Ähm, dann stehen wir zuerst mal um den grossen Tisch und plaudern miteinander.

Text: K5

Position: 47 - 47

Code: Tätigkeit an sich / Leistung / Pause

Z: Ja, einer von den Chefs kommt, und sagt guten Morgen miteinander und erzählt, was am heutigen Tag läuft. Und dann arbeiten wir vorwärts.

Text: K5

Position: 50 - 51

Code: Bedürfnis

I: Kannst du dir vorstellen, eine andere Arbeit zu machen, als diese da?

Z: Ja, also ein neues Amt mache ich eigentlich schon. Ich würde aber gerne mehr T-Shirts bügeln.

Text: K5

Position: 53 - 53

Code: Arbeitszufriedenheit: fixierte AZ(un)

Z: Ja, ich habe auch schon mal in der Küche ausgeholfen. Weil es in der damaligen Zeit zu viele Lernende in unserem Bereich hatte. Dann haben sie uns gefragt, wer wechselt? Und ich habe halt klein bei gegeben, und bin dann ein halbes Jahr dort gewesen.

Text: K5

Position: 54 - 55

Code: Arbeitszufriedenheit: fixierte AZ(un)

I: Kannst du dir auch vorstellen, eine ganz andere Arbeit zu machen, mal nicht in dieser Stiftung?

Z: Das ist eine gute Frage - (lacht, stockt, und überlegt lange). Manchmal möchte ich schon an einem anderen Ort arbeiten, es geht dann aber ziemlich schnell vorbei.

Text: K5

Position: 56 - 59

Code: Arbeitszufriedenheit: fixierte AZ(un)

I: Du hast also auch schon mal an einem anderen Ort arbeiten wollen?

Z: Früher habe ich schon mal etwas anderes machen wollen. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich die Arbeit in diesem Bereich mache.

I: Ist es dann ein Wechsel nicht möglich gewesen?

Z: Nein, das ist nicht möglich gewesen.

Text: K5

Position: 60 - 61

Code: Räumliche / Materielle Arbeitsbedingungen

I: Mit welchen Werkzeugen, Gegenständen und Maschinen arbeitest du?

Z: Also mit dem Bügeleisen, mit der Waschmaschine, mit dem Falti, dem Faden und einer Nadel.

Text: K5

Position: 63 - 63

Code: Räumliche / Materielle Arbeitsbedingungen

Z: Also früher, da war unser Arbeitsraum viel zu klein. Alles war so eng, und ich konnte mich kaum bewegen. Dann hat man vergrößert. Jetzt gefällt es mir richtig gut. Es hat nun viel Platz für uns.

Text: K5

Position: 65 - 65

Code: Tätigkeit an sich / Leistung / Pause

Z: Also, die Morgenpause ist von 10 bis um 20 ab. Ähm, die Nachmittagspause haben wir auch noch.

Text: K5

Position: 67 - 67

Code: soziale Beziehungen (A-Kollegen)

Z: Dann ist alles ein wenig gemischt. Ja, wir Arbeitende von unsrem Betrieb, von der Beschäftigung, von der Küche, ja wir verbringen die Pause miteinander. Ich finde es eigentlich noch lässig.

Text: K5

Position: 69 - 69

Code: soziale Beziehungen (A-Kollegen)

Z: - (stutzt und überlegt lange) wir erzählen ein wenig von dem, was wir erlebt haben, oder so.

Text: K5

Position: 71 - 71

Code: Verantwortung / Mitbestimmung

Z: Ähm ja, eigentlich schon, die Chefin sagt, wir dürfen schon schwatzen, aber arbeiten müssen wir schon. Wenn wir nicht arbeiten und schwatzen können, - dann dürfen wir nicht mehr schwatzen?

Text: K5

Position: 72 - 77

Code: soziale Beziehungen (A-Kollegen)

I: Wie verstehst du dich mit deinen Arbeitskollegen?

Z: Ja, ist noch lustig.

I: Hast du Freunde an deinem Arbeitsplatz?

Z: Ja, ich habe eine Freundin bei der Arbeit.

I: Triffst du dich mit ihr auch in der Freizeit?

Z: Meine Freundin und ich gehen auch mal zusammen Essen, oder – gehen ins Kino oder so.

Text: K5

Position: 78 - 81

Code: soziale Beziehung (Chef)

I: Wenn du eine Frage bei der Arbeit hast, wen fragst du um Hilfe?

Z: Ja, wer gerade da ist. Manchmal gehe ich auch zu einem andere Chefin. Aber eigentlich immer die Chefin, welche am Morgen den Tag mit uns und bespricht, die muss man fragen.

I: Weist du dann noch immer, wer an diesem Tag die Chefin ist?

Z: Nein, nicht immer. Manchmal gehe ich auch zu einem anderen Chefin und frage, du wie ist das und das. Und dann sage ich, wer ist jetzt das schon wieder gewesen, welcher den Arbeitsplan gemacht hat. Und dann sage ich, ja ähm stimmt, ja. Und dann gehe ich zu diesem, welcher den Arbeitsplan gemacht hat.

Text: K5

Position: 82 - 85

Code: soziale Beziehung (Chef)

I: Was denkst du über deine Chefin?

Z: Jo also, die Hauptchefin, die finde ich eigentlich noch ganz eine Gute.

I: Aha, du hast eine Hauptchefin. Ist das auch deine Bezugsperson?

Z: Nein, das ist eine andere. Eigentlich sind es mehrere Chefs.

Text: K5

Position: 86 - 87

Code: soziale Beziehung (Chef)

I: Wie zufrieden bist du mit deiner Chefin, also deiner Bezugsperson? Kannst du nochmals auf ein Gesicht zeigen?

Z: Ich bin schon zufrieden mit ihr. Sie ist auch eine Gute. Ich würde das Gesicht wählen (zeigt auf das 1. Symbol).

Text: K5

Position: 88 - 91

Code: Motivation

I: Ich habe gehört, ihr habt so besondere Anlässe und Feste, bei euch. Arbeitest du gerne für solche Anlässe?

Z: Ich finde das Arbeiten für einen Anlass immer auch eine gute Sache. Ja, wir haben nun bald wieder den Weihnachtsmarkt. Ich arbeite gerne für ein solches Fest. Ich kann mich in eine Liste eintragen. Ich habe mich für das Servieren von Kuchen angemeldet.

I: Arbeitest du gerne für solche Feste?

Z: Ähm ja, dann kann man sich so in einer Liste eintragen. Und dann fragen die Chefs, wer an diesem Tag Zeit zum Arbeiten hat, und dann kann man sich anmelden.

Text: K5

Position: 92 - 93

Code: Anerkennung der Leistung

I: Haben sich die Leute schon bedankt für deine Arbeit, welche du dort machst?

Z: Ja, die Leute, welche gefeiert haben.

Text: K5

Position: 94 - 97

Code: Anerkennung der Leistung

I: Was denkst du, was denken die Leute über die Arbeit, die ihr hier macht?

Z: Schwierig, ich glaube die Kunden sind zufrieden, sonst würden sie ja nicht unsere Sachen kaufen.

Oder (zeigt auf das Symbol für "zufrieden")?

I: Welches Gesicht würdest du wählen?

Z: Ja, das erste.

Text: K5

Position: 99 - 99

Code: Öffentlichkeitsarbeit

I: Wo verkauft ihr eure Sachen?

Z: In einem Laden. Ja, wir haben auch schon einen Markt gehabt, ja einmal in der Region, und dann fragen die Chefs, wer hat dann und dann Zeit zum Arbeiten, und dann kann man sich anmelden.

VI Kategoriensystem

	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
Hauptkategorie Arbeitszufriedenheit:	Progressive AZ	Ein Zufriedenheitsbefund, welcher auf Befriedigung von Bedürfnissen und Erwartungen beruht, und mit dem Wunsch oder der Erwartung verbunden ist, neue Ziele zu erreichen.		Aussagen, die wichtige Aspekte dieser Definition beinhalten und Aspekte der stabilisierten AZ ausschliessen.
	Stabilisierte AZ	Ein Zufriedenheitsbefund, welcher auf Befriedigung beruht, und sich mit dem Wunsch einer Periode der Entlastung und Stabilisierung sehnt. (Wahrung des Erreichten)	Ja, mir gefällt es. Ich möchte eigentlich in dieser Gruppe bleiben.	Aussagen, die wichtige Aspekte dieser Definition beinhalten und Aspekte der progressiven AZ ausschliessen.
	Resignative AZ	Im Gegensatz zu den beiden erstgenannten Zufriedenheitsformen, ist diese nicht von der Befriedigung beschränkt, sondern eine Minderung von anfänglichen Erwartungen, eine Art Resignation.	Unterdessen habe ich mich ein wenig abgefunden, dass ich jetzt da in der Stiftung bin...	Aussagen, die wichtige Aspekte dieser Definition beinhalten. Aussagen zu Diffuser Unzufriedenheit durch Senkung des Anspruchsniveaus.
	Fixierte Arbeitsunzufriedenheit	Ein Unzufriedenheitsbefund, welcher fixiert und aussichtslos erscheint, weil die Möglichkeiten zur Veränderung der unbefriedigenden Aspekte nicht sichtbar sind.	Früher, da wollte ich schon einmal etwas anderes machen. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich diese Arbeit mache... Auf die folgende Frage, ob ein Arbeitswechsel für sie möglich gewesen wäre, antwortet sie: Nein, dass ist nicht möglich gewesen.	Aussagen, die wichtige Aspekte dieser Definition beinhalten. Es bestehen keine Aussagen zu Problemlösungsversuchen.
	Konstruktive Arbeitsunzufriedenheit	Ein Unzufriedenheitsbefund, welcher mit Vorstellungen, Einsichten und Motivation zur Überwindung der unbefriedigenden Situation verkettet ist.		Aussagen, die wichtige Aspekte dieser Definition beinhalten. Aussagen zu Problemlösungsversuchen.

Bedürfnis	Ist das Verlangen oder der Wunsch, einem empfundenen oder tatsächlichen Mangel Abhilfe zu schaffen.	Weil er schon immer in der Schule gesagt hat, dass er in unserem Bereich arbeiten möchte. Das ist sein Bedürfnis.	Aussagen, bei welchen Bedürfnisse der Klienten formuliert werden.
Motivation	Die Ausrichtung auf Ziele und psychische Kräfte, die das Verhalten antreiben.	...das ist die Motivation, es ist nicht für den Papierkorb, es ist für den Verkauf.	Aussagen, bei welchen motivationale Komponenten in Bezug auf die Arbeit der Klienten formuliert werden.
Ziel	Ein definierter und angestrebter Endpunkt eines Prozesses. Bezeichnet einen positiven Endzustand, den ein Mensch durch sein Verhalten anstrebt.	Da werden Ziele miteinander angeschaut. Ziele, welche Zora einbringt, Ziele die ich als Bezugsperson einbringe. Und dann schauen wir eigentlich das ganze Jahr an dem zu arbeiten, und so kommen wir an die Ziele.	Aussagen, bei welchem Ziele, Förderbereiche von den Klienten formuliert werden, oder deren Überprüfung.
Verantwortung Mitbestimmung	Die Folgen für eigene oder fremde Handlungen tragen. Die Gewährung von Entscheidungsbefugnissen.	Ich habe gefragt, ob ich das malen darf, weil ich das kann... Mein Chef hat gesagt, in dem Fall bist du jetzt der Malerchef...	Aussagen, die gerichtet auf die Definition positive und negative Aspekte zu Verantwortung und Entscheidungsbefugnissen enthalten.
Soziale Beziehungen Arbeitskollegen	Beziehungen zu Arbeitskollegen, die in ihrem Denken, Handeln oder Fühlen gegenseitig aufeinander bezogen sind.	Ja, ich komme eigentlich mit allen gut aus. Mit den einen ein wenig mehr, mit den anderen ein bisschen weniger.	Aussagen über die Beziehung zu den Arbeitskollegen, sowie über die Beziehung der Klienten untereinander.
Soziale Beziehungen Vorgesetzter	Wechselwirkung von der Beziehung vom Klienten zu dem/ der Vorgesetzten/r . Sie sind in ihrem Denken, Handeln oder Fühlen aufeinander bezogen.	„Also ja, ich denke, er ist ein Guter, er ist ein guter Chef...	Aussagen über die Beziehung von den Klienten zu den Vorgesetzten und umgekehrt.
Soziale Beziehungen Eltern, Familie, Vormund	Kontakte / Zusammenarbeit von Klienten, Bezugspersonen, Eltern oder Vormund.	So viel wie nötig, so wenig, wie möglich. Also, das trennen wir, das hier ist das Arbeitsfeld, und der Beistand begleitet eher den Bereich Wohnen.	Aussagen, die nur die Zusammenarbeit/ Kontakte von Bezugsperson, Klient, Eltern, Vormund beschreiben.
Lohn	Ein vertraglich geregeltes und regelmäßig bezogenes Entgelt für das Ausüben einer festen Tätigkeit bei Arbeitern.	Das Geld hat einen wichtigen Stellenwert, das gehört einfach dazu...	Aussagen über die (Un)Zufriedenheit des ausbezahlten Lohnes und über den Stellenwert des Geldes für den Klienten.

Tätigkeit an sich / Leistung	Beschreibung der Arbeit und der Arbeitsleistung.	Ich ziehe die Arbeitskleider an, dann gehe ich nach hinten.	Aussagen der Klienten, welche die berufliche Tätigkeit oder den Ablauf beschreiben.
Weiterbildung	Bildungsvorgang, der eine vorhandene berufliche Vorbildung vertieft oder erweitert.	Sie bieten immer wieder Kurse an, zum Beispiel einen Computerkurs, oder einen Kurs zum Thema Geld...	Aussagen, die mögliche Weiterbildungsangebote für die Klienten beschreiben.
Firmenpolitik / Leitgedanken	Das Handeln der Institution ist auf ein angestrebtes und definiertes Ziel hin koordiniert.	Unsere Leitgedanken sind so treffend formuliert, dass wir diese im Alltag umsetzen können, ohne darum herum zu kommen...	Aussagen zu Leitgedanken und Firmenpolitik, welche die persönliche Werthaltung der Arbeitspädagogen und jene der Institution einschliessen.
Räumliche / materielle Arbeitsbedingungen	Innenraumgestaltung, Werkzeug und Maschinen. Die Gesamtheit der Elemente, die als funktionale, gestaltende Elemente architektonische Räume mitprägen.	Also früher, da war der Raum viel zu klein. Alles war so eng und man konnte sich kaum bewegen...	Allgemeine, positive und negative Aussagen über die Räumlichkeit, die Einrichtung, und Hilfsmittel.
Wertschätzung	Positive Bewertung einer anderen Person. Sie gründet auf eine innere Haltung anderen Menschen gegenüber.	Es gibt immer weder Leute und andere Leute. So gibt es auch Menschen, die denken, die Behinderten spazieren wieder durch das Dorf.	Wertschätzende, sowie nicht wertschätzende Aussagen über andere Menschen aus allen Interviews.
Anerkennung der Leistung	Wenn das Ergebnis einer zielgerichteten Anstrengung bei bestimmter Arbeitsqualität gelobt, respektiert und akzeptiert wird.	Ich glaube, sie denken gut über die Arbeit von uns...	Anerkennende oder nicht-ankennende Aussagen über die Arbeitsleistung von Menschen mit einer geistigen Behinderung.
Integration	Integration bedeutet, dass die Beziehung zwischen Menschen auf gegenseitiger Anerkennung der Integrität des anderen und auf gemeinsame Grundwerten und Rechten beruht.	Die Klienten sind natürlich voll integriert. Sie bedienen das Cafe...	Aussagen zur Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in der Gesellschaft.
Öffentlichkeitsarbeit	Ist die Gestaltung guter, positiver und fruchtbarer Beziehungen einer Institution zur Öffentlichkeit. Diese Arbeit schliesst die sachliche Aufklärung und Unterrichtung „in eigener Sache“ mit ein.	Wir versuchen, indem dass wir in der Institution eine Laden haben, in der Öffentlichkeit tätig zu sein...	Aussagen, die über die Arbeit in der Öffentlichkeit gemacht werden.

VII Transkriptionsregeln

Die Interviews werden von Schweizerdeutsch auf Schriftsprache übersetzt. Wir haben in der Schriftsprache so weit wie möglich Satzstellung, Wiederholungen, Ausdrücke übernommen, – ungeachtet stilistischer und grammatikalischer Mängel – um die Authentizität zu bewahren. Nur in einzelnen Fällen haben wir kleine Änderungen vorgenommen, ohne jedoch den Sinn zu verfälschen (z.B. da, wo ein entsprechendes Wort in der Schriftsprache gar nicht existiert).

Die Namen der Klienten und der Arbeitspädagogen werden durch andere, zufällig gewählte Namen oder Nummern beispielsweise als “K 5“ oder “Zora“ ersetzt. Die Arbeitsbereiche der Klienten werden anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf die einzelnen Personen gezogen werden können.

AP 1 – 6	Bezeichnung für die Interviewpartner
K 1-6	Bezeichnung für die Interviewpartner
I	Bezeichnung für den Interviewer
A, B, ... Zora.	Zufällige, anonymisierte Bezeichnungen für Personen
()	ergänzende Beobachtungen, oder Wahl der Symbole
-	kurze Redepause
//	bei gleichzeitigem Reden
!	stimmliche Gewichtung

IX Lebenslauf von Mirjam Müller

Mirjam Müller, Jahrgang 1978

1996-1998	Diplommittelschule (DMS) Kantonsschule Wettingen
1998-1999	Austauschjahr und Praktikum in Indien, Bangalore am Sheila Kothavala Institute for the deaf (Schule für Gehörlose)
1999-2002	Ausbildung zur Kindergartenlehrperson an der Fachhochschule Nordwestschweiz, Kantonales Seminar Brugg
2000-2002	Betreuerin in einem Kleinwohnheim für Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung, ARWO Wettingen
2002-2007	Kindergartenlehrperson in Berikon
2006-2009	Berufsbegleitende Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zur Heilpädagogin
Ab 2007	Lehrperson im Aufbau- und Förderprogramm für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung (AFJ) der Stiftung Bühl in Wädenswil

X Lebenslauf von Monika Barmettler

Barmettler Monika, Jahrgang 1979

1995-1998	3-jährige Lehre als Damenschneiderin an der Frauenfachschule für das Bekleidungs- und Textilwesen in Zürich (mit abgeschlossener Berufsmaturität)
1998-2001	Besuch des Arbeitslehrerinnenseminars des Kantons Zürich (mit Fähigkeitsausweis in Werken textil und nichttextil, Zeichnen und Sport)
2001-2004	Handarbeitslehrerin in Adliswil
2004-2005	Klassenlehrperson an der Oberstufe der Stiftung Bühl Wädenswil
Ab 2005	Lehrperson im Aufbau- und Förderprogramm für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung (AFJ) der Stiftung Bühl in Wädenswil
2006-2009	Berufsbegleitende Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zur Heilpädagogin